

Contribución al conocimiento de la bibliografía botánica (Pteridophyta y Spermatophyta) de Galicia

F.J. Silva-Pando (*)⁽¹⁾; R. Pino Pérez⁽¹⁾; J.J. Pino Pérez⁽²⁾ & J.L. Camaño Portela⁽³⁾

(1) Centro de Investigación Forestal de Lourizán. CIF-Lourizán. Consellería de Medio Rural. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

(2) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 16 de noviembre de 2009, aceptado el 14 de diciembre de 2009)

Resumen: Se reúnen las referencias bibliográficas de flora vascular (*Pteridophyta* y *Spermatophyta*) sobre Galicia.

Palabras clave: Bibliografía, Flora vascular, Galicia, NO España.

Abstract: A list of bibliography of vascular flora (*Pteridophyta* and *Spermatophyta*) of Galicia is gathered here.

Key words: Bibliography, vascular flora, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

El número de trabajos en una disciplina está en relación con el esfuerzo invertido por los investigadores en la misma. Los listados bibliográficos suelen ser muy útiles para conocer la situación global de cada disciplina y permiten sentar las bases para estudios comparativos. En los estudios sobre flora, la cuestión no es diferente. Aquellos territorios que cuentan con un mayor número de referencias bibliográficas suelen estar mejor estudiados. Asimismo, cualquier intento de catálogo de flora vascular, debe apoyarse en una buena relación de referencias bibliográficas só pena de caer en grandes olvidos. Tampoco es baladí el compendio de obras repartidas en numerosas revistas y obras específicas en general de difícil acceso, por cuanto tienden a facilitar su búsqueda.

En la Península Ibérica existen diferentes trabajos sobre la recopilación bibliográfica, GALIANO & VALDÉS (1974, 1977, 1979), MORENO SAÍZ & SÁINZ OLLERO (1989), PAJARÓN (1989 y siguientes) o GALICIA HERBADA & MORENO SAÍZ (2000). Algunos constituyen apartados más o menos constantes dentro de publicaciones seriadas para dar cuenta de las últimas novedades.

En Galicia también se han realizado esfuerzos en este sentido, así SILVA-PANDO *et al.* (1989) establecieron el primer listado sobre bibliografía de flora vascular de Galicia con 443 referencias. En la confección de los catálogos de flora vascular de Galicia de NIÑO *et al.* (1994) y ROMERO (2008) vemos recogidas 219 y 332 referencias respectivamente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varios han sido los criterios seguidos para la inclusión de una referencia determinada en la lista que se presenta. De un lado, el ámbito geográfico, en el que se incluyen todos aquellos trabajos que mencionen a alguna de las categorías de *Pteridophyta* y *Spermatophyta* en Galicia bien en el texto, bien en las ilustraciones o mapas de distribución. También han sido incluidos los trabajos sobre diferentes

autores cuya relación con Galicia es muy significativa como el caso de B. Merino.

Por otro lado, en el ámbito temático se han recopilado los trabajos independientemente de su categoría: desde estudios corológicos hasta fitosociológicos, pasando por genéticos, etnobotánicos, fitoponímicos, de historia de la ciencia, de ecología, etc.

Las referencias se han obtenido en primer lugar de los trabajos previos aunque se han revisado para comprobar la existencia de errores. Posteriormente, se han repasado las diferentes revistas especializadas buscando referencias que no estuvieran incluidas en anteriores listados.

No hemos incluido en la lista aquellas obras que no mencionan expresamente el territorio estudiado a pesar de su innegable valor para el investigador de cualquier zona del Paleártico como algunos volúmenes de *Flora Europaea* o las diferentes ediciones de *Authors of Plant Names*.

Tampoco hemos incluido la normativa aun en el caso de que mencionen expresamente a Galicia. Así ocurre, entre otras, con la Orden de 10 de diciembre de 1984 sobre la protección del acebo en Galicia y el reciente Decreto 88/2007 que regula el catálogo gallego de especies amenazadas, ambas publicadas en el Diario Oficial de Galicia. Consideramos que no reúnen todas las características de una referencia bibliográfica y deben agruparse de manera independiente.

Sí pueden encontrarse en el anexo de este trabajo las referencias de las obras de Fray Martín Sarmiento, la mayoría de ellas sin publicar tal y como lo hacemos constar. La magna obra del beneditino se halla recogida en el "Cathálogo de las obras del Padre Maestro Fray Martín Sarmiento, recoxidas en 17 crecidos tomos, en folio" (Fernández-Xesta, 2002: 45). Vemos en los tomos X y XI numerosas obras de interés para la botánica gallega que están aun a la espera de su estudio y publicación.

Para el caso de obras colectivas, como el proyecto *Flora iberica* o el *Prodromus Florae Hispanicae* entre otras, hemos indicado únicamente los editores de cada volumen con objeto de no alargar el listado, a pesar de que las referencias a este tipo de obras, aluden habitualmente al autor de cada categoría taxonómica.

También hemos incluido las tesis doctorales y tesinas de licenciatura, a pesar de las reticencias de algunos in-

(*) Autor para correspondencia: jsilva.cifal@siam-cma.org

vestigadores para aquellas que se mantienen actualmente como obras inéditas. La decisión de añadirlas se deriva únicamente de la información que aportan al conocimiento de la flora gallega.

Es notable la variación con que son escritos los nombres de los autores, por ellos mismos: apellidos separados por espacios en blanco o por guión, uno o dos apellidos, una inicial del nombre o varias,... Todo ello dificulta la indexación de los autores para evitar repeticiones. Sería muy aconsejable que los autores fijaran la forma en que escriben su propio nombre. Nosotros hemos respetado la grafía original salvo en algunos casos pero advertimos de las dificultades que eso supone.

Para la estructura interna de las referencias seguimos en parte a la Norma internacional de normalización ISO 690-1987 para documentos impresos. No obstante, hemos preferido prescindir de algunas de las recomendaciones para ajustarlas a los estándares actuales de las publicaciones botánicas de hoy en día. Para documentos electrónicos se utiliza la norma ISO 690-2 pero ese tipo de documentos no se incluyen en esta lista.

La estructura es la siguiente: para las publicaciones en serie, autores en versales, abreviados los nombres de pila a sus iniciales, separados de los apellidos mediante una coma. Si hay más de un autor, separados por punto y coma y el último por el signo &. En su caso, se acompaña la indicación de la consideración del autor entre paréntesis: ed., coord., etc. A continuación el año de publicación. En la medida de lo posible, hemos hecho constar el año real de publicación y no el que pueda constar en la misma aunque no siempre disponíamos de esa información. Sigue a ello, el título en redonda, excepto los nombres científicos que hemos decidido colocar en cursiva. Tras éste, el nombre de la publicación en serie, abreviada tal como consta en The International Plant Names Index y en letra cursiva. Cuando no aparece en IPNI, no se abrevia o se escribe de la forma en que suele verse en otras publicaciones. Final-

mente, indicamos el número de volumen en arábigo y el rango de páginas, separados por dos puntos, todo en letra redonda. Todos los apartados anteriores van separados por puntos menos el último que va precedido de una coma.

Para las obras impresas no seriadas, los datos son similares excepto los siguientes: el título de la obra se indica en cursiva. Puede indicarse el número de páginas seguido de la abreviatura 'pp.' y se señala el editor y el lugar de edición en el caso que se conozcan.

Cuando se trata de una obra inmersa en otra de mayor extensión, se añade tras el autor, año y título de la parte correspondiente, la partícula 'In' seguida de dos puntos, autores generales y su consideración y título de la obra general, seguido del rango de páginas.

Los resultados se ofrecen por orden alfabético de autores y dentro de estos de forma cronológica.

RESULTADOS

Hemos reunido 1.532 referencias bibliográficas sobre Pteridophyta y Spermatophyta en Galicia. Se han añadido numerosos trabajos que no fueron incluidos en anteriores listados bibliográficos. Aunque estos resultados son provisionales, adelantamos algunas conclusiones de los datos presentados.

Como en la mayoría de las disciplinas, el número de obras ha aumentado considerablemente en el último cuarto del siglo XX. Tal efecto se deriva principalmente del mayor número de investigadores. Efectivamente, autores anteriores a los años 70, como M. Laínz, B. Merino o F. Bellot pueden considerarse prolíficos (114, 35 y 35 trabajos respectivamente) pero aún con su contribución no solía superarse la decena de trabajos por año (para el periodo 1850-1969, $\mu=2,36$ y $\sigma=2,57$; para el periodo 1970-2009, $\mu=30,67$ y $\sigma=15,44$). En 1986 y 1987 encontramos los años más "fértil" con 55 publicaciones cada uno (Figura 1).

Figura 1. Número de obras totales por año a partir de 1850.

Hasta 1969 contabilizamos trabajos de 111 autores y a partir del mismo y hasta la actualidad, ¡más de 700! El número total de autores es de 851. En la figura 2 puede verse el número de publicaciones correspondientes a los 30 autores más productivos. La relación es naturalmente algo arbitraria pues depende de la forma en que se consignan las diferentes referencias bibliográficas. La consideración

del "editor" o "coordinador" de determinadas obras como autor de las mismas disminuye la importancia de los autores de las diferentes partes de los trabajos. Así ocurre en las series de *Flora iberica* o *Asientos para un atlas corológico de la flora occidental* entre otras. No obstante, tal y como se aclaró en el apartado de material y métodos, se ha decidido incluir provisionalmente las obras de conjunto

bajo la autoría de editores y/o coordinadores de las mismas.

Aun así, en la figura 2 puede apreciarse en primer lugar la importancia de M. Laínz desde el punto de vista meramente cuantitativo. No obstante, la labor de este autor destaca principalmente por las excelentes contribuciones a la flora de Galicia, sus revisiones y en general por la aplicación de un método riguroso en la investigación botánica. Únicamente lamentamos que su insinuada nueva flora de Galicia (LAÍNZ, 1966: 301) no haya llegado a materializarse.

En segundo lugar, destaca la actividad desarrollada por el Departamento de Botánica de la Universidad de Santiago de Compostela a lo largo de los últimos 60 años, desde que F. Bellot iniciara una serie de publicaciones sobre la flora de Galicia, continuadas bajo la dirección del Prof. J. Izco Sevillano. El conjunto de sus aportaciones supone más del 20% de toda la producción botánica en Galicia. Entre los 10 autores más productivos, 7 pertenecen o han pertenecido a esa institución (S. Ortiz, J. Amigo, J. Guitián, J. Rodríguez-Oubiña, etc.).

También, ocupa un puesto relevante S. Castroviejo,

primero como investigador y posteriormente como coordinador de una síntesis de la flora ibérica, aunque tal hecho tal vez haya podido disminuir su presencia en los estudios botánicos de Galicia. Su reciente fallecimiento nos ha privado de futuras aportaciones, aunque su papel primordial como promotor de *Flora ibérica* lo sitúa en un lugar destacado en el estudio de nuestra flora.

F.J. Silva Pando, es otra referencia importante en la botánica gallega, por sus investigaciones desde el Centro de Investigación e Información Ambiental CINAM de Lourizán y por la labor de coordinación del denominado Grupo Botánico Gallego con nombres tan señalados como V. Rodríguez Gracia, X.R. García Martínez, E. Valdés Bermejo o F. Gómez Vígide entre otros. Todos ellos también figuran entre los primeros en la producción florística de Galicia por sus propias publicaciones o las del GBG. De B. Merino queremos destacar que después de 100 años, siga aun ocupando un puesto de privilegio en esta lista. Llama además la atención el hecho de que sea el único autor relevante que nunca haya publicado ningún trabajo con otro, fruto de su aislamiento geográfico y algo típico de la época.

Figura 2. Número de obras por autor.

Entre las publicaciones seriadas (Fig. 3) sobresalen las contribuciones publicadas en la revista *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, tanto si sólo tenemos en cuenta esta única denominación como si englobamos en el término la establecida entre 1951 y 1980 como *Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles*. Lamentablemente, el reciente cambio editorial de la revista no permite ser muy optimistas de cara al futuro. Los investigadores habrán de buscar nuevas publicaciones donde divulgar sus resultados, principalmente cuando aquéllos sean parciales o respondan a la consideración de notas breves.

Tal vez alguna idea al respecto pueda venir precisamente de sus inmediatas competidoras (*Lazaroa*, *Lagascalia*, *Fontqueria*, *Studia Botánica*, *Acta Botánica Malacitana*, etc.) quienes todavía aceptan trabajos de relevancia corológica.

En el ámbito exclusivo autonómico, el panorama no es tan amplio: *Nova Acta Científica Compostelana* y el *Boletín Auriense*, con 49 y 14 publicaciones respectivamente, son las revistas de mayor importancia en este campo.

La necesidad de los investigadores actuales de publicar sus mejores resultados en revistas de impacto, explica que revistas como *Botanical Journal Linnean Society*, aparezcan en los primeros puestos.

Algunas revistas como *Broteria* o el *Bol. de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* ya no se editan actualmente, por lo que cederán poco a poco sus puestos a otras que sí estén en vigor.

Por último, en la Fig. 4 pueden verse las proporciones que los distintos idiomas utilizados en las publicaciones tienen respecto del total. En todo caso, hemos desechado los trabajos en italiano y danés por su escasa

representación.

PAJARÓN (1989: 275), al igual que en otras publicaciones, incluye una serie de categorías en las referencias bibliográficas para facilitar la búsqueda. Aunque útiles, no hemos incluido estas categorías debido a la dificultad de asignar a cada publicación un único transcriptor. PAJARÓN (1998: 207) señala hasta 23 categorías distin-

tas, adjudicando a cada referencia aquélla que refleja el aspecto básico del texto; sin embargo, muchos trabajos incluyen información muy diversa y la elección de un contenido en lugar de otro, supone una simplificación excesiva, razón por la que no hemos incluido tales descriptores.

Figura 3. Número de artículos relacionados con Galicia en publicaciones seriadas.

Figura 4. Idiomas de las publicaciones consultadas.

ANEXO

- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, C.; CARLÓN, L.; DÍEZ, A.; GONZÁLEZ, J.M.; LAÍNZ, M.; MORENO, M.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ, O. 2000. Contribución al conocimiento de la flora cantábrica, IV. *Boletín de Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 46: 7-119.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M. & AL. 1994. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica II. *Fontqueria* 40: 67-100.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M. & DÍAZ ALONSO, J.L. 1993. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica. *Fontqueria* 36: 349-374.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; DÍEZ RIOL, A.; GÓMEZ CASARES, G.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; GUILLÉN OTERINO, A.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J.; & SÁNCHEZ PEDRAJA, O. 2001. Contribuciones al conocimiento de la Flora Cantábrica V. *Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A.* 47: 7-52.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; DÍEZ RIOL, A.; GÓMEZ CASARES, G.; GONZÁLEZ DEL VALLE, M.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2003. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, VI. *Boletín de Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 48: 7-75.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, J.M.; DÍAZ ALONSO, J.L.; DÍEZ RIOL, A.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 1997. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 321-350.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; ARGÜELLES, C.; CARLÓN, L.; DÍEZ, A.; GONZÁLEZ, J.M.; LAÍNZ, M.; MORENO, M.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ, O. 2000. Contribución al conocimiento de la flora cantábrica, IV. *Boletín de Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 46: 7-119.
- AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; LAÍNZ, M. & LASTRA, J.J. 1993. Otra sorpresa corológica de mucha consideración: *Erodium carvifolium* Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov.Hisp.: 9 (1842), S.L., en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 147-148.
- AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 2000. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII (II). Leguminosae (partim).* 579-1119 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. 1999. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII (I). Leguminosae (partim).* 578 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNZ, M.; LORIENTE, E.; MORENO MORAL, G. & PATALLO, J. 1985. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa. IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 197-213.
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNZ, M.; LORIENTE, E. & PATALLO, J. 1984. Contribución al conocimiento de la flora montañesa, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1):125-141.
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNZ, M.; LORIENTE, E. & PATALLO, J. 1984. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 125-141.
- AEDO, C.; HERRÁ, C.; LAÍNZ, M. & MORENO MORAL, G. 1989. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa, VII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 145-166.
- AEDO, C.; HERRERA, M.; PRIETO, F.A.F. & DÍAZ, T.E. 1986. Datos sobre la vegetación arvense de la Cornisa Cantábrica. *Lazaroa* 9: 241-254.
- AEDO, C. & HERRERO, A. 2005. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XXI. Smilacaceae-Orchidaceae.* 366 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- AEDO, C. & LAÍNZ, M. 1991. Sobre la pretendida subsp. *juressi* de *Viola palustris*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 145.
- ACEDO, C. & LLAMAS, F. 1999. *The genus Bromus L. (Poaceae) In the Iberian Peninsula.* Cramer J. (ed.) Phanerogamarum Monographiae, XXII, Stuttgart.
- AEDO, C. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1996. Publicaciones botánicas y afines de las que M. Laínz es autor o coautor. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 7-17.
- AFFOLTER, J.M. 1985. A monograph of the genus *Lilaeopsis* (Umbelifereae). *Systematic Botany Monographs* 6: 1-140.
- AGABABIAN, M. 1997. *Centaurea* subg. *Centaurea* (Compositae): delimitation and distribution of sections and subsections. *Lagascalia* 19(1-2): 889-902.
- AGUIAR, C. 1992. Duas novas violetas para a flora portuguesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 133-134.
- AGUIAR, C. 1992. *Viola hirta* L. (Violaceae), mais una violeta nova para a flora portuguesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 267.
- AGUIAR GONÇALVES, C.; PENAS MERINO, A. & LOUSA FERNANDES, M. 1998. Vegetación endémica, no rupícola, de las rocas ultrabásicas de Trás-os-Montes (NE de Portugal). *Itinera Geobot.* 11: 249-261.
- AGUIAR, S.; HERRERO NIETO, A. & QUINTANILLA, L.G. 2006. Confirmación citológica de la presencia de *Hymenophyllum wilsonii* Hook. en España. *Lazaroa* 27: 129-131.
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J. 1990. Representatividad de la lluvia polínica en la sierra del Bocelo, I. Especies arbóreas. *Bol. Soc. Brot.* 63: 11-22.
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J. & SAA OTERO, M.P. 1988. Contribución al conocimiento de la vegetación holocena (3000-2210 B.P.) de la provincia de Pontevedra a través del análisis polínico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 461-474.
- AIRA RODRÍGUEZ, M.J.; SAA OTERO, M.P. & TABOADA CASTRO, T. 1989. Estudios paleobotánicos y edafológicos en yacimientos arqueológicos de Galicia. *Série Arqueología e investigación* 4: 1-134. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- AIZPURU OIARBIDE, I. & CATALÁN RODRÍGUEZ, P. 1987. Datos sobre la vegetación de fuentes y arroyos de aguas nacentes en las montañas de la cornisa vasco-cantábrica. *Lazaroa* 7: 273-279.
- ALARCÓN, M.L. & AEDO, C. 2001. Revisión del género *Cephalanthera* (Orchidaceae): en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 227-248.
- ALBO, J.G. 1933. Datos cuantitativos del *Pinetum pinastri* estratificación y tipología de su suelo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 33: 145-154.
- ALDASORO, J.J. 1992. Números cromosómicos de plantas occidentales, 668-680. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 247-249.

- ALDASORO, J.J.; AEDO, C.; MUÑOZ, J.; DE HOYOS, D.; VEGA, J.C.; NEGRO, A. & MORENO, G. 1996. A survey on Cantabrian mires (Spain). *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 472-489.
- ALDASORO, J.J. & LAÍNZ, M. 1992. Algo sobre cosas que vienen llamándose *Viola kitaibeliana*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 131-132.
- ALDASORO, J.J. & LAÍNZ, M. 1992. Sobre la variabilidad morfológica de *Viola bubanii* Timb.-Lagr. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 268.
- ALDASORO, J.J. & LAÍNZ, M. 1993. De re chorologica, nova et vetera. VIII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 168-169.
- ALEJANDRE SÁENZ, J.A. 1995. Plantas raras, del Macizo Ibérico septentrional más que nada. *Fontqueria* 42: 51-82.
- ALLORGE, P. 1927. Sur la vegetation des tourbières a Sphaignes de la Galice. *C.R. Hebd. Séanc. Acad. Sci.* 184(4): 223-225.
- ALLORGE, P. 1927. Sur quelques plantes rares ou interesantes de Galice. *Bull. Soc. Bot. France* 74: 947-953.
- ALLORGE, V. & ALLORGE, P. 1941. Plantes rares ou interesantes du NW de l'Espagne, principalement du Pays Basque. *Bull. Soc. Bot. France* 88: 226-254.
- ALONSO GONZÁLEZ-POSADA, J.L. 1975. *Aplicación de métodos estadísticos al estudio de la vegetación litoral de Baldayo*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Cátedra de Botánica, Santiago de Compostela.
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles, Madrid.
- ÁLVAREZ, R. 1970. *Estudio de la flora y vegetación de las playas de Galicia. Tesis Doctoral (inéd.)*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- ÁLVAREZ, R. 1972. Estudio de la flora y vegetación de las playas de Galicia. *Trab. Comp. Biol.* 63(2): 36-65. Santiago de Compostela.
- ÁLVAREZ, R. 1973. Notas sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 6: 7-14.
- ÁLVAREZ, R. 1977. Sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca* 6: 5-6.
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. Vegetación de estuarios gallegos. Marisma de Carnota. La Coruña. *Acta Científica Compostelana* 21(3-4):163-340. Santiago de Compostela.
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. La degradación de la playa de La Magdalena (Cabanas, La Coruña). *Acta Científica Compostelana* 22: 927-939. Santiago de Compostela.
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. Vegetación de los estuarios gallegos. Marisma de Miño. Ría de Ares (La Coruña). *Stud. Bot.* 5: 49-56. Salamanca.
- ÁLVAREZ, R. & HORJALES, M. 1977. Contribución a la corología de *Cytisus ingramii* Blakleek. *Lagasalia* 7(1): 3-8.
- ÁLVAREZ, R. & MALVAR, M.E. 1979. Estudio comparativo de una lignosa de *Castanea sativa* Miller, con lignosa de *Eucalyptus globulus* Labill. *Trab. Comp. Biol.* 8: 127-142. Santiago de Compostela.
- ÁLVAREZ DÍAZ, R. & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. 1989. Vegetación de estuarios gallegos. Marisma de Baldaio (La Coruña). *Lazaroa* 11: 29-35.
- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, I. (COMP.) 2001. *Claves de Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol I. Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae (Lauraceae-Euphorbiaceae)*. 776 pp. Real Jardín Botánico, Madrid.
- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, I. 2003. Systematics of Eurasian and North African *Doronicum* (Asteraceae: Senecionae). *Ann. Missouri Bot. Gard.* 90(3): 319-389. Missouri.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J. 1910. *El Eucalipto globulus y la Repoblación arbórea*. 61 pp. Imp. de Celestino Peón & C^ª, Taboeja - Nieves (Pontevedra).
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J.G. 1996. Caracterización de las proteínas de semilla de *Pinus pinea* L. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 103-110.
- ÁLVAREZ SOTELO, S. 1861. Yerbas, plagas, sabandijas y frutos medicinales de Galicia. *Rev. Univ. de este Reino.* 11-17.
- ÁLVAREZ VILLAVERDE, O. 1988. Pedro Andrés Pourret, canónigo de la S.A.M.Y. de Santiago: (historia de un botánico francés en Compostela). *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela.
- AMIANO ECHEZARRETA, M.P. 1985. Definición de la serie termocolina de *Quercus robur* en La Coruña y Pontevedra: distribución y ecología de *Quercus suber*. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica, Santiago de Compostela.
- AMICH GARCÍA, F. 1982. Algunas plantas del Valle de Sanabria (Zamora). *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 214-215.
- AMICH, F.J. 1991. Acerca de las subespecies de *Centaurea janeri* Graells. *Collect. Bot. (Barcelona)* 20: 255-257.
- AMIGO, J. 2005. Las saucedas riparias de *Salicion salvifoliae* en Galicia (Noroeste de España). *Lazaroa* 24: 67-81.
- AMIGO, J. 2005. Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación. *Recursos Rurais* 2: 11-22.
- AMIGO, J. 2006. Sobre a flora e a vexetación dos ríos de Galiza. *ADEGA Cadernos*, N^º 14: 15-30.
- AMIGO, J.; BELLOT, F.†; BUIDE, M.; BUJÁN, M.; CASASECA, B.†; CASTRO, E.; FAGÚNDEZ, J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P.; IZCO, J.; LARRINAGA, A.R.; LOUZÁN, R.I.; MEDRANO, M.; MOURIÑO, J.; ORTIZ, S.; PULGAR, Í.; QUINTANILLA, L.G.; RIAL, V.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I.; SAN LEÓN, D.G.; SÁNCHEZ, J.M. & SOÑORA, X.† 2007. Aportaciones corológicas a la flora gallega del Herbario SANT. *Bol. BIGA* 2: 125-132.
- AMIGO, J.; BUJÁN, M. & ROMERO, M.I. 1991. Revision taxonomique du genre *Setaria* (Gramineae) dans la Péninsule Ibérique. *Bulletin de la Société Botanique de France* 138(2): 155-165.
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Apuntes sobre la Flora Gallega, VIII. *Bol. Soc. Brot.* 61: 251-258.
- AMIGO, J. & GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. 1989. Apuntes sobre la flora gallega, X. *Bol. Soc. Brot.* 63: 115-120.
- AMIGO, J. & GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. 1995. Los pastizales de *Bromion erecti* W.Koch en su posición finícola suroccidental. *Doc. Phytosoc.* 15: 127-139.
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ DE AZCARATE, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Apuntes sobre la flora gallega VIII. *Bol. Soc. Brot.* 61: 251-258.
- AMIGO, J.; GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. & IZCO, J. 1993. Las

- comunidades de la Clase *Ononido-Rosmarinetea* Br. Bl. 1947 en su límite noroccidental ibérico (Galicia-NO de España). *Bot. Complut.* 18: 81-97.
- AMIGO J.; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. & ROMERO, M.I. 1994. *Omphalodo nitidae - Coryletum avellanae*, a new mesophytic woodland community of the northwest Iberian Peninsula. *Bot. Helv.* 104: 103-122.
- AMIGO, J.; GUITIÁN, J. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1987. Datos sobre los bosques ribereños de aliso (*Alnus glutinosa*) cántabro-atlánticos ibéricos. *Monografías Universidad de Laguna, ser. Inf.* 22: 159-176.
- AMIGO, J.; IZCO, J.; GUITIÁN, J. & ROMERO, M.I. 1998. Reinterpretación del robledal termófilo galaico-portugués: Rusco aculeati-Quercetum roboris. *Lazaroa* 19: 85-98.
- AMIGO, J. & PULGAR, Í. 2006. Apuntes sobre la flora gallega, XVII. *Stud. Bot.* 24: 45-54.
- AMIGO J.; IZCO J. & ROMERO M.I. 2004. Swamp alder woodlands in Galicia (NW Spain). phytosociological interpretation. Ecological and floristic contrast to western European swamp woodlands and delimitation versus riparian alder woodlands in southern Europe and northern Africa. *Phytocoenologia*, 34(4). 613-638.
- AMIGO J. & PULGAR I. 2006. Apuntes sobre la flora gallega, XVII. *Studia Botanica*, 24: 45-54.
- AMIGO, J.; QUINTANILLA, L.G. & ROMERO, M.I. 2005. *Pteridófitos (División Pteridophyta)*. In *Rigueiro A. (ed.), Botánica II*: 165-255. Hércules Ediciones, A Coruña.
- AMIGO J. & ROMERO, M.I. 1999. Los abedulares de origen antrópico en Galicia: caracterización fitosociológica. *Stud. Bot.* 17: 37-51.
- AMIGO, J. & ROMERO, M.I. 1995. Vegetación atlántica bajo clima mediterráneo: un caso en el noroeste ibérico. *Phytocoenologia* 22(4): 583-603.
- AMIGO, J. & ROMERO, M.I. 2005. Adiciones al catálogo de la flora gallega. *Bot. Complutensis* 29: 23-26. Madrid.
- AMIGO, J.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P.; ROZADOS LORENZO, M.J.; ROIS DÍAZ, M. & DÍAZ-MAROTO, I. 2001. Diversidad florística en robledales atlánticos del Noroeste de la Península Ibérica. *En: S.E.C.F.-Junta de Andalucía (eds.), Actas III Congreso Forestal Español. Sierra Nevada 2001*, V: 169-175. Junta de Andalucía. Granada.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 1984. *Estudio de los matorrales y bosques de la Sierra del Caurel (Lugo)*. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 2007. Los herbazales terofíticos higrónitrófilos en el noroeste de la Península Ibérica (*Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951). *Lazaroa* 27: 43-58.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. & NORMAN, G. 1995. Identification of site types important for rare ferns in an area of deciduous woodland in northwest. *Vegetatio* 116: 133-146.
- AMIGO VÁZQUEZ, J.; PULGAR SAÑUDO, Í. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 2005. *Guía da flora do Parque Natural "Serra da Enciña da Lastra"*. 95 pp. Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. & ROMERO BUJÁN, M.I. 1997. Comportamiento fitosociológico de *Smyrniolum olusatrum* L. en el noroeste ibérico. *Lazaroa* 18: 153-164.
- AMOIRO MOSQUERA, J.A. 2006. Bosques y sierras de altura en los confines gallegos. *Quercus* 244: 14-16.
- AMOR MORALES, Á.; NAVARRO ANDRÉS, F.; SÁNCHEZ ANTA, M.Á. & VALLE GUTIÉRREZ, C.J. 2006. *Ambrosia artemisiifolia* L. En la provincia Mediterránea ibérica occidental. *Stud. bot.* 25: 133-136.
- ANDREA COSTA, A. 2009. Taxonomy of an endemic *Aristolochia* (Aristolochiaceae) from the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 65(2): 173-178.
- ANDREU MUÑOZ-OREA, J.M. 1985. *Los robledales de la Cuenca del Tambre: Distribución, Estructura, Influencia Humana*. Tesis Doctoral (inéd.). niversidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca.
- ANTELO, M.P.; ESCUDERO, J.C. & MOREY, M. 1979. Clasificación ecológica de prados en la zona de Berdía (La Coruña). *Pastos* 9(2): 22-31.
- ANTELO, M.P.; ESCUDERO, J.C. & MOREY, M. 1980. Evaluación de la eficacia de la aplicación de técnicas de análisis de coincidencias y de correspondencias en la tipificación de comunidades de bosque y matorral en Berdía (La Coruña). *Studia Oecologica* 1: 141-156.
- ARENAS POSADA, J.A. & GARCÍA MARTÍN, F. 1993. Atlas carpológico y corológico de la subfamilia Apioideae Drude (Umbelliferae) en España peninsular y Baleares. *Ruizia* 12: 248 pp.
- ARENES, J. 1949. Les races lusitaniques de *Centaurea paniculata* sensu latissimo. *Agron. Lusit.* 11(1): 6-37.
- ARENES, J. 1950. Le groupe spécifique du *Centaurea paniculata* L. sensu latissimo. *Mém. Muséum Nat. D'Histoire Nat., Sér. B. Botanique* I(2): 175-266.
- ARESES VIDAL, R. 1948. *Historia de un Herbario*. Imp. J. Antúnez, Pontevedra.
- ARESES VIDAL, R. 1953. *Nuestros parques y jardines. Galicia I, Pontevedra*. Escuela Especial de Ingenieros de Montes, Madrid.
- ARGÜELLES, J.M.; CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2005. Contribuciones al conocimiento de la Flora Cantábrica, VII. *Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A.* 49: 147-193.
- ARGÜELLES SÁEZ, J.M. 1996. Manuel Laínz, S.J., y la exploración de los montes cántabro-astur-galaicos. *Fontqueria* 44: 263-268.
- ARNEDO LÓPEZ, A. 1985. Definición de la serie termocolina de *Quercus robur* en La Coruña y Pontevedra : distribución y ecología de *Arbutus unedo*. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica, Santiago de Compostela.
- ASLA RAMÍREZ, D. 1986. Delimitación del subpiso bioclimático termocolino en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras: *Arundo donax* L., *Helichrysum foetidum* (L.) Cass., *Senecio mikanioides* Otto ex Walpers. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela.
- ASTOR CAMINO, X; IGLESIAS, X.L. & MARTÍN FRAGUEIRO, I. 1993. *Coñece as nosas árbores*. Materiais. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.
- AZURMENDI, F.; BARBEITO, T & PORTO, D. 2007. Brañas de Xestoso: una turbera protegida, aunque amenazada. *Quercus* 259: 26-32.
- BACELAR, H. DE; SILVA-PANDO, F.J. & PINTO DA SILVA, A.R. 1989. O genero *Ehrharta* na Europa. A proposito da ocorrencia da *E. calycina* Sm. em Portugal e na Espanha. In *Silva-Pando (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia* 95-99. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.

- BAHILLO VARELA, L. 1990. *Vegetación y flora de los líquenes epítitos de la cuenca del río Oitaven (Pontevedra)*. Tesis doctoral. Santiago.
- BAÑARES, Á.; BLANCA G.; GÜEMES, J.; MORENO J.C. & ORTIZ S. (EDS.) 2004. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España*. 1069 pp. Dirección General para la Biodiversidad, Publicaciones del O.P.A.N., Madrid.
- BAÑARES, Á.; BLANCA G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (EDS.) 2007. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España. Adenda 2006*. 92 pp. Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid.
- BAÑARES, Á.; BLANCA, G.; GÜEMES, J.; MORENO, J.C. & ORTIZ, S. (EDS.) 2008. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculosa Amenazada de España. Adenda 2008*. 155 pp. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid.
- BAONZA, J.; MEDINA, L. & MONTOUTO, Ó. 2003. Cartografía Corológica Iberica. Aportación 125. *Bot. Complutensis* 27: 201-215.
- BAONZA, J.; MEDINA, L. & MONTOUTO, Ó. 2006. Conservación de una planta medicinal y de turbera, *Menyanthes trifoliata*, en España y en la Comunidad de Madrid. *Conservación Vegetal* 10: 11-13.
- BARA, S.; RIGUEIRO, A.; GIL SOTRES, M.C. & ALONSO, M. 1984. Mejora de un suelo de brezal hiperhúmedo por la introducción de *Pinus radiata*. *Bol. Est. Central Ecol.* 13(26): 3-16.
- BARA, S.; RIGUEIRO, A.; GIL SOTRES, M.C.; MANSILLA VÁZQUEZ, P.M. & ALONSO, M. 1983. Efectos ecológicos del *Eucalyptus globulus* en Galicia. Estudio comparativo con *Pinus pinaster* y *Quercus robur*. *Monografías I.N.I.A.* 50: 1-381.
- BARRA, A. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1982. Notas sueltas sobre el género *Narcissus* en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 67-78.
- BARRA, A. & LÓPEZ, G. 1994. Sobre la identidad de *Narcissus minor* L. (Amaryllidaceae) y plantas afines. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 171-178.
- BARRA LÁZARO, A. 1982. Sobre algunos *Crocus* españoles. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 541-543.
- BARRA LÁZARO, A. 2000. Dos nuevas variedades de *Narcissus triandrus* L. (Amaryllidaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 184-186.
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1980. *Asplenium septentrionale* Hoffm. y *Asplenium cuneifolium* Viv. en Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 46: 125-126., Madrid.
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1980. *Os fentos de Galicia. Revisión iconográfica dos Pteridófitos de Galicia*. Edicións do Castro, Sada, A Coruña.
- BARRERA MARTÍNEZ, I. 1986. Citas pteridológicas. *Acta Bot. Malac.* 11: 289-290.
- BARRETO CALDAS, F.; HONRADO, J.J. & NEPOMUCENO ALVES, H. 1999. *Senecio doria* subsp. *legionensis* (Compositae) in Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 171-172.
- BARROS, A. 1999. A *Fritillaria pirenaica*: tan hermosa como rara. *A Mobella* (6): 20., A Coruña.
- BASANTA, M.; DÍAZ VIZCAINO, E. & CASAL, M. 1987. *Structure of shrubland communities in Galicia (NW Spain)*. En: J. A. Werger & cols. *International Symposium on vegetational structure*. 14-18 July 1987. University of Utrecht, Utrecht.
- BASANTA ALNES, M. 1983. *Estructura de los sistemas de matorral de la cuenca del Tambre (La Coruña)*. Tesis doctoral. Facultad de Biología, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela.
- BAYER, E. & LÓPEZ, G. 1994. Observaciones sobre el género *Deschampsia* (Gramineae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 53-65.
- BAYER, E. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1996. Una especie olvidada de *Thapsia* (Umbelliferae): *Th. minor* Hoffmanns. & Link. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 265-272.
- BAYON, E. 1988. Números cromosómicos de plantas occidentales, 508-520. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 495-500.
- BÉGUINOT, A. 1909. *Revisión monográfica del género Romulea Maratti*. *Studio biologico*. 1-440. Tip. Ciminago, Génova.
- BELLOT, F. 1945. Contribución a la flora gallega. Adiciones y correcciones. *Farmacognosia* 7(4): 77-82.
- BELLOT, F. 1947. Revisión crítica de las especies del género *Hippocrepis* de la Península e Islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 197-334.
- BELLOT, F. 1949. Las comunidades de *Pinus pinaster* sol. in Aiton en el occidente de Galicia. *Anales Edaf. Fisiol.* 8: 75-119.
- BELLOT, F. 1950. El análisis polínico de las zonas higroturbosas de la Sierra de Xerés en relación con la presencia de *Pinus pinaster* Sol. in Aiton y *Pinus sylvestris* L. *Agron. Lusit.* 12(3): 481-491.
- BELLOT, F. 1950. Mantissa *Stirpium Gallaeciae*. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 1: s/p.
- BELLOT, F. 1951. Adiciones a la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 10(1): 383-387.
- BELLOT, F. 1951. Notas sobre la Durilignosa en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p.
- BELLOT, F. 1951. Novedades fitosociológicas gallegas. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p.
- BELLOT, F. 1951. *Ophrys atrata* Lindl. en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 3: s/p.
- BELLOT, F. 1951. Sinopsis de la vegetación de Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 10(1): 389-444.
- BELLOT, F. 1952. Novedades fitosociológicas gallegas (Segunda nota). *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 5-11.
- BELLOT, F. 1952. Plantas medicinales de Galicia. Col. Of. Farmacéuticos Lugo. Lugo.
- BELLOT, F. 1956. *Pourret, Colmeiro, Planellas y Antonio Casares Gil (la escuela botánica compostelana)*. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- BELLOT, F. 1964. Sobre Phragmitetea en Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 61-80.
- BELLOT, F. 1965. La vegetación de Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 4: 171-197.
- BELLOT, F. 1968. La vegetación de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 24: 3-306.
- BELLOT, F. 1969. Vegetación de la España atlántica. *V Simposio de Flora Europea* 39-47. Sevilla.
- BELLOT, F. 1974. La vegetación de Cuntis (Pontevedra). *An. R. Acad. Nac. Farm.* 21(3-4): 19-27.
- BELLOT, F. 1974. La vegetación de Cuntis (Pontevedra). *An. R. Acad. Nac. Farm.* 40: 385-393.
- BELLOT, F. 1978. *El tapiz vegetal de la Península Ibérica*. 421 pp. H. Blume Ediciones, Madrid.

- BELLOT, F. 1980. Fitoterapia supersticiosa de Galicia. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 46: 439-468., Madrid.
- BELLOT, F. & ÁLVAREZ, R. 1951. La asociación *Uleto-Ericetum cinereae* y los valores del pH de su rizosfera. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 4: s/p.
- BELLOT, F. & CARBALLAL, R. 1979. El bosque caducifólio gallego. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 45: 439-461.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1952. El *Quercetum suberis* en el límite Noroccidental de su área. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(1): 479-502.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1954. Adiciones a la flora de Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 7: 19-22.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1958. Primera contribución al estudio fitosociológico de los prados gallegos. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 8: 1-40. Santiago de Compostela.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1960. Adiciones y correcciones a la flora de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(1): 233-248.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1963. *Senecieto-Juncetum acutiflori* Br.-Bl. et Tx. 1952 en Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 9: 5-22.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1967. Vegetación y mapa de Vegetación de la provincia de la Coruña. En: S. Mensua. (ed.), *Estudio Agrobiológico de la Provincia de la Coruña*. Santiago de Compostela.
- BELLOT, F. & CASASECA, B. 1968. Notas sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 1(1): 51-56.
- BELLOT, F.; CASASECA, B. & CASTROVIEJO, S. 1986. Vegetación y Mapa de Vegetación de la provincia de la Pontevedra. En: B. Sánchez (ed.), *Estudio Agrobiológico de la Provincia de la provincia de Pontevedra*. Misión Biológica de Galicia, Pontevedra.
- BELLOT, F.; LAÍNIZ, M. & SEIJAS, E. 1952. Primera contribución al estudio fitogeográfico de Lugo. *Col. Of. Farmacéuticos Lugo*.
- BELLOT, F. & VIÉITEZ, E. 1945. Primeros resultados del análisis polínico de las Turberas galaicas. *Anales Edaf. Fisiol. Veg.* 4(2): 1-26.
- BELLOT RODRÍGUEZ, F.; CASASECA MENA, B. & RON ÁLVAREZ, M.E. 1968. Notas fitogeográficas y críticas (I). *Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid* 1(3): 117-123.
- BELMONTE, J.; ROURE, J.M. & MARCH, X. 2000. Aerobiology of Vigo, North-Western Spain: atmospheric pollen spectrum and annual dynamics of the most important taxa, and their clinical importance for allergy. *Aerobiology* 14: 155-163.
- BEMMERLEIN, E. 1985. *Unter suchungen zur Mauervervegetation in N.W.-Iberian. Tesina. Erlangen-Nurnberg (RFA), 91 pp.*
- BENEDÍ GONZÁLEZ, C. 1998. Consideraciones sobre el género *Anthyllis* L. (Loteae-Leguminosae) y su tratamiento en Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 279-304.
- BENEDÍ GONZÁLEZ, C. & ROVIRA LÓPEZ, A.M. 1987. Aportación al conocimiento taxonómico de *Verbascum blattaria* L. y *Verbascum virgatum* Stokes. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 381-392.
- BENEDÍ, C. 1987. Plantas falsas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 499-505.
- BENEDÍ, C. & ORELL, J.J. 1992. Taxonomy of the genus *Chamaesyce* in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. *Collect. Bot. (Barcelona)* 21: 9-55.
- BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. 2008. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*. 677 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- BENITO ALONSO, J.L. 1998. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1997. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 3: 11-14.
- BENITO ALONSO, J.L. 1999. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1998. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 9-12.
- BENITO ALONSO, J.L. 2005. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2003. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 7: 16-18.
- BENITO ALONSO, J.L. 2007. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 2004. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 8-9: 13-17.
- BENITO ALONSO, J.L. (EDS.) 1995. Noticia de la primera campaña de la AHIM (Ancares-Caurel, Junio de 1994). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 0: 9-12.
- BENITO ALONSO, J.L. & BUENO, G. 2003. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en los años 2001 y 2002. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 6: 6-10.
- BENNETT, M. D.; BHANDOL, P. & LEITCH, I.J. 2000. Nuclear DNA Amounts in Angiosperms & their Modern Uses—807 New Estimates. *Ann. Bot.* 86: 859 - 909.
- BERMEJO, T. & GUITIÁN, J.M. 2000. Fruit consumption by foxes and martens in NW Spain in autumn: A comparison of natural and agricultural areas. *Folia Zoologica* 49: 89-92.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2005. *Estudio florístico de la Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. Memoria de licenciatura: 1-208. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, León.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2006. *Estudio florístico de la Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. 436 pp. Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- BERNIS, F. 1954. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(2): 5-287.
- BERNIS, F. 1955. Correcciones a la parte primera de la Revisión del Género *Armeria* Willd., con especial referencia a los grupos ibéricos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 379.
- BERNIS, F. 1955. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. (parte segunda). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 77-252.
- BERNIS, F. 1957. Revisión del Género *Armeria* Willd. con especial referencia a los grupos ibéricos. Parte segunda (Conclusión). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 259-432.
- BLAKELOCK, R.A. 1953. *Cytisus ingrami*. Leguminosae. *Bot. Mag.* 169(4): 211-215.
- BLANCHÉ, C.; MOLERO, J.; ROVIRA, A.M.; SIMON, J. & BOSCH, M. 1997. *Delphinium* L. subgen. *Delphinium* in the Iberian Peninsula and North Africa: A new taxonomic approach. *Lagascalia* 19(1-2): 59-82.

- BLANCO, A.; RUBIO, A.; SÁNCHEZ, O.; ELENA, R.; GÓMEZ, V. & GRAÑA, D. 2000. Autoecología de los castañares de Galicia (España). *Invest. Agr.: Sist. Recur. For.* 9(2): 337-361.
- BLANCO FERNÁNDEZ, A. 1986. *Contraposición de los subpisos bioclimáticos termocolino y montano en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras autóctonas: Ulex micranthus Lange, Genista triacanthos Brot., Genista florida L. Tesina licenciatura (inéd.)*. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela.
- BLANCO, E.; MACÍA, M.J. & MORALES, R. 1999. Medicinal and veterinary plants of El Caurel (Galicia, northwest Spain). *Journal of Ethnopharmacology* 65(2): 113-124.
- BLANCO-DIOS, J.B. 1999. *Catálogo de la Flora Vascular. Parque Natural Monte Aloia*. 71 pp. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- BLANCO-DIOS, J.B. 2007. Estudio morfométrico de una zona híbrida entre *Armeria beirana* y *A. pubigera* (Plumbaginaceae) en el noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 64(2): 229-235.
- BLANCO-DIOS, J.B. 2008. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la Isla de Ons. *Bol. BIGA* 4: 47-58.
- BLANCO-DIOS, J.B. 2008. Notas sobre la flora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 33: 1-4., Málaga.
- BONNIER, G. 1912. *Flore complète illustrée en couleurs de France. Tomo VI*. 103 pp. Librairie Générale de l'Enseignement, Paris.
- BORJA CARBONELL, J. 1968. Revisión de las especies españolas del género *Lythrum* L. *Anales Inst. Bot. Cavanielles* 23: 145-170.
- BOUHIER, A. 1979. La Galice. Essai géographique d'analyse et d'interprétation d'un vieux complexe agraire. *Imprimerie Yonnaise. La Roe-sur-Yon (Vendée)*.
- BOYCE, P. 1993. *The genus Arum*. 196 pp. The Royal Botanic Gardens, Kew.
- BRAUN-BLANQUET, J.; PINTO DA SILVA, A.R. & ROZEIRA, A. 1956. Resultats de deux excursions géobotaniques a travers le Portugal Septentrional et Moyen. II. *Agron. Lusit.* 17(3): 167-234.
- BRAUN-BLANQUET, J.; PINTO DA SILVA, A.R. & ROZEIRA, A. 1961. Resultats de trois excursions géobotaniques a travers de Portugal Septentrional et Moyen. III. *Agron. Lusit.* 23(4): 229-321.
- BUADES, A. 1987. Cuatro táxones, de interés corológico, del NW de la provincia de Soria. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 550-551.
- BUCH, H. 1951. Über die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Commentationes Biologicae* 10(17): 1-98. Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.
- BUENO, A.G.; GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. & NAVARRO, C. 1985. La contribución a la Botánica de B. Lázaro Ibiza (1858-1921): Índice de novedades nomenclaturales (plantas vasculares) y tipificación de táxones específicos. *Lazaroa* 8: 353-370.
- BUIDE, M.L.; DÍAZ PEROMINGO J.A. & GUITIÁN, J. 2002. Flowering phenology and female reproductive success in *Silene acutifolia* Link ex Rohrb. *Pl. Ecol.* 163: 93-103.
- BUIDE, M.L. & GUITIÁN, J. 2002. Breeding System in the Dichogamous Hermaphrodite *Silene acutifolia* (Caryophyllaceae). *Ann. Bot.* 90: 691-699.
- BUIDE, M.L.; SÁNCHEZ, J.M. & GUITIÁN, J. 1998. Ecological characteristics of the flora of the Northwest Iberian Peninsula. *Pl. Ecol.* 135: 1-8.
- BUJÁN, M. & CREMADES, J. 1989. Más sobre flora alóctona del NO peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 256-257.
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1993. Distribución del género *Setaria* Beauv. (Poaceae) en Galicia. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 4: 31-40.
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I. & CREMADES, J. 1989. Fragmenta chorologica occidentalia, 2370-2380. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 223-224.
- BUJÁN, M.; ROMERO, M.I.; CREMADES, J. & AMIGO, J. 1989. Sobre flora alóctona del Noroeste Peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 570-571.
- BUJÁN, M.; ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 3152-3156. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 240-241.
- BUJAN SACO, M. 1990. *Malas hierbas en viñedos de Galicia. Tesis doctoral*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- BURDET, H. M.; CHARPIN, A. & JACQUEMOUD, F. 1979. Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier, Lesesche et Levier á la suite de leurs excursions en Espagne de 1878 et 1879. *Mém. Soc. Bot. Geneve* 1: 63-82.
- CABALLERO, A. 1942. Ilustraciones de la flora endémica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 2: 266-347.
- CABALLERO, A. 1946. Ilustraciones de la Flora endémica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6(2): 549-591.
- CABALLERO, A. 1947. Ilustraciones de la Flora endémica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 655-691.
- CAMAÑO, J.L. 2007. Contribución a la iconografía de la flora vascular de Galicia. *Bol. BIGA* 2: 111-124.
- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA* 1: 3-138.
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Bol. BIGA* 4: 5-21.
- CANABAL DURÁN, M.L. 1986. *Delimitación del subpiso bioclimático termocolino en las provincias de La Coruña y Pontevedra a través de especies bioindicadoras: Cistus psilosepalus 'Sweet', Cistus salvifolius L. y Daphne gnidium L.* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Botánica e Botánica Ecolóxica, Santiago de Compostela.
- CANDÁU, P & TALAVERA, S. 1979. Polen y semillas de las especies de *Silene* Sect. Erectorefractae Chowdhuri. *Lagasalia* 8(2): 127-133.
- CANTÓ, P. 1981. Número cromosómico en algunos táxones del género *Serratula* L. (Asteraceae). *Lazaroa* 3: 189-195.
- CANTÓ, P. 1984. Revisión del género *Serratula* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 6: 7-80.
- CANTÓ, P.; RIVAS-MARTÍNEZ, S.; GREINWALD, R. & VAN RENSEN, I. 1997. Revisión de *Genista* L. sect. *Spartioides* Spach en la Península Ibérica y Baleares. *Lazaroa* 18: 9-44.
- CARBALLEIRA OCAÑA, A. 1977. *Efectos de Erica Australis L. sobre el crecimiento y la germinación de especies prateses y su posible significado alelopático. Tesis doctoral*. Universidade de Santiago-Facultade de Ciencias-

- Departamento de Botánica e Fisioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2002. *A propósito de algunas Orobanchae (Orobanchaceae) del noroeste peninsular y de su tratamiento en FLORA IBERICA vol. XIV (2001)*. 1: 1-45. Ayuntamiento de Gijón. Jardín Botánico Atlántico, Gijón.
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2003. *Más, a propósito de algunas Orobanchae (Orobanchaceae) del norte y este de la Península Ibérica*. 2: 1-45. Ayuntamiento de Gijón. Jardín Botánico Atlántico, Gijón.
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. & SCHNEEWEISS, G.M. 2005. *Más, a propósito de algunas Orobanchae L. y Phelipanche Pomel (Orobanchaceae) del oeste del Paleártico*. 3: 1-71. Ayuntamiento de Gijón. Jardín Botánico Atlántico, Gijón.
- CARLÓN, L.; GÓMEZ CASARES, G.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. & SCHNEEWEISS, G.M. 2008. Más, a propósito de algunas *Phelipanche Pomel*, *Boulardia F. W. Schultz* y *Orobanchae L.* (Orobanchaceae) del oeste del Paleártico. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 6: 3-125. Jardín Botánico Atlántico, Gijón.
- CARRASCO, M.A. 1994. *Cerinthe gyanmdra* Gasparr (Boraginaceae) en la Península Ibérica. *Bot. Complutensis* 19: 75-82.
- CARRASCO, M.A. & MARTÍN-BLANCO, C.J. 1995. Consideraciones sobre el género *Kickxia* Dumort. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 213-217.
- CARRASCO, M.A. & MONGE, C. 1991. Precisiones sobre el grupo *Aphanes microcarpa* en la Península Ibérica. *Candollea* 46: 101-106.
- CARREIRA ÁLVAREZ, E. 1955. Contribucion al estudio de la flora gallega. Plantas herborizadas en el valle de Burón (Lugo). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 499-532. Madrid.
- CARREIRA ÁLVAREZ, E. 1962. Floras y pastos tarumundeses (Lugo). *Bol. Inst. Est. Ast., supl. Cienc.* 5: 55-77.
- CARRETERO, J.L. 1981. El género *Echinochloa* Beauv. en el suroeste de Europa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 91-108.
- CARRETERO, J.L. 1984. Consideraciones sobre las amarantáceas ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 271-286.
- CARRETERO, J.L. 1986. Fragmenta chorologica occidentalia, 670-676. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 439-440.
- CARVAJAL, R.; SERRANO, M. & ORTIZ, S. 2006. Destruída una joya botánica en las Cíes, dentro del Parque Nacional. *Quercus* 248: 66-67.
- CASAL, M. 1982. *Sucesion secundaria en vegetación de matorral de Galicia tras incendios*. Santiago de Compostela.
- CASAL, M.; BASANTA, M. & GARCÍA NOVO, F. 1982. *Sucesion secundaria de la vegetación herbacea en áreas de matorral bajo repoblación, tras incendio*. 15 pp. Santiago de Compostela.
- CASASECA, B. 1959. La vegetación y flora del término municipal de Santiago de Compostela. Primera parte: La vegetación. *Bol. Univ. Compostelana* 67: 297-349.
- CASASECA, B. 1960. *Estudio de la vegetación y flora del término municipal de Santiago de Compostela. Tesis Doctoral (inéd.)*. Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- CASASECA, B. 1969. Los enclaves mediterráneos en la España Atlántico Europea. *V Simposio de Flora Europea* 49-52. Sevilla.
- CASTAÑO VIDAL, B.; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. & MAYOR LÓPEZ, M. 2001. Indicadores ecológicos de encinares en el Noroeste de España. *Bol. Cienc. Nat. R.I.D.E.A.* 47: 269-311.
- CASTRO, M.; FREIRE, L. & PEREIRO, E. 1986. Catálogo e distribución de plantas melíferas de Galicia. *Bol. Apícola* 97-110.
- CASTRO, M.; PRUNELL, A. & BLANCO-DIOS, J.B. 2007. *Guía das árbores autóctonas e ornamentais de Galicia*. 301 pp. Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- CASTROVIEJO, M. 1988. *Fitoecología de los montes de Buio y Sierra de Xistral (Lugo)*. Tesis doctoral. Consellería de Agricultura. Xunta de Galicia. Velograf., Santiago de Compostela.
- CASTROVIEJO, S. 1971. Sobre la flora gallega. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 3: 9-14.
- CASTROVIEJO, S. 1972. Notas preliminares sobre la vegetación del tramo occidental de la cordillera cantábrica (Sierra de los Ancares). *Asturnatura* 58-70.
- CASTROVIEJO, S. 1973. El área suroccidental de los brezales gallegos. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 30: 197-213. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 1973. Notas preliminares sobre el dinamismo de la Sierra del Invernadeiro (Ourense). *Bol. Est. Central Ecol.* 2(4): 3-9.
- CASTROVIEJO, S. 1973. Sobre la flora gallega, II. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 6: 15-22.
- CASTROVIEJO, S. 1975. Algunos datos sobre las comunidades nitrófilas vivaces (*Artemisietea vulgaris*) de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 489-502. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 1975. Sobre la flora gallega, III. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 7: 11-17.
- CASTROVIEJO, S. 1977. Estudio sobre la vegetación de la Sierra del Invernadeiro (Orense). I.C.O.N.A. Ministerio de Agricultura., Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales, 157-163. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 507-514.
- CASTROVIEJO, S. 1982. Sobre la flora gallega, IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 157-165.
- CASTROVIEJO, S. 1984. Numeros cromosómicos de plantas occidentales, 280-289. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 457-462.
- CASTROVIEJO, S. 1986. Notas sobre *Atriplex* L. ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 474-476.
- CASTROVIEJO, S. 1995. Notas y comentarios sobre el género *Sedum* L. (Crassulaceae) y su tratamiento para Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 271-279.
- CASTROVIEJO, S. 1995. *Rhynchospora modesti-lucennoi*, sp. nov. (Cyperaceae), from the western Mediterranean, Madagascar and Africa. *Nord. J. Bot.* 15: 567-570. Copenhagen.
- CASTROVIEJO, S. 1999. Apuntes sobre algunos *Adenocarpus* (Leguminosae) ibéricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 37-46.
- CASTROVIEJO, S. 1999. In Memoriam Enrique Valdés Bermejo (10-VIII-1945/9-V-1999). *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 3-5.

- CASTROVIEJO, S. 2005. Notas sobre algunos cyperus alóctonos en flora ibérica. *Acta Bot. Malac.* 30: 241-244., Málaga.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍNIZ, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 2000. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae.* 375 pp. Real Jardín Botánico. CSIC, Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNIZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; PAIVA, J. & SORIANO, C. 1995. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae.* 730 pp. Real Jardín Botánico. CSIC, Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍNIZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO, E.; TALAVERA, S. & VILLAR, L. 1996. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae.* 730 pp. CSIC. Real Jardín Botánico., Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; LAÍNIZ, M.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. & PAIVA, J. 1997. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol V. Ebenaceae-Saxifragaceae.* 320 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; CERVERA, M.; MILLANES, A.M. & NOVILLO, M. 2003. Numeros cromosómicos de algunas plantas mediterráneas. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica* 98 (1-4) 9-19.
- CASTROVIEJO, S. & CHARPIN, A. 1983. Sobre la nomenclatura de *Agrostis delicatula* Pourret ex Lapeyr. y *A. duri-eui* Boiss. & Reuter ex Will. *Candollea* 38: 673-677.
- CASTROVIEJO, S. & COELLO, P. 1980. Datos cariológicos y taxonómicos sobre las Salicorninae ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 41-73.
- CASTROVIEJO, S. & LAGO, E. 1990. Una *Linaria* (Scrophulariaceae) de la costa gallega, mal interpretada. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 1: 5-10.
- CASTROVIEJO, S. & LAGO, E. 1992. Datos acerca de la hibridación en el género *Sarcocornia* (Chenopodiaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 163-170.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNIZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1986. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae.* 575 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNIZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. & VILLAR, L. 1990. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim).* 897 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- CASTROVIEJO, S. & LIDÉN, M. 1984. *Pseudofumaria lutea* (L.) Borck. [= *Corydalis lutea* (L.) DC.], planta no española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 475-476.
- CASTROVIEJO, S.; LUCENO, M.; GALÁN, A.; JIMÉNEZ MEJÍAS, P.; CABEZAS, F. & MEDINA, L. 2007. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XVIII. Cyperaceae-Pontederiaceae.* 420 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- CASTROVIEJO, S.; MARTIN, A. & JEREZ, M. 1983. Numeros cromosómicos de Plantas Occidentales, 211-222. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 525-531.
- CASTROVIEJO, S. & NIETO FELINER, G. 1986. Cytotaxonomic notes on some Spanish plants. *Willdenowia* 16: 213-219.
- CASTROVIEJO, S. & PASCUAL, H. 1998. *Lupinus hispanicus* Boiss. & Reut., s.l. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 416-418.
- CASTROVIEJO, S. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1997. Notas sobre *Adenocarpus* gr. *complicatus* no NW da Península Ibérica. *Bol. Soc. Brot.* 68: 177-212.
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS BERMEJO, E. 1979. *Gnaphalium purpureum* L. Nombre a excluir del catalogo peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 419-420.
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1983. Notas sobre los tojos gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 73-81.
- CASTROVIEJO, S. & VALDÉS BERMEJO, E. 1990. On the identity of *Ulex gallii*. *Bot. J. Linn. Soc.* 104: 303-308.
- CASTROVIEJO, S. & VELAYOS, M. 1995. *Sedum* L. ser. *Rupestris* Berger (Crassulaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 145-146.
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1969. *La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza.* Tesina de Licenciatura. 3+38 pp. Inédita. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico, [Madrid].
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1972. *Flora y cartografía de la vegetación de la Península de Morrazo (Pontevedra). Tesis Doctoral (inéd.), 291.* Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- CATALÁN, P.; MIRONES, V.; CEBOLLA, C. & RIVAS PONCE, M.A. 2000. Dos hallazgos en el género *Festuca* L. (Gramineae) para la Flora Española. *Anales J. Bot. Madrid* 57(2): 428.
- CAVANILLES PALOP, A.J. 1991. *Hortus Regius Matritensis. Descripción de algunas plantas nuevas o raras cultivadas en el Real Jardín Botánico de Madrid o conservadas en su herbario.* 201 pp. C.S.I.C., Madrid.
- CEBOLLA, C. & RIVAS PONCE, M.A. 1990. Observaciones sobre *Festuca durandoi* Clauson en la Península Ibérica. *Fontqueria* 28: 13-20.
- CEBOLLA LOZANO, C. & RIVAS PONCE, M.A. 1992. Acerca de *Festuca boissieri* Janka y otros táxones afines (sect. *Montanae* Hackel). *Fontqueria* 33: 11-22.
- CEBOLLA, C.; RIVAS PONCE, M.A. & CRESPO, M.B. 1991. Notas sobre nomenclatura y corología de *Festuca* L. sect. *subbulbosae* Nyman (Poaceae) en la región ibero-levantina. *Fontqueria* 31: 255-258.
- CERVI, A.C. & ROMO, A.M. 1981. Contribución al estudio de algunas especies del genero *Deschampsia* en la Península Ibérica. *Collect. Bot. (Barcelona)* 12(4): 81-87.
- CHACÓN AUMENTE, R. 1987. Contribución al estudio taxonómico del género *Doronicum* L. (Compositae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 253-270.
- CHODAT, M.R. 1913. Remarques sur quelques *Polygala* espagnols. *Bol. Soc. Aragonesa Cienc. Nat.* 12(8): 154-166.
- CHOUZA MATA, M. & CID GONZÁLEZ, R. 1986. As árboles. *Cuad. Museo Pobo Gal.* 4: 1-119.
- CID GONZÁLEZ, R. & CHOUZA MATA, M. 1982. *As arbores de Compostela. Ayuntamiento de Santiago de Compostela.*

- la. Comisión de Educación y Cultura., Santiago de Compostela.
- CID GONZÁLEZ, R.; CHOUZA MATA, M. & REY MUÑIZ, X.L. 1993. *O Parque Compostela. Unidade didáctica. Árbores e arbustos*. Xunta de Galicia-Concello de Vilagarcía de Arousa-S.G.H.N. Vilagarcía de Arousa.
- CIRUJANO, S.; VELAYOS, M.; CASTILLA, F. & GIL PINILLA, M. 1992. *Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y los humedales españoles (Península Ibérica e Islas Baleares)*. I.C.O.N.A., Madrid.
- COLLADO PRIETO, M.A. 1981. Ecología, distribución y comportamiento sociológico de *Galactites tomentosa* Moench en Galicia. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia, Santiago de Compostela.
- COLMEIRO, M. 1850. *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de pazo en este antiguo reino*. Imp. Vda. Compañel e Hijos, Santiago.
- COLMEIRO, M. 1867. *Enumeracion de las criptógamas de España y Portugal*. 1867-1869. Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, Madrid.
- COLMEIRO, M. 1874. Plantas crasas de España y Portugal ó sea enumeración de las crasulaceas, figoideas y cacteos que crecen espontáneamente en la península o se han naturalizado en ella. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 3: 267-299, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1885. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. I: 1-595. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1886. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. II: 1-642 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1887. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. III: 1-548 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1888. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. IV: 1-762 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales*. Vol. V: 1-1087 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Madrid.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. & BOUTELOU Y SOLDEVILLA, E. 1854. *Exámen de las encinas y demás árboles de la Península que producen bellotas, con la designación de los que se llaman Mestos*. 16 pp. Imprenta de Don José M. Geofrin, Sevilla.
- CORREDOIRA, E.; BALLESTER, A. & VIÉITEZ, A.M. 2003. Proliferation, Maturation & Germination of *Castanea sativa* Mill. Somatic Embryos Originated from Leaf Explants. *Ann. Bot.* 92: 129 – 136.
- CORREDOIRA, E.; VIÉITEZ, A.M. & BALLESTER, A. 2002. Somatic Embryogenesis in Elm. *Ann. Bot.* 89: 637-644.
- CORTIZO, C.; PERILLE, M.; PIMENTEL, M.; ROMERO, D. & SAHUQUILLO, E. 2005. Nuevos datos corológicos para la Familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 95-99.
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 1999. Aportaciones a la familia Orchidaceae en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 180-184.
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 1999. La familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 125-158.
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. 2006. *Guía das orquídeas de Galicia*. Baía Edicións, A Coruña. 169 pp.
- COSTA TENORIO, M.; HIGUERAS, J. & MORLA, C. 1990. Abeulares de la Sierra de San Mamede (Orense-España). *Acta Bot. Malac.* 15: 253-265. Málaga.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1984. Anotaciones corológicas orensanas. *Lazaroa* 6: 263-266.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1986. Sobre la presencia en la Península Ibérica de *Opuntia humifusa* (Rafin) Rafin var. *humifusa*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 533-535.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1987. Las calizas surorientales gallegas. Enclave de interés fitogeográfico. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 83(1): 67-71.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1989. Algunos taxones de interés en el NW de la Península Ibérica. *Bot. Complutensis* 14(10): 185-192.
- COSTA TENORIO, M.; MORLA JUARISTI, C. & SÁINZ OLLERO, H. 1984. Notas fitocorológicas del interior peninsular. *Collect. Bot. (Barcelona)* 15: 167-172.
- COSTA TENORIO, M.; MORLA JUARISTI, C. & SÁINZ OLLERO, H. 1992. Datos sobre las comunidades de caméfitos espinosos en los macizos meridionales galaicos (NW España). *Lazaroa* 13: 139-147.
- CREBER, H.M.C.; DAVIES, M.S.; FRANCIS, D. & WALKER, H.D. 1994. Variation in DNA C value in natural populations of *Dactylis glomerata* L. *New Phytol.* 128: 555-561.
- CREMADES, J. & BÁRBARA, I. 1987. Aportaciones a la pteridoflora gallega. *Acta Bot. Malac.* 12: 252-253.
- CRESPÍ, A.L. 1897. Una enfermedad del castaño. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 239-240.
- CRESPÍ, A.L. 1990. *Malas hierbas en cereales de Galicia*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vegetal, Santiago de Compostela.
- CRESPÍ, A.L.; MORGADO, V.; ABREU, A.; PEREIRA, A.; RIBEIRO, J.; AMICH, F. & PAIVA, J. 2000. Contribución al conocimiento del género *Lotus* L. en el Norte de Portugal. I. Diversidad taxonómica y distribución. *Lagasclia* 21(2): 279-287.
- CRESPÍ, A.L.; PORTELA, J.; GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.P.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE GARCÍA, L.; PRUNELL TUDURI, A.; GAMARRA MONDELO, E.; ASTOR CAMINO, J.; MARTÍN FRAGUEIRO, I.; IGLESIAS GARROTE, J.L.; CASTROVIEJO BOLIVAR, S.; MEDINA TRIGO, R.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL TRIGO, M.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS BERMEJO, E. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1994. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo quinto, nº 351-450*. 19 pp. Centro de Investi-

- gaciones Forestales de Lourizán. CIF-Lourizán, Pontevedra.
- CRESPI, L. 1929. Notas para una geografía botánica de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15(2):799-810.
- CRESPI, L. & IGLESIAS, L. 1929. Los prados en las regiones media y montana de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 127-142. Madrid.
- CRESPO, A.; BARRENO, E.; SANCHO, L.G. & BUENO, A.G. 1981. Establecimiento de una red de valoración de pureza atmosférica en la provincia de La Coruña (España) mediante bioindicadores liquénicos. *Lazaroa* 3: 289-311.
- CRESPO, M.B. (COORD.) 1999. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria II (101-200) 1997. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 22-26.
- CUBAS, P. 1983. *Estudio taxonómico de los generos Ulex L. y Stauracanthus Link. en la Península Ibérica. Tesis Doctoral (inéd.)*.
- CUBAS, P. 1986. Números cromosómicos en *Ulex L.* y *Stauracanthus Link* (Genisteeae, Papilionaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 217-233.
- CUBAS, P. & PARDO, C. 1997. Correlations between chromosomal and morphological characters in subspecies of *Ulex europaeus L.* (Genisteeae, Leguminosae) from the north-west of the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 125: 229-243.
- CUBAS, P.; PARDO, C.; SÁNCHEZ MATA, D. & CANTÓ, P. 1998. Números cromosómicos para la flora española. 780-792. *Lagasalia* 20(2): 295-302.
- DACOSTA QUIROGA, N. 2005. *Fenología y aerobiología de Quercus y Betula en la provincia de Ourense*. Tesis doctoral. Vigo.
- DALDA, J. 1968. Estudio Fitoecológico de la Laguna de Valdoviño en La Coruña. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 1: 15-49.
- DALDA, J. 1972. Vegetación de la Cuenca del río Deo. *Monografías Univ. Santiago de Compostela* 14: 5-158. Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- DALDA, J. 1978. Los efectos del fuego en la vegetación forestal en Galicia. *Naturalia Hispanica (ICONA)* 16: 1-53.
- DANTAS BARRETO, R.R. 1958. Os carvalhais da Serra da Peneda. Estudio fitosociológico. *Agron. Lusit.* 20: 83-152.
- DE BARNOLA, J. 1912. Notas criptogamográficas. Los géneros *Pteris* y *Pteridium* en la península ibérica. *Bol. Soc. Aragonesa Cienc. Nat.* 11(2): 33-38.
- DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A.; RODRÍGUEZ ROMERO, A.; RODRÍGUEZ ROMERO, X. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2004. Comentarios a la Flora de Galicia, XI. *Bol. Auriense*
- DE LA FUENTE, V.; FERRERO, L.M. & ORTÚÑEZ, E. 2001. Chromosome counts in the genus *Festuca L.* section *Festuca* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 137(4): 385-398.
- DE LA FUENTE, V. & MORENO, J.C. 1984. *Poa feratiana* Boiss. & Reuter en el Sistema Central (España). *Lazaroa* 6: 279-281.
- DE LA FUENTE, V. & ORTÚÑEZ, E. 1998. Biosistemática de la sección *Festuca* del género *Festuca L.* (Poaceae) en la Península Ibérica. *Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid*. 59: 1-126.
- DE LA FUENTE, V. & ORTÚÑEZ, E. 2001. *Festuca* sect. *Eskia* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Folia Geobotánica* 36: 385-421.
- DE LA FUENTE GARCÍA, V. & MORLA, C. 1985. Datos sobre los encinares de la comarca de Trives (Orense, España). *Lazaroa* 8: 241-249.
- DE LA FUENTE GARCÍA, V.; ORTÚÑEZ RUBIO, E. & FERRERO LOMAS, L.M. 1997. Contribución al conocimiento del género *Festuca L.* (Poaceae) en el País Vasco y Sistema Ibérico septentrional (Península Ibérica). *Itinera Geobot.* 10: 317-351.
- DE LA FUENTE GARCÍA, V. & SÁNCHEZ MATA, D. 1987. Datos sobre *Festuca rothmaleri* (Litard.) Markgr.-Dannenb. y *F. nevadensis* (Hackel.) K. Ritcher. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 361-373.
- DE SÁ OTERO, M.P.; DÍAZ LOSADA, E. & GONZÁLEZ PORTO, A.V. 2005. A study of the post-glacial vegetation in Montes do Buio (NW Spain). *Lagasalia* 25: 91-114.
- DEL EGIDO MAZUELAS, F. & PUENTE GARCÍA, E. 2006. Una nueva Nothoespecie de *Genista L.* (Leguminosae). *Lagasalia* 26: 131-138.
- DEL MONTE, J.P. & AGUADO, P.L. 1997. Sobre la presencia de *Cotula mexicana* (DC.) Cabrera en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 481-482.
- DEN NUS, H.C.M. 1997. *Taraxacum*: ploidy levels, Hybridization and speciation. The advantage and consequence of combining reproductive systems. *Lagasalia* 19(1-2): 45-56.
- DEVESA, J.A. 1981. Contribución al estudio cariológico del género *Carduus* en la Península Ibérica. *Lagasalia* 10(1): 65-80.
- DEVESA, J.A. 1984. Revisión del género *Scabiosa* en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagasalia* 12(2): 143-212.
- DEVESA, J.A.; GONZALO, R. & HERRERO, A. 2007. *Flora Ibérica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XV. Rubiaceae-Dipsacaceae*. 449 pp. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- DEVESA, J.A.; LÓPEZ, J. & GONZALO, R. 2005. Notas taxonómicas sobre el Género *Valerianella* Mill. (Valerianaceae) para la Flora Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 30: 41-48.
- DEVESA, J.A.; LÓPEZ, J. & GONZALO, R. 2005. Notas taxonómicas sobre el género *Valerianella* Mill. (Valerianaceae) para la Flora Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 30: 41-48., Málaga.
- DEVESA, J.A.; LÓPEZ, J.; VÁZQUEZ, F.M. & GONZALO, R. 2005. Nueva combinación en el género *Valeriana L.* (Valerianaceae). *Lagasalia* 25: 257-259.
- DEVESA, J.A.; ORTEGA, A. & GONZALO, R. 2005. Nueva combinación en *Cruciata laevipes* Opiz (Rubiaceae). *Lagasalia* 25: 259-260.
- DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. 1981. *Revisión del género Carduus (Compositae) en la Península Ibérica e Islas*. 118 p.p. Baleares. Universidad de Sevilla. Sevilla.
- DEVESA ALCARAZ, J.A. & VIERA BENÍTEZ, M.C. 2001. *Viajes de un botánico sajón por la Península Ibérica: Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895)*. 380 pp. Universidad de Extremadura, áceres.
- DÍAZ, C. & BLANCA, G. 1985. Sobre *Scorzonera angustifolia L.* (Asteraceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1) :113-116.
- DÍAZ, C. & PENAS, A. 1984. De plantis legionensis. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 147-154.

- DÍAZ, T.E. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1979. Estudio de la variabilidad en algunas poblaciones silvestres de la sección *Pseudonarcissus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 153-190.
- DÍAZ, T.E. & LORIENTE ESCALADA, L. 1975. Estudio corológico y fitosociológico del *Medicago marina* L. en el litoral norte de la península Ibér. *Rev. Fac. Cienc. Oviedo* 16(2): 235-242.
- DÍAZ, T.E. & SALVO, A.E. 1981. Aplicación de la taxonomía numérica en Pteridología: estudio de la variabilidad en *Asplenium marinum*. *Trab. Monogr. Dep. Bot. Málaga* 2: 27-58.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 1986. Revisión del género *Scorzonera* L. (Compositae, Lactuceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 271-354.
- DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. (eds.). 1989. *A natureza ameazada. Xea, flora e fauna de Galicia en perigo*. 429 pp. Col. Patrimonio Eco., Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.
- DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F.; TORRAS TRONCOSO, M.L. & VÁZQUEZ VARELA, J.M. 1979. La evolución de la Flora Gallega durante el Holoceno. *El Museo de Pontevedra* 33: 1-8.
- DÍAZ GONZÁLEZ, E. (DIR.) & AL. 1985. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. Universidad de León. Facultad de Biología, León.
- DÍAZ GONZÁLEZ, E. (DIR.) & AL. 1986. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 45 pp. Universidad de León. Facultad de Biología, León.
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & PENAS MERINO, A. 1984. De plantis legionensis. Notula I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 147-154.
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; RIVAS-MARTÍNEZ, S. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1990. *Stauracanthus* Link (Leguminosae) en la Península Ibérica. *Itinera Geobot.* 3: 131-135.
- DÍAZ GUERRERO, D. 1974. Herba namoradeira. *En: Cañada, S. (ed.) Gran Enciclopedia Gallega* 17: 76. Silverio Cañada, Gijón.
- DÍAZ LIFANTE, Z. 1994. Observaciones sobre el comportamiento en la germinación de las semillas de *Asphodelus* L. (Asphodelaceae). *Lagascalia* 17(2): 329-352.
- DÍAZ LIFANTE, Z.; Díez, M.J. & FERNÁNDEZ, I. 1990. Morfología polínica de las subfamilias Melanthioideae y Asphodeloideae (Liliaceae) en la Península Ibérica y su importancia taxonómica. *Lagascalia* 16(2): 211-225.
- DÍAZ LIFANTE, Z. & VALDÉS, B. 1996. Revisión del género *Asphodelus* L. (Asphodelaceae) en el Mediterráneo occidental. *Boissiera* 52: 1-189.
- DÍAZ LOSADA, E.; GONZÁLEZ PORTO, A.V. & SAA OTERO, M.P. 1996. Contribución al conocimiento de la flora de interés apícola en el NW de la Península Ibérica (España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 75-87.
- DÍAZ-MAROTO, I.J.; FERNÁNDEZ-PARAJES, J. & VILA-LAMEIRO, P. 2006. Autécologie du chêne tauzin (*Quercus pyrenaica* Willd.) en Galice (Espagne). *Ann. For. Sci.* 63: 157-167.
- DÍAZ-MAROTO, I.J.; VILA-LAMEIRO, P. & SILVA-PANDO, F.J. 2005. Autoécologie des chênes de *Quercus robur* L. en Galice (Espagne). *Ann. For. Sci.* 62: 737-749.
- DÍAZ VIZCAINO, E. 1985. *Ecología del matorral de la cuenca del Tambre (La Coruña): relación con factores ambientales*. Tesis Doctoral (inéd.). Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- DÍAZ VIZCAINO, E.; BASANTA, M. & MOREY, M. 1988. Preferencias ecológicas y óptimos ecológicos de diferentes comunidades de matorral y de sus especies en Galicia (NW. España). *Studia Oecologica* 6: 41-68.
- DÍAZ VIZCAINO, E.; CORNIDE, T. & BASANTA, M. 1988. Espectros biológicos y estrategias de supervivencia en matorrales de Galicia. *Lagascalia* 15(extra): 643-649.
- DIOSDADO, J.C. & PASTOR, J.E. 1990. Estudio cariosistemático del género *Ranunculus* L. Sect. *Ranunculastrum* DC. en la Península Ibérica. *Lagascalia* 16(2): 269-290.
- DIOSDADO, J.C. & PASTOR, J.E. 1996. Consideraciones citotaxonomías del género *Ranunculus* L. (Ranunculaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 166-178.
- DIOSDADO, J.C.; SANTA-BÁRBARA, C.; VIOQUE, J.; JUAN, R. & PASTOR, J. 1993. Números cromosómicos para la flora española. 691-719. *Lagascalia* 17(1): 173-184.
- DOMIN, K. 1907. *Monographie der Gattung Koeleria*. 1-391. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (E. Nägele) (Drück von Carl Rembold, Heilbronn a. N., Stuttgart (Alemania).
- DOMÍNGUEZ DE ALMEIDA, J. & FREITAS, H. 2001. The exotic and invasive flora of Portugal. *Bot. Complutensis* 25: 317-327.
- DOMÍNGUEZ LOZANO, F. (ED.) 2000. Lista roja de la flora vascular española. *Conservación Vegetal* 6: 11-36.
- DOMÍNGUEZ PEREIRA, J. 2007. Olivares en Galicia. Plantaciones de Quiroga. Lugo. *Lucensia* 35: 361-369.
- DRAPER, D. & ROSSELLÓ-GRAELL, A. 1997. Distribución de *Arum cylindraceum* Gasp. (Araceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 313-320.
- DUPONT, P. 1953. Contribution a la Flora du Nord-Ouest de l'Espagne (I). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 88(1-2): 120-132.
- DUPONT, P. 1955. Contribution a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (II). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 90: 429-440.
- DUPONT, P. 1956. *Asphodelus arrondeaui*, especie nouvelle por l'Espagne el le Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 103: 283-285.
- DUPONT, P. 1962. La flore atlantique europeenne. Introduction a l'etude du sector Ibero-Atlantique. *Doc. Cartes Product. Veg., sér. Europe-A* 1: 3-414.
- DUPONT, P. 1973. Synecologie d'une bruyere atlantique: *Erica vagans* L. *Les Landes. Coll. Phytosoc.* 0(2): 271-299.
- DUPONT, P. & DUPONT, S. 1956. Additions a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (I). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 91: 313-334.
- DUPONT, P. & DUPONT, S. 1959. Additions a la flora du Nord-Ouest de l'Espagne (II). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 92: 262-272.
- ELEIZGUI LÓPEZ, A. 1909. Algunos vegetales gigantescos de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 475-476.
- ENRÍQUEZ NAHARRO, M. & DASAIRAS BOUZADA, A. 2008. *Árbores do noso monte*. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- EPELDE BEREZIARTUA, M.A. 1992. *Arnica montana L.: taxonomía, ecología y distribución en el Suroccidente europeo con especial referencia a Galicia*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.

- ESCOBAR GARCÍA, P.; FERNÁNDEZ VIANA, R. & RUIZ TÉLLEZ, T. 2002. *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel): Hooker fil. (Asteraceae), en Extremadura. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 229-229.
- ESCRIBANO, M.R.; SANTALLA, M.; CASQUERO, P. A. & RON, A.M. 1998. Patterns of genetic diversity in landraces of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) from Galicia. *Pl. Breed.* 117(1): 49-56.
- ESPIRITO SANTO, M.D.; CUBAS, P.; LOUSÁ, M.F.; PARDO, C. & COSTA, J.C. 1997. *Ulex parviflorus* sensu lato (Genisteae, Leguminosae) en la zona centro de Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 49-66.
- FAGÚNDEZ, J. 2002. Presencia de *Erica scoparia* L. subsp. *scoparia* (Ericaceae) en la costa de Lugo. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 12: 225-226.
- FAGÚNDEZ, J. 2003. Algunas citas florísticas gallegas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 13: 103-105.
- FAGÚNDEZ, J. 2003. Novedades provinciales de la flora del término municipal de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). *Bot. Complutensis* 27: 71-75.
- FAGÚNDEZ, J. 2006. El trabajo botánico de D. José Alonso López (Ferrol 1763-1824). Comparación con la flora vascular actual del término municipal de Ferrol (A Coruña). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 101(1-4): 5-12.
- FAGÚNDEZ, J. 2007. Nuevos datos de flora vascular exótica en Galicia (noroeste de la Península Ibérica). *Lazaroa* 28: 111-114.
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concejo de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Citas florísticas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 155-159.
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concejo de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Flora exótica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 11-17.
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. 2001. *Técnicas de conservación e identificación de semillas en el género 'Erica' L. en Europa. Memoria de Licenciatura.* Universidade de Santiago de Compostela-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela.
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. & BARRADA BEIRAS, M. 2007. *Plantas invasoras de Galicia. Biología, distribución e métodos de control.* 199 pp. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible, Santiago de Compostela.
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. & IZCO, J. 2007. Seed morphology of two distinct european species of *Erica* L. (Ericaceae). *Acta Botanica Malacitana* 33: 47-55.
- FANLO, R. 1981. El género *Valerianella* Miller en la Península Ibérica. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 61-66.
- FANLO, R. 1986. El género *Centranthus* DC. en España. I. Sección Calcitrapa Lange. *Lagasalia* 14(1): 3-8.
- FEDRIANI, J.M.; REY, P.J.; GARRIDO, J.L.; GUITIÁN, J.C.; HERRERA, M.; MEDRANO, M.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. & CERDA, X. 2004. Geographical variation in the potential of mice to constrain an antseed dispersal mutualism. *Oikos* 105: 181-191.
- FEIJÓO, M.C.; IGLESIAS, I. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2000. Contribución a los estudios de conservación de *Leucanthemum gallaecicum* Rodr.-Oubiña & S. Ortiz. *Portugaliae Acta Biol.* 19: 113-119.
- FERNANDES, A. 1981. Contribution á la connaissance des lotiers du grupe Corniculatus de la Péninsule Ibérique et des Illes Baléares. *Bol. Soc. Brot.* 55: 29-86.
- FERNÁNDEZ, I.; OCAÑA, M.E.; PASTOR, J.E. & JUAN, R. 1999. Estudio polínico de la tribu Paronychieae Pax. (Caryophyllaceae) en la Península Ibérica. *Lagasalia* 21(1): 223-234.
- FERNÁNDEZ ALONSO, J.L.; MOSQUERA LOSADA, M.R. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1999. *Catálogo das Árbores singulares do Concello de Vigo.* Concellos de Vigo, Medio Ambiente, Vigo.
- FERNÁNDEZ ARECES, M.P.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & PÉREZ CARRO, F.J. 1992. Revisión del género *Saxifraga* L., sect. Dactyloides Tausch en el centro y norte de la Península Ibérica. *Lazaroa* 13: 49-109.
- FERNÁNDEZ ARECES, M.P.; PÉREZ CARRO, F.J. & DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1987. Estudio del Cheilanthion hispanicae Rivas Goday 1955 cm. Saénz de Rivas & Rivas-Martínez 1979 y comunidades afines, en el Sector Orensano-Sanabriense (Provincia Carpetano-Iberico-Leonesa). *Lazaroa* 7: 207-220.
- FERNÁNDEZ-ARIAS GONZÁLEZ, M.I. 1989. *Revisión del género Fritillaria L. en la Península Ibérica. Tesis doctoral.* Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia, Salamanca.
- FERNÁNDEZ ARIAS, M.I. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1990. Revisión del género *Fritillaria* L. (Liliaceae) en la Península Ibérica. *Stud. Bot.* 9: 49-84.
- FERNÁNDEZ BENITO, M.; LAÍNZ, M.; LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 2000. Sobre *Rhamnus cathartica* L. en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 451.
- FERNÁNDEZ BENITO, M.; LAÍNZ, M. & MAYOR, M. 1994. Algo más, a propósito de *Seseli montanum* sensu plus minusve lato vel stricto. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 223-224.
- FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la península ibérica, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 79-151.
- FERNÁNDEZ CASADO, M.A. & NAVA FERNÁNDEZ, H.S. 1987. Estudio de una violeta endémica de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 299-307.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1970. Notas sobre vegetación. *Publ. Inst. Biol. Api* 49: 111-120.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales, 176. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 191.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. (ED.) 1984. Asientos para una Flora Occidental, 3. *Fontqueria* 5: 39.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1986. Cuatro novedades en *Narcissus* L. *Fontqueria* 10: 9-11.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1986. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 3. Mapas 7-11. *Fontqueria* 10: 13-19.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 5. Mapas 17-35. *Fontqueria* 12: 1-28.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 6. Mapas 36-40, adiciones a los mapas 1, 4, 10, 14, 31 y 34. *Fontqueria* 14: 23-32.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1987. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 7. Mapas 41-55, adiciones a los mapas 4, 5, 27 y 40. *Fontqueria* 15: 17-38.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 10. Mapas 104, más

- adiciones a los mapas 178, 81, 83, 88, 99, 100 y 101. *Fontqueria* 20: 57-62.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 8. Mapas 56-72, adiciones a los mapas 21, 28 y 55. *Fontqueria* 17: 1-36.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1988. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 9. Mapas 73-103, más adiciones a los mapas 10, 11, 25, 26, 27, 32, 41, 55, 62, 64, 65, 67, 68, 71 y 72. *Fontqueria* 18: 1-50.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 11. Mapas 105-119, más adiciones a los mapas 21, 24, 40, 52, 53, 54, 58, 67, 69, 99, 100, 101, 102 y 103. *Fontqueria* 22: 5-24.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 12. Mapas 120-269, más adiciones a los mapas 23, 24 y 29. *Fontqueria* 23: 1-127.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 14. Mapas 274-319, más adiciones a los mapas 81 y 83. *Fontqueria* 25: 1-201.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1989. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 15. Mapas 320-387, más adiciones a los mapas 10, 24, 29, 41, 52, 68, 81, 89, 120, 127, 129, 136, 141, 150, 153, 155, 159, 160, 161, 281, 303, 304, 314, 316 y 317. *Fontqueria* 27: 11-102.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1990. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 16. Mapas 387-444, más adiciones a los mapas 52, 53, 54, 63, 65, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 83, 99, 102, 103, 129, 159, 169, 248, 249, 258, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 339, 341, y 342. *Fontqueria* 28: 65-186.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (ED.) 1996. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 24. Mapas 717-757, más adiciones a los mapas 25, 54, 67, 68, 101, 110, 119, 201, 246, 293, 305, 306, 309, 319, 341, 344, 346, 347, 351, 352, 353, 373, 374, 375, 376, 384, 392, 400, 403, 424, 426, 427, 439, 461, 466, 512, 520, 521, 584, 622, 664, 665. *Fontqueria* 44: 145-243.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1997. Commentariis Destitutae Narcissorum Notulae. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 174.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1997. De Antirrhinis notulae. *Fontqueria* 48: 195-202.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. & FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A.J. 2002. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 25. Mapas 58-1034, más 190 adiciones a 167 mapas previamente publicados cuyos números en la serie son: 2, 3, 4, 10, 14[2], 21, 23, 27[2], 28, 29, 30, 31, 41, 44, 46, 48, 49, 49, 50, 52[2], 54[4], 55, 58, 65, 67[3], 68[3], 70, 71, 79, 82[2], 83, 89, 103[3], 110, 116, 117, 133, 134, 147, 164, 183, 184, 190, 251, 252, 259, 262, 278, 281, 282[3], 283, 284, 289, 304, 305[2], 309, 318, 333, 341, 342, 344, 346, 347, 351, 352, 353, 354, 362, 363, 370, 371, 373, 374, 376, 387a[2], 388, 392, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 411, 412, 419, 424[2], 426, 438, 439, 440, 447[2], 448, 450, 457, 461, 463, 466[2], 467, 468, 469a, 476, 477, 496, 502, 512, 513, 519, 521, 537, 543, 549, 558[2], 563, 564, 571, 583, 585, 586, 588[2], 589, 590, 592, 609, 611[2], 614, 658, 665, 669, 670, 671, 672, 681, 694, 695, 697, 701, 704, 705, 706, 707[2], 715, 719, 720, 724, 727, 735[2], 748, 758, 788, 790, 801, 802, 858, 859, 868, 879, 901, 904, 905, 906, 924, 955. *Cavanillesia altera* 2: i-vi + 1-808.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1990. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 17. Mapas 445-475, más adiciones a los mapas 26, 60, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 352, 416, 429. *Fontqueria* 30: 169-234.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1991. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 18. Mapas 476-488, más adiciones a los mapas 100, 101, 398, 399, 400, 401, 402 y 419. *Fontqueria* 31: 259-284.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & GAMARRA, R. (EDS.) 1992. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 19. Mapas 489-509, más adiciones a los mapas 3, 4, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 120, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 169, 170, 171, 172, 177, 184, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 209, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 237, 239, 246, 247, 248, 249, 253, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362, 364, 370, 373, 374, 375, 379, 381, 384, 390, 392, 393, 3%, 40?, 403, 404, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 415, 425, 439, 440, 441, 448, 449, 450, 452, 453, 458, 459, 466, 467, 468, 472 y 473. *Fontqueria* 33: 87-254.
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1994. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 21. Mapas 515-603, más adiciones a los mapas 8, 35, 52, 67, 68, 100, 101, 120, 129, 131, 138, 141, 142, 153, 155, 160, 173, 280, 296, 304, 316, 341, 342, 344, 345, 346, 353, 354, 357, 374, 375, 376, 379, 404, 409, 426, 467, 474, 481, 510. *Fontqueria* 39: 281-394.
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1994. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 22. Mapas 604-672, más adiciones a los mapas 8, 422, 441, 486, 500, 512, 514, 519, 565, 566, 601, 602. *Fontqueria* 40: 101-232.
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GAMARRA, R. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1995. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 23. Mapas 673-718, más adiciones a los mapas 25, 341, 344, 346, 347, 350, 351, 352, 358, 361, 362, 370, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 384, 416, 424, 440, 441, 465, 467, 512, 513, 514, 515, 520, 521, 524, 584, 587, 604, 605, 607, 611, 614, 615, 664. *Fontqueria* 42: 431-607.
- FERNÁNDEZ CASAS, J.; GARCÍA GUARDIA, G. & PAJARÓN, S. 1979. Números cromosómicos para la flora española. 84-120. *Lagascalia* 9(1): 115-130.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & LAÍNZ, M. 1973. Sobre *Cistanche phelypaea* (L.) P. Cout. *An. Soc. Brot. ser 2* 39: 129-131.

- FERNÁNDEZ CASAS, J. & MORALES ABAD, M.J. (EDS.) 1993. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 20. Mapas 510-514, más adiciones a los mapas 55, 138, 150, 155, 172, 209, 274, 275, 282, 283, 285, 287, 290, 291, 292, 306, 310, 311, 314, 315, 324, 341, 353, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 469a, 469b, 471, 492, 502. *Fontqueria* 36: 199-230.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1980. De pteridophytis hispanicis notulae chorologicae. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 31-39.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & SUSANNA, A. 1985. De Centaureis occidentalibus notulae sparsa, VI. *Fontqueria* 7: 7-10.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. & SUSANNA DE LA SERNA, A. 1982. De Centaureis occidentalibus notulae sparsae, II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 61-66.
- FERNÁNDEZ CORDEIRO, A.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; DASAIRAS BOUZADA, A.; RIAL POUSA, S.; PASTORIZA BARREIRO, A. & PIÑEIRO LEMOS, J. 2006. *O espazo natural de Punta Balea*. 77 pp. Grupo de Anelamento Anduriña, Cangas.
- FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN, F.J. & VERDE FIGUEIRAS, M.C. 1997. *A influencia do padre Sarmiento na renovación da flora en Pontevedra In O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Tomo II, Lingua, Folclore e educación, Ciencias Naturais e Medi.* 2: 429-434. Consello da Cultura Galega. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN, F.J.; VERDE FIGUEIRAS, M.C. & RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. 1998. *O Souto, un ecosistema en perigo*. Xunta de Galicia, Santiago.
- FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. & MORALES LÓPEZ, X. 1992. *Camariñas, caramiñas...En: Cap. III. Galicia: flora, fauna terra e mar. Colección Natureza Galega* 6: 31-39. Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, Vigo.
- FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. 1989. La camariña: distribución histórica y actual. Posibilidades de recuperación en Galicia. *Revista de Estudios Provinciales* 5.
- FERNÁNDEZ DÍEZ, F.J. 1985. Distribución en España peninsular de *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 187-190.
- FERNÁNDEZ DÍEZ, F.J. 1986. Datos biográficos y bibliográficos del profesor Bartolomé Casaseca Mena. *Lazaroa* 9: 19-24.
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.R.; ESCUDERO, C. & MOREY, M. 1979. Aplicaciones del análisis factorial al estudio de las relaciones entre vegetación y avifauna en Berdia (La Coruña). *Bol. Est. Central Ecol.* 8(15): 13-23. Madrid.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1982. Números cromosómicos de plantas occidentales. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 191.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1983. Aspectos geobotánicos de la Cordillera Cantábrica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 489-513.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; AMIGO, J. & GUTIÁN, J. 1987. Datos sobre la vegetación Subalpina de los Ancares. *Lazaroa* 7: 259-271.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; AMIGO, J. & GUTIÁN, J. 1987. Sobre la presencia de *Salix salviifolia* Brot. y *Fraxinus angustifolia* Vahl en la cuenca del río Navia (Galicia-Asturias). *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 109-112.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. & CEBALLOS, A. 1987. Una nueva localidad cantábrica de *Suaeda vera*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 4(2): 537.
- FERNÁNDEZ-PRIETO, J.A.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M.C. & COLLADO PRIETO, M. 1987. Datos sobre la vegetación de las 'turberas de esfagnos' galaico-asturianas y orocantábricas. *Lazaroa* 7: 443-471.
- FERNÁNDEZ-PRIETO, J.A. & LOIDI, J. 1984. Estudio de las comunidades vegetales de los acantilados costeros de la cornisa cantábrica. *Doc. Phytosoc.* 8: 186-218.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; NAVA, H.S.; VERA, M.L.; ÁLVAREZ, M.J.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ-CASADO, M.A.; FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. & GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I. 1993. Chromosome numbers and geographic distribution of *Ulex gallii* and *U. minor* (Leguminosae). *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 43-49.
- FERNÁNDEZ PRIETO, H.S.; VERA, M.L.; ÁLVAREZ, M.J.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ-CASADO, M.A.; FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C.; GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I. & NAVA, H.S. 1993. Chromosome numbers and geographical distribution of *Ulex europaeus* subsp. *europaeus*. *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 35-39 (75-87).
- FERNÁNDEZ SUÁREZ, M.A. & LAÍNIZ, M. 1957. En torno de flora de Portugal II. *Bol. Soc. Brot.* 31: 77-80.
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1981. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. II. Subgéneros *Juncus* y *Genuini* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 417-467.
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. III. Subgéneros *Subulati* Buchenau, *Pseudotenageia* Krecz. & *Gontsch.* y *Poiophylli* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 79-151.
- FERNÁNDEZ-CARVAJAL, M.C. 1982. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. IV. Subgéneros, *Juncinella* (Fourr.) Krecz. & *Gontsch.*, *Septati* Buchenau y *Alpini* Buchenau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 301-379.
- FOLEY, M.J.Y. 1996. *Orobancha clausonis* Pomel (Orobanchaceae) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 319-326.
- FOLEY, M.J.Y. 2001. Orobanchaceae in the Flora iberica area: new taxa, excluded taxa and typification. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 223-233.
- FONT QUER, P. 1925. Las Jaras híbridas españolas. *Boletín de la R. Soc. Españ. Hist. Nat.* 25: 171-177.
- FONT QUER, P. 1954. Enumeración De Las Plantas Distribuidas En Las Centurias Vi Y Vii Del "Herbario Normal". *Collect. Bot.* 4(2): 287-310.
- FRAGA VILA, M.I. 1982. *Aportación al estudio taxonómico de las especies de los géneros Erica y Calluna presentes en Galicia. Tesis doctoral.* Facultade de Bioloxía-Departamento de Botánica e Fisioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- FRAGA, M.I. 1983. Notes on the morphology and distribution of *Erica* and *Calluna* in Galicia, North-Western Spain. *Glasra* 7: 11-23.
- FRAGA, M.I. 1983. Numeros cromosómicos de plantas occidentales, 223-233. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 533-538.
- FRAGA, M.I. 1984. Valor taxonómico de la morfología de las semillas en las especies del genero *Erica* presentes en el NO de España. *Acta Bot. Malac.* 9: 143-152.
- FRAGA, M.I. & MANTILLA, J.L.G. 1983. A survey phenolic compounds in leaves of *Erica* species from Galicia

- (North-Western Spain) and their taxonomic value. *Glasra* 7: 41-49.
- FRAGA, M.I.; SAHUQUILLO, E. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. 1996. Estudio comparativo de tres comunidades vegetales representativas de los diferentes usos del monte en la cuenca alta del río Sor (Galicia, N.O. de España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 89-96.
- FRÖHNER, S. 1995. Neue Alchemilla-Arten (Rosaceae) der Flora ibérica (Teil 2). *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 13-31.
- FROST-OLSEN, P. 1997. A new species of *Aphanes* L (Rosaceae) from Portugal. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 195-197.
- FUENTES, M.; GUITIÁN, J.M.; GUITIÁN, P.; AMÉZQUITA, P.; BERMEJO, T.; LARRINAGA, A.R. & BONGIORNO, S.F. 2001. Small-scale spatial variation in the interactions between *Prunus mahaleb* and fruit-eating birds. *Pl. Ecol.* 157: 69-75.
- FULGOSIO, F. 1867. *Crónica de la provincia de Pontevedra. Reseña botánica*. Editores Rubio y Compañía, Madrid.
- GALÁN CELA, P. 1990. Contribución al estudio florístico de las comarcas de la Lora y Páramo de Masa (Burgos). *Fontqueria* 30: 1-167.
- GALÁN CELA, P. & GAMARRA, R. 2001. Check list of the Iberian and balearic orchids. 1. *Aceras* R. Br. - *Nigritella* Rich. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 187-208.
- GALÁN-MERA, A. 1988. Datos florísticos sobre la comarca de Torrelaguna (Madrid, España), II. *Lazaroa* 10: 273-276.
- GALBANY-CASALS, M.; SÁEZ, LL. & BENEDÍ, C. 2006. A taxonomic revision of *Heichrysum* sect. *Stoehadina* (Asteraceae, Gnaphalieae). *Can. J. Bot.* 84: 1203-1232.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1974. Bibliografía botánica española 1972-1973 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 4(2): 239-258.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1977. Bibliografía botánica española 1974-1975 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 7(1): 83-119.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1979. Bibliografía botánica española 1976-1977 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 9(1): 3-28.
- GALICIA HERBADA, D. & MORENO SAIZ, J.C. 2000. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares, II: 1989-1998. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 341-356.
- GALLEGO, M.L.; TALAVERA, S. & SILVESTRE, S. 1980. Revisión del género *Reichardia* Roth (Compositae). *Lagascalia* 9(2): 159-217.
- GANDOGGER, M. 1895. Voyage botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest. *Bull. Soc. Bot. France* 42: 10-23.
- GANDOGGER, M. 1895. Voyage Botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest de l'Espagne. *Bull. Soc. Bot. France* 42: 233-241.
- GANDOGGER, M. 1896. Voyage botanique aux Picos de Europa (Mons Cantabriques) et dans les provinces du Nord-Ouest. *Bull. Soc. Bot. France* 43: 198-217.
- GANDOGGER, M. 1898. Notes sur la flore espagnole. III. Mon sixieme voyage dans la Peninsule Iberique, en 1889. *Bull. Soc. Bot. France* 45: 588-604.
- GANDOGGER, M. 1909. Notes sur la flore hispano-portugaise. Quatrieme voyage en Portugal. IX. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 94-0.
- GANDOGGER, M. 1910. Notes sur la flore espagnole. X. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 501-509.
- GANDOGGER, M. 1917. *Catalogue des plantes récoltées en Espagne et en Portugal pendant mes voyages de 1894 à 1912*. 378 pp. Hermann Libraire, Paris.
- GARCÍA ALBA, J. & MOREY, M. 1981. La vegetación de las dunas litorales y su relación con la morfología dunar y el gradiente de influencia marina. *Mediterránea* 5: 3-22.
- GARCÍA ANTÓN, M. & GÉNOVA FÚSTER, M.M. 1985. Aportaciones a la flora matritense. *Lazaroa* 9: 387-390.
- GARCÍA ARRESE, A.M. 2005. *Evaluación de impacto ambiental de parques eólicos en Galicia*. Tesis doctoral. Santiago.
- GARCÍA-BOBADILLA PRÓSPER, F.; LAGO GARCÍA, J.M.; JULIANI AGUADO, C.; CALLEJO REY, A.; RAMIL REGO, P. & IZCO SEVILLANO, J. 2002. *Humedales de Galicia*. 54 pp. Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- GARCÍA GARCÍA, R. 1976. *La Vegetación arbórea de la serra de Ancares en su vertiente lucense*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Cátedra de Botánica, Santiago de Compostela.
- GARCÍA GONZÁLEZ, I.; DÍAZ VIZCAINO, E.A. & MARTÍNEZ CORTIZAS, A. 1998. Dendrochronological analysis of oak (*Quercus robur* L., Fagaceae) in the Serra da Carba (Galicia, NW Spain): an application of cluster analysis. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9.
- GARCÍA GONZÁLEZ, M.E.; PENAS MERINO, A. & DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. 1985. De plantis legionensibus. Nota VII. *Lazaroa* 8: 391-393.
- GARCÍA LÓPEZ, P. & ROA MEDINA, A. 1988. Dos nuevos táxones para el valle de Sanabria (Zamora). *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 353-354.
- GARCÍA MARTÍNEZ, F. & SILVESTRE, S. 1985. Revisión de los géneros *Elaeoselinum* Koch ex DC., *Margotia* Boiss. y *Distichoselinum* García Mart. & Silvestre (Umbelliferae). *Lagascalia* 13(2): 205-237.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1979. *Pequena Flora de Galicia*. Ed. Follas Novas., Santiago de Compostela.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1985. Algunas aportaciones a la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42 (1): 191-196.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1985. *Linaria thymifolia* (Vahl) DC. subsp. *aguillonensis* Garcia Mart., subsp. nova. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 457-459.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1991. *Guía das plantas con flores de Galicia. (I)*. 1: 1-319. Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1991. *Guía das plantas con flores de Galicia. (II)*. 2: 7-367. Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1994. Fragmenta chorologica occidentalia, 5116-5117. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 92.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1997. *Números cromosómicos de plantas occidentales, 727-733*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55 (1): 135-136.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 818-826. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 163.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2001. Números cromosómicos de plantas occidentales, 855-862. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58 (2): 341.

- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2008. *Guía das plantas de Galicia*. 509 pp. Ediciones Xerais, Vigo.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & NIETO FELINER, G. 1994. *Seseli peixoteanum* Samp, sinónimo de *Seseli montanum* L. subsp. *montanum*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 106-109.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA PANDO, F.J. 1986. Sobre la distribución de *Linaria aguillonensis* (García Mart.) García Mart. & Silva-Pando comb. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 179-180.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1990. Noticia sobre el Grupo Botánico Galego. *Ingenium* 2: 211-215.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; LAGO CANZOBRE, E.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M.; LÓPEZ MOSQUERA, E.; BARBARA CRIADO, I.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A.; PRUNELL TUDURI, A. & SILVA-PANDO, F.J. 1985. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo segundo, nº 51-150*. 15 pp. Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1991. Aportaciones a la flora de Galicia, IV. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 2: 41-56.
- GARCÍA MEREIRA, M.T. & NÚÑEZ MARTÍNEZ, M.S. 1985. Estudio de la vegetación de la Comarca de Tuy. Concepción Arenal. *Ciencias y Humanidades* 11: 3-15.
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 1997. *Distribución de los helechos relictos macaronésicos en el Parque Natural Fragas do Eume (A Coruña), importancia biogeográfica en la pteridoflora de Galicia*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 2002. *Christella dentata* (Forssk.): Brownsey & Jermy (Thelypteridaceae), probablemente extinto en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 219-219.
- GARCÍA QUINTANILLA, L. 2002. *Germinación, conservación de las esporas, fenotipos sexuales y variabilidad isoenzimática de los helechos amenazados Culcita macrocarpa C. Presl y Woodwardia radicans (L.) Sm.* Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- GARCÍA SANLEÓN, D.; IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1999. *Spartina patens* as a weed in Galician saltmarshes (NW Iberian Peninsula). *Hydrobiologia* 415: 213-222.
- GARCÍA VARELA, A. 1929. A propósito de la perforación de un ladrillo por una raíz de hiedra. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15: 323-328.
- GARCÍA, F. & SILVESTRE, S. 1983. Notas Breves: 74. *Peucedanum lancifolium* Lange. *Lagasalia* 11(1): 109.
- GASPAR, A. 1902. Especies o formas nuevas descritas en España en 1901. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.* 1(2): 35-36.
- GASPAR, A. 1903. Especies o formas nuevas descritas en España en 1902. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.* 2(3): 62-65.
- GEHU, J.M. 1975. Synecologie de *Lilaeopsis attenuata* (Hooker & Arnott.) Fernald dans l'extreme Nord-Ouest de l'Espagn. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 993-1004. Madrid.
- GIBBS, P.E. 1971. Taxonomics studies on the genus *Echium* I. An outline revision of the Spanish species. *Lagasalia* 1: 27-82.
- GIMÉNEZ, J. & GUITIÁN, P. 1989. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 2125-2126. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 546.
- GIMÉNEZ, M.A. & LOSA, J.M. 1977. Estructura de la vegetación con *Corema album* (L.) Don, en la provincia de la Coruña (España). *Trab. Comp. Biol.* 5: 23-51.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 1993. La vegetación de la montaña caliza del oriente gallego. *En: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.), La evolución del paisaje en las Montañas del entorno de los Caminos Jacobeos*: 165-181. 133-152.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 1993. *Estudio fitosociológico de la vegetación de los afloramientos calizos de Galicia. Tesis doctoral*. Universidade de Santiago-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; AMIGO J. & IZCO, J. 1990. Pastizales nanoterofíticos de los afloramientos calizos de Galicia: *Thero-Brachypodium distachyi*. *Stud. Bot.* 9: 9-16.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramentos calizos de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada (A Coruña).
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. Los espinales de la Pruno-Rubion ulmifolii en Galicia. *Lazaroa* 16: 89-104.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J.; ROMERO, M.I. & AMIGO, J. 1991. Apuntes sobre la flora gallega, XI. *Bol. Soc. Brot.* 64: 159-172.
- GIMSON, R. 1975. *The story of tarokaja and uraku*. Diputación Provincial., Pontevedra.
- GIRÁLDEZ, X.; RICO, E.; ROMERO, T. & SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A. 1986. Contribución al conocimiento corológico de los pteridófitos del Centro-Oeste Hispano. *Acta Bot. Malac.* 11: 302-309.
- GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ, X. & RICO HERNÁNDEZ, E. 1986. Algunas plantas de Zamora. *Lazaroa* 9: 131-138.
- GÓMEZ MANZANEQUE, F. 1986. Datos de interés corológico para la provincia de Madrid: afloramiento cretácico de Soto del Real - El Vellón. *Lazaroa* 9: 121-129.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. 1930. La Flora gallega y el P. Merino. *Arquivos do Seminario de Estudos Galegos* 5.
- GÓMEZ NOGUEIRA, P. 2002. *Biología de la reproducción sexual de especies vegetales del litoral gallego. Tesis doctoral*. Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1791. *Flora española selecta, ó colección de las plantas mas peregrinas y espontáneas de los dominios de España. Ramillete primero*. 25 pp. Plácido Barco Lopez, Madrid.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1984. Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 367-380.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1985. "*Ranunculus abnormis*" Cutanda & Willk. y "*Spergula viscosa*" Lag. subsp. "*pouretii*" Laínz en el macizo de Peña Trevinca, especies ambas nuevas para Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 533-533.

- GÓMEZ VIGIDE, F. 1987. *Cheirolophus sempervirens* y *Conyza primulaefolia* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 551-552.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1988. Mas adiciones al catalogo de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 351-352.
- GÓMEZ VIGIDE, F. & MARTÍNEZ-LABORDE, J.B. 2000. *Rorippa curvisiliqua* (cruciferae), nueva en europa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 186-188.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; PRUNELL TUDURI, A.; MOLDES FERRO, J.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; GONZÁLEZ CRESPO, S.E.; BARBARA CRIADO, I.; CREMADDES, J.; MEDINA TRIGO, R.; PINTO DA SILVA, A.R.; ROMERO, X.R.; SILVA PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS BERMEJO, E. 1989. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo cuarto nº 251-350*. 23 pp. Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán. CIF-Lourizán, Pontevedra.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, R.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C. 2006. Aportaciones a la flora de Galicia, VII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 57-68.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2007. Aportaciones a la flora de Galicia, VIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 53-63.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. Aportaciones a la flora de Galicia, III. In *Silva-Pando (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia* 101-121. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- GÓMEZ-CAMPO, C. 1978. Studies on Cruciferae: V. Chromosome numbers for twenty-five taxa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 35: 177-182.
- GONZÁLEZ, E. 1985. Baltasar Merino S. J. *Ciencias R.E.* 4: 4-13.
- GONZÁLEZ, E. 1988. *Flora alóctona gallega I*. 1-56 pp. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- GONZÁLEZ-ALEMPARTE FERNÁNDEZ, J.M. 2003. *Crónicas históricas de las islas Cíes (de mitos, ermitaños piratas y mar por medio)*. 174 pp. Briga Edicións, Betanzos.
- GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, M.P.; MEIRIÑO CASTRO, M. & COSTA PÉREZ, L. 2002. Efectos de las altas densidades de ciervo sobre la vegetación en el parque Natural O Invernadeiro (Ourense). Implicaciones en su manejo y conservación. *Cuad. Soc. Esp. Cienc. For.* 14: 127-134.
- GONZÁLEZ RABANAL, F. 1993. *Efecto del fuego sobre la germinación de especies de ecosistema de matorral*. Tesis doctoral. Santiago.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. 1994. *Potencial de la planta de pimiento (Capsicum annum L.) en el control de la flora adventicia*. Tesis doctoral. Universidad de Vigo, Vigo.
- GOÑI, D. & BENITO ALONSO, J.L. 1997. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1996. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 2: 21-24.
- GRANDAS ARIAS, J.A. 1999. *Estudio del crecimiento y producción de Betula celtiberica Rothm. et Vasc. en las Sierras San Mamed y el Burgo (Ourense)*. Proyecto fin de carrera. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- GRAU, J. 1988. *Scrophularia* y *Ranunculus*, dos géneros con centro de evolución en el Mediterráneo Occidental. *Lagascalia* 15(extra): 39-48.
- GRUBER, M. 1972. Quelques excursions botaniques en Cordillere Cantabrique et la peña Trevinca. *Le Monde des Plantes* 374: 1-2.
- GUILLÉN OTERINO, A. 2000. *Najas marina* L. (Najadaceae), en la costa de Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 191-192.
- GUILLÉN OTERINO, A.; LAÍNIZ, M.; LASTRA MENÉNDEZ, J.J. & MAYOR, M. 1997. Sobre *Hypericum tetrapterum* Fr. e *H. undulatum* Schousb, ex Willd. en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 161-163.
- GUILLÉN, A. & LAÍNIZ, M. 1997. Algo sobre algún *Asphodelus* de los que alcanzan las costas atlánticas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 482-484.
- GUILLÉN, A.; LAÍNIZ, M.; LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 1998. Algo acerca de *Baldellia alpestris* (Coss.) M. Laíniz (Alismataceae): número cromosómico, puntualizaciones a la descripción original y un par de citas notables de Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 392-393.
- GUITIÁN J. 1984. *Estudio de la vegetación herbácea de la sierra de Caurel (Lugo)*. Tesis Doctoral, Facultad de Farmacia, Universidad Santiago de Compostela, 330 p.
- GUITIÁN, J. 1994. Selective fruit abortion in *Prunus mahaleb* (Rosaceae). *Amer. J. Bot.* 81: 1555-1558.
- GUITIÁN, J. 1996. *Silene acutifolia* Link ex Rohrb. en El Bierzo (León). *Lazaroa* 16: 191.
- GUITIÁN, J. 2006. Una vegetación única en Galicia y en España. *Quercus* 244: 17-19.
- GUITIÁN, J.; AMIGO, J.; ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1985. Apuntes sobre la flora gallega III. *Trab. Comp. Biol.* 12: 197-203 (1985).
- GUITIÁN, J. & FUENTES, M. 1992. Reproductive biology of *Crataegus monogyna* in Northwestern Spain. *Acta Oecologica* 13(1): 3-11.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1987. *Tetragonia tetragonoides* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 537-538.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1989. La influencia de las colonias de aves marinas en la vegetación de los acantilados del NW ibérico. *Bol. Soc. Brot.* 62: 77-86.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1990. *El paisaje vegetal de las Islas Cíes*. 127 pp. Servicios de Estudios e Publicaciones da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1993. Tamaño del núcleo de población y polinización en *Echium plantagineum*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51: 65-72.
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & GIMÉNEZ, J. 1989. Sobre la distribución de los *Helychrysum* costeros gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 564.
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 1998. Floral biology of the distylous Mediterranean shrub *Jasminum fruticans* (Oleaceae). *Nordic J. Bot.* 18(2): 195-201.
- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 2001. Causes of fruit set variation in *Polygonatum odoratum* (Liliaceae). *Plant Biol.* 3: 637-641.

- GUITIÁN, J.; GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & SÁNCHEZ, J.M. 1999. Variation in floral morphology and individual fecundity in *Erythronium dens-canis* (Liliaceae). *Eco-graphy* 22: 708-714. Copenhagen.
- GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; HERRERA, C.M. & SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. 2003. Variation in structural gender in the hermaphrodite *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae): within- and among-population patterns. *Pl. Syst. Evol.* 241: 139-151. Austria.
- GUITIÁN, J.; MEDRANO, M. & OTI, J.E. 2004. Variation in floral sex allocation in *Polygonatum odoratum* (Liliaceae). *Ann. Bot.* 94: 433-440.
- GUITIÁN, J.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1989. Estudio fenológico de la floración en las brañas del noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 401-409.
- GUITIÁN, J. & SÁNCHEZ 1992. Seed disposal spectra of plant communities in the Iberian peninsula. *Vegetatio* 98: 157-164.
- GUITIÁN, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1992. Flowering phenology and fruit set of *Petrocoptis grandiflora*. *Int. J. Plant. Sci.* 153(3): 409-412.
- GUITIÁN, J.; SÁNCHEZ, J.M. & RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M. 1992. Fenología de la floración en un área mediterránea del noroeste ibérico: contrastes con áreas eurosiberianas próximas. *Lazaroa* 13: 111-119.
- GUITIÁN, J.M. & BERMEJO, T. 2006. Dynamics of plant-frugivore interactions: a long-term perspective on holly-redwing relationships in northern Spain. *Acta Oecologica* 30: 151-160.
- GUITIÁN, J.M.; FUENTES, M.; BERMEJO, T.; GUITIÁN, P.; LARRINAGA, A.R. & AMÉZQUITA, P. 2001. Interactions between the black redstart (*Phoenicurus ochruros*) and St. Lucie cherry (*Prunus mahaleb*). *Revue d'écologie (La Terre et la Vie)* 56: 81-91.
- GUITIÁN, J.M.; GUITIÁN, P.; MUNILLA, I.; GUITIÁN, J.; BERMEJO, T.; LARRINAGA, A.; NAVARRO, L. & LÓPEZ, B. 2000. *Zorzales, Espinos y Serbales: Un estudio sobre el consumo de frutos silvestres de las aves migratorias en la costa occidental europea*. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, P. 1987. Aproximación al conocimiento de la flora y comunidades vegetales de la playa y laguna en Doñiños (Ferrol, La Coruña). *Ciencias y Humanidades* 17: 91-103.
- GUITIÁN, P. 2006. Phenotypic gender variation within inflorescences of the protogynous species *Helleborus foetidus* L. (Ranunculaceae). *Pl. Syst. Evol.* 258: 137-146.
- GUITIÁN, P.; AMIGO, J.; GUITIÁN, J. 1987. Sobre la flora gallega, VII. *Bol. Soc. Brot.* 60: 139-146.
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1986. Base florística para la protección de las dunas y marismas de Corrubedo (A Coruña, España). *Trab. Comp. Biol.* 13: 139-182. Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1987. Datos sobre las comunidades halocasmofíticas de los acantilados gallegos. *Bol. Soc. Brot.* 60: 87-94.
- GUITIÁN, P.; GUITIÁN, J. & NAVARRO, L. 1993. Pollen transfer and diurnal versus nocturnal pollination in *Lonicera etrusca*. *Acta Oecologica* 14(2): 219-227.
- GUITIÁN, P. & MEDRANO, M. 2000. Sex expression and fruit set in *Silene littorea* (Caryophyllaceae) variation among populations. *Nordic J. Bot.* 20(4): 467-473.
- GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & GUITIÁN, J. 2003. Seed dispersal in *Erythronium dens-canis* L. (Liliaceae): variation among habitats in a myrmecochorous plant. *Pl. Ecol.* 169: 171-177.
- GUITIÁN, P.; MEDRANO, M. & RODRÍGUEZ, M. 1997. Reproductive biology of *Corema album* (L.) D. Don (Empetraceae) in the northwest Iberian Peninsula. *Acta bot. Gallica* 144(1): 119-128.
- GUITIÁN RIVERA, J. 1984. *Estudio de la vegetación herbácea de la Sierra del Caurel (Lugo)*. Tesis Doctoral (inéd.). Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- GUITIÁN RIVERA, P. 1984. *Vegetación halófila (esteiros) y psamófila (dunas) de Corrubedo (La Coruña)*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología, Santiago de Compostela.
- GUITIÁN RIVERA, P. 1989. *Ecosistemas litorales del noroeste de la Península Ibérica: complejos de vegetación psamófila e higrofila*. Tesis doctoral. Universidade de Santiago-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela.
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1981. Revisión del género *Angélica* L. (Umbelliferae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 3: 137-161.
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M. 1982. *Estudio biosistemático de las especies del género Angélica L. de la Península Ibérica*. Tesis doctoral, 312 pp. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid.
- GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. & OREJAS PÉREZ, E. 1997. Bibliografía palinológica española. Años 1993-1996 y adicionales. *Lazaroa* 18: 189-232.
- GUTIÉRREZ VILLARIAS, I.; NAVA, H.S. & HOMET, V. 1995. New observations on *Festuca querana* Litardl. (Gramineae). *Lazaroa* 15: 229-231.
- GUTIÉRREZ VILLARIAS, I.; ROMERO, M.I.; SOÑORA, X. & HOMET, J. 1997. A new subspecies of *Festuca brigantina* (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann. *Bot. J. Linn. Soc.* 123: 249-255.
- GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I.; NAVA FERNÁNDEZ, H.S. & HOMET, J. 1995. Nuevas observaciones acerca de *Festuca querana* Litard. (Gramineae). *Lazaroa* 15: 229-231.
- HERGUETA, A.R.; GAMALLO, G.L. & ORDUÑA, J. 1999. Aportaciones a la flora de los Montes Aquilianos (noroeste de la Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 159-164.
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & SÁINZ OLLERO, H. 1983. El análisis de semejanza aplicado al estudio de barreras y fronteras fitogeográficas: su aplicación a la corología y endemoflora ibéricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 421-432.
- HERRERA, C.M.; CERDÁ, X.M.; GARCÍA, B.; GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; REY, P.J. & SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M. 2002. Floral integration, phenotypic covariance structure and pollinator variation in bumblebee-pollinated *Helleborus foetidus*. *J. Evol. Biol.* 15: 108-121.
- HERRERA, C.M.; MEDRANO, M.; REY, P.J.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; GARCÍA, M.-B.; GUITIÁN, J. & MANZANEDA, A.J. 2002. Interaction of pollinators and herbivores on plant fitness suggests a pathway for correlated evolution of mutualism- and antagonism-related traits. *PNAS* 99 (26): 16823-16828.
- HERRERA, C.M.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; MEDRANO, M.; GUITIÁN, J.; CERDA, X. & REY, P. 2001. Geographical variation in autonomous self-pollination levels unrelated to pollinator service in *Helleborus foetidus* (ranunculaceae). *Amer. J. Bot.* 88(6): 1025-1032.

- HERRERO, A.; PRADA, C.; PAJARÓN, S. & PANGUA, E. 1997. Números cromosómicos de plantas occidentales, 723-726. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 135.
- HEYWOOD, V.H. 1955. A revision of the Spanish species of *Tanacetum* L. Subsect. *Leucanthemopsis* Giroux. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(2): 313-377.
- HOOT, S.B.; TAYLOR, W.C.; NAPIER, N.S. 2006. Phylogeny and Biogeography of *Isoetes* (Isoëtaceae) Based on Nuclear and Chloroplast DNA Sequence Source. *Systematic Botany* 31(3): 449-460.
- HORJALES, M. 1972. Estudio cariológico del género *Adenocarpus* DC. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 5: 3-44.
- HORJALES, M. 1977. Algunos problemas taxonómicos en las Genisteas. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 43(1): 163-165., Madrid.
- HORJALES, M. 1978. Sobre el status taxonómico de *Cytisus ingrami* Blakelock. *Bol. Soc. Brot.* 52: 295-306.
- HORJALES, M. 1981. Estudio preliminar sobre la distribución de *Asplenium adiantum-nigrum* sensu latu en Galicia. *Bol. Soc. Brot.* 53: 873-876.
- HORJALES, M. 1982. Notas corológicas sobre pteridófitos gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 525-526.
- HORJALES, M. 1986. Sobre *Asplenium cuneifolium* en Galicia: estudio citotaxonómico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 9-14.
- HORJALES, M.; LASO, G. & REDONDO, N. 2009. *Dactylis glomerata* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 17: 65-85.
- HORJALES, M.; PÉREZ PREGO, J.M. & REDONDO, N. 2009. El género *Dryopteris* Adanson (Dryopteridaceae) en el noroeste de la Península Ibérica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 17: 39-63.
- HORJALES, M. & REDONDO, N. 1986. Nota corológica de helechos gallegos. *Acta Bot. Malac.* 11: 290-291.
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & GONZÁLEZ, E. 1989. *Equisetum* L. subgén. *Hippochaete* (Milde) Baker en el herbario Merino de Lourizán (Pontevedra). *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 608-609.
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & LASO, G. 2000. *Dactylis glomerata* (Gramineae) en el Noroeste Ibérico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 427.
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & PÉREZ PREGO, J.M. 1988. Notas corológicas sobre pteridófitos gallegos. II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 338-341.
- HORJALES, M.; REDONDO, N. & PÉREZ PREGO, J.M. 1990. Nota citotaxonomía sobre pteridoflora del noroeste de la península ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 82-84.
- HORJALES, M.; REDONDO, N.; VILLAVARDE, C. & PÉREZ AGUILAR, B. 1997. Biométrie sur *Dactylis glomerata* L. dans le NW Ibérique. *Lagasalia* 19(1-2): 911-918.
- HORJALES, M.; RUBIDO, M. & REDONDO, N. 2007. Nuevas aportaciones a la corología de la flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 65-71.
- HORJALES LUACES, M. 1970. *Estudio cariológico del género Adenocarpus DC. Tesis doctoral.* Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- HORJALES LUACES, M.; REDONDO ÁLVAREZ, N. & BLANCO FERNÁNDEZ, A. 1996. Datos sobre la cantidad de DNA en el género *Equisetum* L. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 69-73.
- HUMBOLDT, F.H.A. & BONPLAND, A. 1907. *Personal narrative of travels to the equinoctial regions of America during the years 1799-1804.* 325 pp. George Bell & Sons, Londres.
- IGLESIAS, I.; FEIJÓO, M.C. & ORTIZ, S. 2000. El cultivo 'in vitro' como herramienta para la protección y conservación de plantas. Su empleo en especies endémicas, raras y amenazadas de Galicia. *Conservación Vegetal* 5: 8-9.
- IGLESIAS, L. 1929. El parque regional gallego. *Conf. y Res. Científ. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 4(2): 49-52.
- IGLESIAS, L. 1931. *Impresiones de una excursión científica a la Sierra de Ancares, Invernadeiro y Queija en el mes de Mayo de 1927.* Seminario de Estudios Gallegos. III Seizon de Ciencias.
- IGLESIAS DÍAZ, M.I. 1982. *Estudio florístico de las serpentinias de los alrededores de Rivadulla (La Coruña).* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Botánica e Fisiología Vexetal, Santiago de Compostela.
- IGLESIAS LOUZÁN, R. 1998. *Catálogo da flora vascular do Concello de Carnota (A Coruña).* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela.
- IZCO, J. 1982. Linario-Calenduletun nueva asociación de los viñedos mediterráneos gallegos. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 48: 147-160., Madrid.
- IZCO, J. 1982. Problèmes spatiaux el altitudinaux posés par la limite entre les Ecosystemes mediterraneéns et atlantiques. *Ecol. Médit.* 8: 289-299.
- IZCO, J. 1987. *Galicia. En: M. Peinado Lorca & S. Rivas-Martínez (eds.) Vegetación de España.* 385-418. Alcalá de Henares.
- IZCO, J. 1988. Caracterización florística del piso termocolino *En: Villar (Ed): Homenaje a Pedro Montserrat.* 13(2): 603-608.
- IZCO, J. 1997. *Fr. Martín Sarmiento: el proyecto de Flora gallega In O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Tomo II, Lingua, Folclore e educación, Ciencias Naturais e Medicina: 365-377. Con. Tomo 2: 365-377.* Consello da Cultura Galega. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- IZCO, J. 2003. Panorámica sobre a diversidade da flora e da vexetación. *En: Casares Long (coord.), Reflexións sobre o medio ambiente en Galicia: 275-319.* Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Notas sobre la flora gallega, IV. *Trab. Comp. Biol.* 13: 127-138. Santiago.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1997. Valoración nomenclatural del Quercetum suberis de F. Bellot y sus posibles implicaciones. *Lazaroa* 18: 239-242.
- IZCO, J. & AMIGO J. 1999. The vegetation of stretch Villafranca del Bierzo-Pedrafita do Cebreiro-Liñares. In Rivas-Martínez, S.; Loidi, J.; Costa, M.; Díaz, T. & Penas, A. (eds.), *Iter Ibericum A.D. MIM: 218-230. Itinera Geobotanica*, 13: 5-347.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 2001. Precisiones nomenclaturales sobre la vegetación noroccidental ibérica (España y Portugal), II. *Lazaroa* 21: 143-149.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 2004. Formaciones fruticosas de Galicia: matorrales y arbustales. In RIGUEIRO, A. (ed.). *Proyecto Galicia, Vol. 43: Botánica III, 387-430.* Hércules Ediciones S.A., A Coruña.

- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 1999. Análisis y clasificación de la vegetación leñosa de Galicia (España). *Lazaroa* 20: 29-47.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 1999. Precisiones nomenclaturales sobre la vegetación noroccidental ibérica. *Lazaroa* 20: 122-127.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 2001. Análisis y clasificación de la vegetación de Galicia (España), II. La vegetación herbácea. *Lazaroa* 21: 25-50.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1985. *Estudio del medio natural de las montañas gallegas I: O Caurel*. Univ. de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1986. Identificación y descripción de los bosques montanos del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. *Trab. Comp. Biol.* 13: 183-202. Santiago de Compostela.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1988. El papel de la topografía en la transición eurosiberiana-mediterránea en el extremo noroeste ibérico. *Coll. Phytosoc.* 13: 343-359.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1990. Composición, relaciones y sistematización de los bosques esclerófilos del noroeste ibérico. *Notiz. Fitosoc.* 22: 83-114.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1990. Los robledales galai-co-septentrionales. *Acta Bot. Malac.* 15: 267-276.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GUITIÁN, J. 1991. Los contactos *Quercetea ilicis* / *Quercus-Fagetea* en la transición eurosiberiana-mediterránea en el NO de España. *Notiz. Fitosoc.* 23: 153-172.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & PULGAR, I. 2006. Southwest cantabro-atlantic expression of coastal thorny woodland-fringe communities. *Acta Bot. Gallica* 153(3): 325-334.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & PULGAR, I. 2009. *Violion caninae* grasslands (*Nardetea strictae*) in the North and North-West of Spain. *Acta Bot. Gallica*, 156 (3. 437-454.
- IZCO, J.; AMIGO, J.; RAMIL-REGO, P.; DÍAZ, R. & SÁNCHEZ, J.M. 2006. Brezales: biodiversidad, usos y conservación. *Recursos Rurais* 2: 5-24.
- IZCO, J. & COLLADO, M. 1985. Los herbazales con *Galactites tomentosa* (*Coleostephus-Galactitetum*) del Noroeste ibérico (prov. Cantabro-atlántica). *Coll. Phytosoc.* 12: 597-608.
- IZCO, J. & COLS. 1982. Jornadas de Fitosociología, Guía de la excursión. *II jornadas de Fitosociología. Santiago de Compostela, 23-26 de Junio. (Multicopiada)*.
- IZCO, J. & GONZÁLEZ, E. 1983. *Flora adventicia gallega*. VI Bienal Real Sociedad de Historia Natural 187 pp. Real Sociedad de Historia Natural, Santiago de Compostela.
- IZCO, J. & GUITIÁN, J. 1982. Los prados de siega con *Malva moschata* (*Arrhenatherion elatioris*) en Galicia. *Pastos* 12: 255-264.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1985. *Botánica. En: Guitián Ojea, F. O Caurel*. 73-139. Santiago de Compostela.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1986. Datos sobre la vegetación herbácea del Caurel (Lugo). *Stud. Bot.* 5: 71-84.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & AMIGO, J. 1988. El *Mesobromion* cantábrico y su diferenciación occidental. *Doc. Phytosoc., N.S.* 11(1): 275-282.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J.; AMIGO, J. & ORTIZ, S. 1983. Apuntes sobre la flora gallega, I. *Trab. Comp. Biol.* 10: 87-96.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1985. Apuntes sobre la flora gallega, 2. *Trab. Comp. Biol.* 11: 131-140. Santiago de Compostela.
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1988. Presencia de la alianza *Linarion pedunculatae* en los cordones dunares galaico-portugueses. *Acta Bot. Malac.* 13: 209-215.
- IZCO, J.; GUITIÁN, J. & ORTIZ, S. 1989. *Oxalidi violaceae-Veronicetum persicae* Br.-Bl. 1967 corr. Loidi, 1983, nombre inválido según el C.N.F. (*En prensa*).
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & SÁNCHEZ, J.M. 1992. La marisma superior cántabro-atlántica meridional: estudio de las comunidades de *Juncus maritimus* y de *Elymus pycnanthus*. *Lazaroa* 13: 149-169.
- IZCO, J.; GUITIÁN, P. & SÁNCHEZ, J.M. 1993. Análisis y clasificación de las comunidades vegetales vivaces de las dunas vivas gallegas. *Revista da Academia Galega de Ciencias* 12: 79-104.
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1985. El mosaico pastizal-esteval (Jaral de *Cistus ladanifer*) en Galicia. *Bol. Soc. Brot.* 58: 115-138.
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1987. La vegetación glerícola del Macizo de Peña Trevinca. *Lazaroa* 7: 55-65.
- IZCO, J. & ORTIZ, S. 1989. *Murbeckiello boryi-Sperguletum pourretii* Fernández Prieto 1983, corr. Izco & Ortíz 1989. *Lazaroa* 11: 180.
- IZCO, J. & PANGUA, E. 1985. Aportaciones a la flora de Madrid: algunos neófitos interesantes. *Lazaroa* 8: 373-378.
- IZCO, J.; RODRÍGUEZ-DACAL, C. & SÁNCHEZ, J.M. 1994. Análisis geobotánico de las Caldas de Lugo. *Mem. Real Acad. Farmacia*, 27: 75-103.
- IZCO, J. (COORD.); RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I.; AMIGO, J.; PULGAR, Í. & GÓMEZ, M. 2003. *Flora endémica de A Coruña (España). Centaurea borjae y Centaurea ulreiae*. Diputación Provincial, A Coruña.
- IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1995. Revisión crítica del listado de flora endémica. *Botánica Macaronésica* 21: 75-84.
- IZCO, J. & SÁNCHEZ, J.M. 1996. Los medios halófilos de la ría de Ortigueira (A Coruña, España). Vegetación de dunas y marismas. *Thalassas*, 12: 63-100.
- IZUZQUIZA, A. 1991. Acerca de la distribución española de *Leontodon autumnalis* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 143-144.
- IZUZQUIZA, A. 1998. Números cromosómicos para la flora española. 806-809. *Lagasalia* 20(2): 308-310.
- JANEIRO, B.; AMIGO, J. & AIRA, M.J. 1992. Estudio polínico de la miel de Paradapiñol (Quiroga, Lugo, España) y su relación con la flora melífera de la zona. *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.* 88 (1-4. 213-221.
- JANEIRO, B.; AMIGO, J. & AIRA, M.J. 1994. Correlación entre la fenología de plantas melíferas y el espectro polínico de la miel de Aríns (Santiago, La Coruña). *Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, Serie Informes*, 35: 271-280.
- JATO, M.V. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. A flora e vegetación actuais. *Cadernos da Area de Ciencias Biológicas (Inventarios), Seminario de Estudos Galegos* 47: 123-153.
- JATO RODRÍGUEZ, M.V. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1984. Contribución al estudio palinológico de la flora de Orense (Sierra de Xurés). *Cuad. Area Cienc. Agrarias*. 6: 368-387.
- JIANYUN R.; LIFENG. ; YUANZHI S. & WENYAN H. 2004. The Impact of pH & Calcium on the Uptake of Fluoride by Tea Plants (*Camellia sinensis* L.). *Ann. Bot.* 93: 97-105.
- KAY, Q.O.N.; DAVIES, E.W. & RICH, T.C.G. 2001. Taxonomy of the western European endemic *Asparagus prostra-*

- tus* (*A. officinalis* subsp. *prostratus*) (Asparagaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 137(2): 127-137.
- KERGUELEN, M. & MORLA, C. 1985. *Festuca granitica*, nueva especie del noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 155-159.
- KLIPHUIS, E. 1981. Citotaxonomic studies on *Galium hircynicum* Weig. *Bol. Soc. Brot.* 53(2): 1077-1095.
- KLIPHUIS, E. 1983. Cytotaxonomic notes on some species of the genus *Galium* L. (Rubiaceae) collected in the North-Western parts of Spain. *Lagasalia* 11(2): 229-244.
- KLIPHUIS, E. 1983. Cytotaxonomic notes on some species of the genus *Galium* L. collected in the NW parts of Spain. *Lagasalia* 11(2): 229-244.
- KUPFER, P.H. 1974. Recherches sur les liens de parente entre la flore orophile des Alpes et celle des Pyrenees. *Boissiera* 23: 1-322.
- LADERO ÁLVAREZ, M. 1976. *Prunus lusitanica* L. (Rosaceae) en la Península Ibérica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 33: 207-218.
- LADERO, M.; AMIGO J. & ROMERO, M.I. 1994. Nuevos nombres para dos subasociaciones de *Poa bulbosae-Trifolietum subterranei* Rivas Goday 1964. *Lazaroa*, 14: 171-172.
- LAGO CANZOBRE, E. 1989. Prospecciones cariológicas en la flora sabulícola de las costas gallegas. *En: F.J. Silva-Pando* (ed.), *Sobre flora y vegetación de Galicia*: 41-50. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- LAGO CANZOBRE, E. 1989. Una nueva acedera de la costa gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2):552-557.
- LAGO CANZOBRE, E. 1990. *Leucanthemum x corunnense* Lago, nothosp. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48 (1): 91-95.
- LAGO CANZOBRE, E. & CASTROVIEJO, S. 1992. *Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas*. Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas, 3. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada, A Coruña.
- LAGO CANZOBRE, E.; SAMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M. & BLANCO BLANCO, T. 1989. Aportaciones a la flora vascular del Cabo de Finisterre (A Coruña). *In Silva-Pando* (ed.) *Sobre flora y vegetación de Galicia* 123-131. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- LAGO CANZOBRE, M.E. 1989. Números cromosómicos de plantas occidentales, 521-526. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 501-504.
- LAÍNIZ, M. 1951. Adiciones a la flora de Galicia. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 13-16.
- LAÍNIZ, M. 1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su Flora de Galicia. *Broteria Ci. Nat.* 22(49): 155-168.
- LAÍNIZ, M. 1954. Histoire et état actuel de l'herbier Merino. *Taxon* 35: 3-5.
- LAÍNIZ, M. 1954. Vicisitudes y presente del herbario Merino. *Las Ciencias* 19: 358-361.
- LAÍNIZ, M. 1955. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Broteria Ci. Nat.* 24(51): 108-151.
- LAÍNIZ, M. 1956. Adiciones al catálogo de la flora montañesa. *Altamira* 325-335.
- LAÍNIZ, M. 1956. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 529-554. Madrid.
- LAÍNIZ, M. 1956. Buch, H.: Über die Flora und Vegetation Nordwest-Spaniens. *Soc. Scient. Fenn., Comment. Bio. X*, 17: 1-98 (1951). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 553-554.
- LAÍNIZ, M. 1956. Em torno da flora de Portugal. Notas florísticas. *Bol. Soc. Brot.* 30: 41-49.
- LAÍNIZ, M. 1956. Notas florísticas. *Collect. Bot. (Barcelona)* 4: 337-342.
- LAÍNIZ, M. 1959. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, III. *Collect. Bot. (Barcelona)* 5: 671-696.
- LAÍNIZ, M. 1960. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, IV. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 1: 3-42.
- LAÍNIZ, M. 1961. Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur, V. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 3: 147-186.
- LAÍNIZ, M. 1964. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, VIII. *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Ser. C.N.* 10: 173-218.
- LAÍNIZ, M. 1965. Em torno da flora de Portugal, III. *Anuario Soc. Brot.* 31: 9-13.
- LAÍNIZ, M. 1966. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales Inst. Forest. Invest.* 10: 299-332.
- LAÍNIZ, M. 1966. El P. Merino en su circunstancia investigadora. *Broteria Ci. Nat.* 35(62)(3-4): 149-156.
- LAÍNIZ, M. 1967. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.* 12: 1-51.
- LAÍNIZ, M. 1968. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VI. *M. Pub. Inst. Forestal Inv. Agr.* 1-39 pp. Ministerio de Agricultura, Madrid.
- LAÍNIZ, M. 1968. Nueva contribución al conocimiento de la flora palentina. *Collect. Bot. (Barcelona)* (7, fasc.1, 30): 573-596. Barcelona.
- LAÍNIZ, M. 1969. In *Floran Europaeam animadversiones. Candollea* 24: 253-262.
- LAÍNIZ, M. 1970. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, IX. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 15: 3-45.
- LAÍNIZ, M. 1971. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VII. *I.F.I.E.* 39 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- LAÍNIZ, M. 1971. Rerum veritas sanctissime servanda. *Candollea* 26: 259-261.
- LAÍNIZ, M. 1972. Chorologica identidem pratermissa. *Bot. Jahrb* 92: 563.
- LAÍNIZ, M. 1973. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, X. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 16: 159-206.
- LAÍNIZ, M. 1973. In *Floran Europaeam animadversiones, II. Candollea* 28: 181-190.
- LAÍNIZ, M. 1973. In *Floran Europaeam Atlantem chorologicae animadversiones. Anuario Soc. Brot.* 39: 117-123.
- LAÍNIZ, M. 1974. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII. *Publ. INIA* 0: 1-26.
- LAÍNIZ, M. 1977. In *Floran Europaeam animadversiones, III. Candollea* 33: 233-247.
- LAÍNIZ, M. 1979. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, XII. *Bol. Soc. Brot.* 53: 29-54.
- LAÍNIZ, M. 1980. Algunas observaciones a propósito de Flora Europaea volumen V. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C* 26: 3-10.
- LAÍNIZ, M. 1981. In *Floran Europaeam Atlantem chorologicae animadversiones, II. Anuario Soc. Brot.* 47: 67-75.
- LAÍNIZ, M. 1982. *Galium teres* Merino, Fl. Gal. 2:286-287 (19006), syn *G. decumanum* Krenl., Ann Naturhist. Mus. Wien. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38: 529-530.

- LAÍNZ, M. 1982. Mis aportaciones al conocimiento de la flora de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos 1-95. Oviedo.
- LAÍNZ, M. 1982. Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias. *Inst. Est. Asturianos* 17-87. Oviedo.
- LAÍNZ, M. 1982. *Viola persicifolia* Sherber (1971), ¿planta de nuestras regiones?. *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.* 30: 3-4.
- LAÍNZ, M. 1983. Asientos para una flora occidental. Sub Jacea Miller combinaliumculae. *Fontqueria* 3: 39-39.
- LAÍNZ, M. 1983. *Hepatica nobilis* Schreber, spicil. fl. lips.:39 (1771). *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 218.
- LAÍNZ, M. 1983. *Hutchinsia alpina* S.Str., ¿Planta riojana y alavesa?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 203-204.
- LAÍNZ, M. 1983. *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) SM.: Ulterior aportación corológica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 473-474.
- LAÍNZ, M. 1983. *Ophrys sphegodes* Miller subsp araneola (Rehnb) Laínz, comb. nova. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 279-279.
- LAÍNZ, M. 1984. (Subespecie) *Fumaria Merinoi* Pau in Merino, Flora de Galicia 3:508-509 (1909) = *F. reuteri* Boiss., Pl. Or. Nov. 2(8):13 (1849). *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(1): 198.
- LAÍNZ, M. 1984. A propósito de una rareza bibliográfica. *Fontqueria* 5: 9-10.
- LAÍNZ, M. 1984. *Dianthus langeanus* Willk., buena especie y ¿Lusitana por añadidura?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 476-477.
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre *Dianthus laricifolius* s.l. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 196-197.
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre *Dianthus legionensis* (Willk.) F.N. Willians, Not. Pinks West. Eur.:34-35 (1889). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 549-550.
- LAÍNZ, M. 1986. Sobre la precisión oportuna en las indicaciones de localidad. *Fontqueria* 11: 1-2.
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 186-188.
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 603-604.
- LAÍNZ, M. 1987. De re chorologica, nova et vetera. I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 478-479.
- LAÍNZ, M. 1987. Una *Linaria* malaventurada. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 461-462.
- LAÍNZ, M. 1988. ¿Duendes en el herbario de Pourret?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 345-346.
- LAÍNZ, M. 1989. Cuatro palabras acerca de las clavellinas gallegas. *En: Sobre flora y vegetación de Galicia* 0: 91-44.
- LAÍNZ, M. 1989. De re chorologica, nova et vetera. IV. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 585-586.
- LAÍNZ, M. 1990. Algo sobre las relaciones de Pau con el P. Merino, S.J. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 213-220.
- LAÍNZ, M. 1990. Cicero pro domo sua?. *Fontqueria* 28: 21-22.
- LAÍNZ, M. 1991. De re chorologica, nova et vetera, V. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 149-150.
- LAÍNZ, M. 1992. Algo sobre *Odontites viscosus* (L.) Clairv. subsp. *asturicus* Laínz y su área de distribución. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 265-266.
- LAÍNZ, M. 1992. De re chorologica, nova et vetera, VI. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 132-133.
- LAÍNZ, M. 1992. Sobre las violetas ibéricas mas o menos próximas a *Viola canina* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 301-303.
- LAÍNZ, M. 1993. *Geum hispidum* Fries (Rosaceae), novedad para Portugal; más algún aditamento. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(2): 320.
- LAÍNZ, M. 1994. Algo sobre las relaciones de Pau con Francisco de Paula Jiménez Munuera. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 67-79.
- LAÍNZ, M. 1995. A propósito de la *Romulea columnae* (L.) Sebast. & Mauri, y su presencia en las costas peninsulares atlánticas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 138-139.
- LAÍNZ, M. 1998. Algo sobre las relaciones de Pau con el P. Navás, S.J. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 319-336.
- LAÍNZ, M. 1998. *Sempervivum vicentei* Pau: Etimología. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(1): 157.
- LAÍNZ, M. 1998. Sobre dos citas lucenses de una *Desmazeria marina* (L.) Druce subsp. *marina*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 56(2): 396.
- LAÍNZ, M. 1999. Algo más aún acerca de *Limonium* y alguno de sus representantes en el noroeste peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 197-197.
- LAÍNZ, M. 1999. Algo sobre las relaciones de Pau con Gonçalo Sampaio. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 365-374.
- LAÍNZ, M. 1999. Sobre algunas viejas -o no tan viejas- menciones atlánticas de Posidonia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 198-198.
- LAÍNZ, M. 2000. Más aún a propósito de *Antirrhinum* subsect. *Streptosepalum* Rothm. en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 451-452.
- LAÍNZ, M. 2000. Más aún sobre las relaciones de Pau con Gonçalo Sampaio. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 331-339.
- LAÍNZ, M. 2001. Algo sobre las relaciones de Pau con Ignacio -y Cándido- Bolívar. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 125-134.
- LAÍNZ, M. & COLS. 1958. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, II. *Collect. Bot. (Barcelona)* (5, III, 32): 429-460.
- LAÍNZ, M. & COLS. 1976. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabroastur, XI. *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Ser. C.N.* 22: 3-44.
- LAÍNZ, M. & LORIENTE, E. 1981. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(2): 469-475.
- LAÍNZ, M. & MARTÍN CIUDAD, A. 1992. Números cromosómicos de plantas occidentales, 649-653. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 265.
- LAÍNZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1992. De re chorologica, nova et vetera, VII. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 269-0.
- LAÍNZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1993. Más, acerca de *Viola puberula* Lange. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 167-168.
- LAÍNZ, M. & RIBALAYGUA, J.M. & LAÍNZ, M. 1957. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, III. *Broteria Ci. Nat.* 26(53) fascículo 2º: 90-97.
- LAÍNZ, M. & RIBALAYGUA, J.M. & LAÍNZ, M. 1958. Sobre un *Cytisus* infortunado. *Bol. Soc. Brot.* 32: 63-68.
- LANGE, J. 1860. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. I. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 1: 1-82 - (1): 1-82 in Meddel. Haunia, Kjøbenhavn.
- LANGE, J. 1861. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. II. *Vid. Meddel.*

- Dansk Naturh. Foren.* 2: 83-166 - (3): 33-116 in Medded. Haunia, Kjobenhavn.
- LANGE, J. 1863. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. III. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 3: 167-224 - (5): 1-68 in Medded. Haunia, Kjobenhavn.
- LANGE, J. 1864. *Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognitarum, praecipue e flora Hispanica, adjectis Pyrenaeicis nonnullis.* 56 pp. Typis Louis Klein, Haunia.
- LANGE, J. 1865. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* 4: 225-339 - (7): 30-204 in Medded. Haunia, Kjobenhavn.
- LANGE, J. 1878. *Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae novarum a variis collectoribus recentiori tempore lectarum.* 13 pp. Aftryk af., Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kobenhavn., Haunia.
- LANGE, J. 1889. *Plantae per Galleciam observatae.* 29 pp. Inédito.
- LANGE, J. 1893. *Nye Bidrag til Spaniens Flora (Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae novarum III).* 191-206. Meddelt i Medet den 5 Maj. 1893, Kjobenhavn.
- LARA, F.; GARILLETI R. & CALLEJA, J.A. 2004. *La vegetación de ribera de la mitad norte de España.* Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento, 536 pp. Madrid.
- LASTRA, J.J. & MAYOR, M. 1999. Datos florísticos cantábricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 187-188.
- LASTRA, J.J.; MAYOR, M.; FERNÁNDEZ BENITO, M. & MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. 2000. *Melilotus spicatus* (Sm.) Breistr. y otras novedades florísticas cantábricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 192-193.
- LÁZARO E IBIZA, B. 1896. *Botánica descriptiva. Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación a la Medicina, Agricultura, Industria y Horticultura.*
- LÁZARO E IBIZA, B. 1900. Contribuciones a la flora de la Península Ibérica. Notas críticas acerca de la flora española. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 125-176.
- LÁZARO, B. 1899. Noticia de D. Fernando Infante de Aurioles, botánico español del siglo XVII. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 246-254.
- LENCE, C.; LLAMAS, F.; ACEDO, C. & ALONSO, R. 2006. *Estudio botánico en la laguna de Louro (Muros, A Coruña) como herramienta de Gestión y conservación.* Fundación Glogal Nature, Gijón.
- LERESCHE, L.F.J.R. & LEVIER, É. 1881. *Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879.* 199 pp. Imprimerie Georges Bridel, Lausanne.
- LINDNER, R.; LEMA, M. & GARCÍA, A. 1999. Ecotypic differences and performance of the genetic resources of cocksfoot (*Dactylis glomerata* L.) in north-west Spain. *Grass & Forage Science* 54(4): 336-346.
- LINDNER, R.; LEMA, M. & GARCÍA, A. 2004. Extended genetic resources of *Dactylis glomerata* subsp. *izcoi* in Galicia (northwest Spain). *Genetic Resources and Crop Evolution* 51: 437-442.
- LITARDIERE, R. DE. 1936. Notes sur quelques *Festuca* nouveaux ou rares du NW de l'Espagne. *Cavanillesia* 8: 53-62.
- LITARDIERE, R. DE. 1956. Contribution a l'etude des *Festuca* de Galice d'après les récoltes du Pere Merino. *Bol. Soc. Brot. ser C.N.* 24(1): 1-18.
- LLAMAS, F.; CARBÓ, R. & ANDRÉS, J. 1984. Contribución al conocimiento de la flora de León (España). *Lazaroa* 6: 283-285.
- LLAMAS, F.; LENCE, C. & ACEDO, C. 2003. Una nueva Notoespecie de *Quercus* L. (Fagaceae) en el NO de España. *Lagascalia* 23: 85-90.
- LLOVERAS VILAMANYA, J.; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, M. & RODRÍGUEZ MARIBONA DAVILA, B. 1983. Las avenas cultivadas en Galicia. *Cuad. Area Cienc. Agrarias-Sem. Est. Gal.* 4: 269-284.
- LOBO, J.M.; CASTRO, I. & MORENO, J.C. 2001. Spatial and environmental determinants of vascular plant species richness distribution in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Bot. J. Linn. Soc.* 73: 233-235.
- LOIDI, J. 1982. Datos sobre la vegetación de Guipúzcoa. *Lazaroa* 4: 63-90.
- LÓPEZ, E. & DEVESA, J.A. 2009. Notas taxonómicas sobre el género *Centaurea* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. I. *C. cordubensis* Font Quer, *C. bethurica* E. López & Devesa, sp. nov., y *C. schousboei* Lange. *Anales Jard. Bot. Madrid* 65(2): 331-341.
- LÓPEZ, G. 1991. Notas referentes al género *Sesamoides*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 96-100.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1982. Sobre la correcta identificación de *Genista lusitanica* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1):49-52.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1984. Notas al género *Ranunculus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 470-474.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1987. Notas referentes al género *Rumex*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 580-591.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1990. Notas referentes al género *Sesamoides* Gómez Ortega (Resedaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 97-100.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & NIETO FELINER, G. 1985. Apuntes para un tratamiento taxonómico del género *Arenaria* L. en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 343-361.
- LÓPEZ JIMÉNEZ, N. 1997. Sobre la presencia de *Tuberaria echiooides* (lam.) Willk. en los encinares del sudoeste de Madrid. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 467-468.
- LÓPEZ PACHECO, M.J.; PUENTE GARCÍA, E.; GARCÍA GONZÁLEZ, M.E. & ALONSO REDONDO, R. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 880-884. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 342-343.
- LÓPEZ-SÁEZ, J.A.; CATALÁN, P. & SÁEZ, LL. 2002. *Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares.* 530 pp. Mundi-Prensa, Madrid.
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Consideraciones Generales. IV. Reseña Botánica. En: M. Murguía y R. Vicetto, Historia de Galicia tomo I (vol. III, ed. 1982).* 390-397. Librería de Eugenio Carré., La Coruña.
- LÓPEZ SEOANE, V. 1866. *Reseña de la Historia Natural de Galicia.* 66 pp. Imprenta de Soto Freire, Lugo.
- LÓPEZ SEOANE, V. 1897. *Bosquejo histórico de la Botánica Española in Merino, B. (1897) Contribución a la flora de Galicia.* 7-17. Tipografía Regional, Tuy.
- LÓPEZ TEIXIDO, A. & GARCÍA QUINTANILLA, L. 2008. La fragmentación del bosque en las Fragas del Eume. *Quercus* 265: 27-31.
- LÓPEZ UDÍAS, S.; FABREGAT, C. & MATEO, G. 1997. *Santolina ageratifolia* Barnades ex Asso (Compositae) y el

- agregado *S. rosmarinifolia* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 285-296.
- LÓPEZ UDIAS, S. & MATEO SANZ, G. 1999. Notas sobre *Cynopodium* W.D.J. Koch (Umbelliferae), en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 466-474.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1973. Estudio de las comunidades arbóreas naturales de la cuenca media del Río Eume (La Coruña). *Trab. Comp. Biol.* 3: 1-63.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1974. Vegetación y flora de la Cuenca del río Eume. Estudio botánico y fitosociológico del bosque natural de *Quercus robur* L. *Bol. Soc. Brot.* 47: 243-267.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1974. Etude sociologique des chênaies galiciennes. 1) Aspects écologiques du *Quercus suber* L. dans la province de Pontevedra. *Colloq. Phytosoc.* 3: 117-131.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1975. Etude de l'Association Festuco-Coremetum albae (Giménez & Losa) Losa par la methode computationelle de Ceska & Roemer. *Doc. Phytosoc.* 9-14: 197-201.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1978. Las formaciones arbóreas de la comarca de El Cebreiro (Lugo). Publ. Dep. Botánica 1: 1-37. Facultad de Biología. Universidad de León.
- LOSA-QUINTANA, J.M. 1978. Estudio mineralógico y estructural de un fósil vegetal de Galicia. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 235-243.
- LOSA-QUINTANA, J.M. & ALONSO, J.L. 1974. Plantas arenícolas de la playa de Testal (Noya-España). *Trab. Comp. Biol.* 4: 5-17.
- LOSA-QUINTANA, J.M.; MAYOR, M.; ANDRÉS, J. & NAVARRO, F. 1975. Comunidades rupícolas en el Bierzo (León, España). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(1): 215-234. Madrid.
- LOSA-QUINTANA, M. 1941. Notas críticas de algunas plantas gallegas, *Viola stagnina* Kit. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 39: 381-285.
- LOSA-QUINTANA, M. 1944. Datos para el estudio de la flora gallega: plantas de las islas Cíes. *Anales Jard. Bot. Madrid* 4: 357-402.
- LOSA-QUINTANA, M.T. 1963. Los Plantagos españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 5-50.
- LOSA ESPAÑA, M. 1947. Algo sobre especies españolas del género *Euphorbia* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 357-431.
- LOSA ESPAÑA, M.T. 1959. El género *Ononis* L. y las *Ononis* españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 227-337.
- LOSA ESPAÑA, M.T. 1964. Especies españolas del género *Chaenorhinum* Lge. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21(2): 543-572.
- LOSADA CORTIÑAS, E.; CASTRO GONZÁLEZ, J. & NIÑO RICOI, E. 1992. *Nomenclatura vernácula da flora vascular gallega*. 177 pp. Servicio de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Xunta de Galicia, A Coruña.
- LUCENO, M. 1987. Notas cariológicas, II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 439-444.
- LUCENO, M. 1988. Notas cariológicas, III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 189-196.
- LUCENO, M. 1988. Valdés Bermejo, E. & al. [detallados en nota] (1988). Flora del noroeste de la Península Ibérica. Centro forestal de Lourizán. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 382.
- LUCENO, M. 1992. Estudios en la Sect. Spyrostachyae del genero *Carex*, I. Revalorización de *Carex helodes* Link. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 73-81.
- LUCENO, M. 1993. Chromosome Studies on *Carex* L. Section Mitratae Kukenth. (Cyperaceae) in the Iberian Peninsula. *Cytologia* 58: 321-330.
- LUCENO, M. 1994. Monografía del género *Carex* en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Ruizia* 14: 7-139.
- LUCENO, M. & CASTROVIEJO, S. 1991. Agammatoploidy in *Carex laevigata*. Fusion and fission of chromosomes as the mechanism of cytogenetic. *Pl. Syst. Evol.* 177: 149-159.
- LUCENO, M. & CASTROVIEJO, S. 1993. Cytotaxonomic studies in the Sections Spyrostachyae and Ceratocystis of the genus *Carex*. *Bot. J. Linn. Soc.* 112: 335-350.
- LUCENO, M.; GARCÍA MUÑOZ, B. & GONZÁLEZ-CANALEJO, A. 2000. Sobre la *Sideritis* (Labiatae) del Alto Gredos. *Anales J. Bot. Madrid* 57(2): 410-413.
- LUCENO, M. & GÓMEZ MANZANEQUE, F. 1988. Delimitación taxonómica de tres especies del género *Carex* frecuentemente confundidas. *Lagasalia* 15(extra): 391-395.
- LUISIER, A. 1917. Le P. Baltasar Merino S. J. *Broteria, Ser. Bot.* 15.
- LUMARET, R.; BARRIENTOS, E.; GUILLERM, J.L.; JAY, M.; FIASSON, J.L.; ARDOUIN, P.; DELAY, J.; AIT LHAJ LOUTFI, A.; IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Signification adaptative et evolutive de la polyploidie infraspecificque: cas des *Dactyles* diploides et tetraploides de Galice (Espagne). *Coll. Nat. CNRS 'Biologie des Populations'* 129-133. Lyon.
- LUMARET, R.; GUILLERM, J.L.; DELAY, J.; AIT LHAJ LOUTFI, A.; IZCO, J. & JAY, M. 1987. Polyploidy and habitat differentiation in *Dactylis glomerata* L. from Galicia (Spain). *Oecologia* 73: 436-446.
- LUQUE, T. 1981. Números cromosómicos para la flora española. 182-256. *Lagasalia* 10(2): 225-256.
- LUQUE, T. 1984. Estudio cariológico de Boragináceas españolas. II. *Echium* L. de España peninsular e Islas Baleares. *Lagasalia* 13(1): 17-38.
- MACEIRA, N.O.; JACQUARD, P. & LUMARET, R. 1993. Competition between diploid and derivative autotetraploid *Dactylis glomerata* L. from Galicia. Implications for the establishment of novel polyploid populations. *New Phytologist* 124(2): 321-328.
- MANRIQUE, E.; REDONDO, F.L.; SERIÑA, E. & IZCO, J. 1989. Estimation of chlorophyll degradation into phaeophytin in *Anaptychia ciliaris* as a method to detect air pollution. *Lazaroa* 11: 141-148.
- MARCOS SAMANIEGO, N.; VELASCO NEGUERUELA, A. & EGIDO PÉREZ, P. 1983. *Cheilanthes marantae* (L.) Domin y *Cheilanthes maderensis* Lowe en los Montes de Toledo. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 281-282.
- MARTÍNEZ-AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & JUAN, A. 2007. Taxonomic revision of *Ornithogalum* subgen. *Cathissa* (Salisb.) Baker (Hyacinthaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 64(1): 7-25.
- MARTÍNEZ-AZORÍN, M.; CRESPO, M.B. & SPENCER, M. 2006. Typification of names of taxa in *Ornithogalum* L. subg. *Cathissa* (Salisb.) Baker (Hyacinthaceae). *Taxon* 55 (4): 1014-1018.
- MARTÍNEZ-LABORDE, J.B. 1988. El género *Diploaxis* (Cruciferae) en España. *Lagasalia* 15(extra): 243-248.
- MARTÍNEZ-LABORDE, J.B. 1992. Sobre la corología de *Diploaxis* DC. (Cruciferae, Brassicaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(2): 276-278.

- MARTÍNEZ LIROLA, M.J.; MOLERO MESA, J. & BLANCA, G. 2001. La identidad de dos táxones endémicos de *Laserpitium* L. (Umbelliferae): en Sierra Nevada (sur de España). *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 339-341.
- MARTÍNEZ-SOLÍS, I.; IRANZO, J.; CORBIA, J.T.; ESTRELLES, E. & IBARS, A.M. 1998. La sección *Rhamnastrum* Rouy (Rhamnaceae) en el norte de la Península Ibérica. *Lazaroa* 19: 9-16.
- MARTINS, Á.; CRESPI, A.L.; CASTRO, A.; FERNANDES, C.P.; ROCHA, J.; BERNARDOS, S.; AGUIAR, C. & AMICH, F. 2007. Contribución para la caracterización florístico-ambiental del Norte de Portugal. *Bot. Complutensis* 31: 99-111.
- MATEO SANZ, G. 1996. Sobre el endemismo cantábrico *Hieracium lainzii* De Retz (Compositae) y especies afines. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 364-369.
- MATEO SANZ, G. 2008. Revisión sintética del género *Hieracium* en España, V. Sect. Cerinthoidea. *Flora Montiberica* 38: 25-71.
- MATEO SANZ, G. & ALEJANDRE SÁENZ, J.A. 2005. Novedades y consideraciones sobre el género *Hieracium* L. en la Cordillera Cantábrica. *Flora Montiberica* 31: 70-78.
- MATEU-ANDRES, I. 2001. A new species of *Misopates* Raf. (Scrophulariaceae, Antirrhineae). *Bot. J. Linn. Soc.* 137 (4): 421-424.
- MATO IGLESIAS, C. 1968. Estudio de la Vegetación del Partido Judicial de Caldas de Reyes. *Trab. Dept. Bot. Fisiol Veg. Madrid* 1(2): 59-114. Madrid.
- MATO IGLESIAS, M.C. 1963. *Estudio de la vegetación del partido judicial de Caldas de Reyes*. Tesis doctoral. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia, Santiago de Compostela.
- MAYOR, M. & DÍAZ, T.E. 2003. *La Flora Asturiana* (ed. actualizada). Real Instituto de Estudios Asturianos, (Oviedo).
- MAYOR, M.; ALONSO FERNÁNDEZ, J.R.; FERNÁNDEZ CASADO, M.A.; GUTIÉRREZ VILLARIAS, M.I.; HOMET, J.; NAVA, H.S. & LASTRA, J.J. 1983. Especies espinosas de los géneros *Genista* L. y *Echinopartum* (Spach) Rothm. en el Noroeste de la Península Ibérica. *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.* 31: 49-67.
- MAYOR, M.; DÍAZ, T.E.; NAVARRO, F.; MARTÍNEZ, G. & BENITO, M.F. 1977. Los pastizales naturales del Sector Ibero-Atlántico. Su dinamismo y distribución geográfica. *Trab. Dep. Bot. Oviedo* 1: 3-15.
- MAYOR, M.; NAVA, H.S.; ALONSO FERNÁNDEZ, J.R. & FERNÁNDEZ CASADO, M.A. 1984. Thorny pulvinate formations in the iberian mountains. Ecology des mi-tieux montagnards et de haute altitude. *Documents d'Ecologie Pyrénéenne* 3-4: 181-186.
- MAYOR, M.; NAVARRO, F. & BENITO, M.F. 1977. Aspectos corológicos de algunos elementos de la provincia Atlántica. *Trab. Dep. Bot. Oviedo* 1: 55-61.
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1989. *Helianthemum croceum* (Desf.) Pers. subsp. *rothmaleri* (Huguet del Villar) Laínz, en el occidente asturiano. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 272.
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1995. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 5320-5321. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 208-208.
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 1997. Dos novedades en *Helianthemum* Miller (Cistaceae). *Fontqueria* 48: 90.
- MAYOR LÓPEZ, M. & FERNÁNDEZ BENITO, M. 2003. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 27. *Adumbrationes ad summae editionem* 2: 1-4., Madrid.
- MEDRANO, M.; CASTELLANOS, M. C. & HERRERA, C.M. 2006. Comparative floral and vegetative differentiation between two European *Aquilegia* taxa along a narrow contact zone. *Pl. Syst. Evol.* 262: 209-224.
- MEDRANO, M.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1999. Breeding system and temporal variation in fecundity of *Pancratium maritimum* L. (Amaryllidaceae). *Flora* 194: 13-19.
- MEDRANO, M.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 2000. Patterns of fruit and seed set within inflorescences of *Pancratium maritimum* (Amaryllidaceae): nonuniform pollination, resource limitation, or architectural effects?. *Amer. J. Bot.* 87(4): 493-501. USA.
- MEDUS, J. 1965. *Contribution palyinologique a la connaissance de la flore et de la vegetation neogene de l'ouest de l'Espagne: etude des 'sediments recents' de Galice*. These 3 cycle Montpellier. Montpellier.
- MEJÍAS, J.A. & LUQUE, T. 1986. Números cromosómicos de plantas occidentales, 403-410. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 411-416.
- MÉNDEZ DOMENECH, E.; ZUNZUNEGUI PÉREZ, M. & GRAÑA GÓMEZ, M.J. 1979. Catálogo de trabajos y documentos científicos sobre el campo gallego. *Monografías Univ. Santiago de Compostela* 50: 1-149.
- MENEZES DE SEQUEIRA, M.; CRESPI, A.L.; KOE, T.D.; ARRIEGAS, P.I.; CARVALHO, L. & AMICH, F. 1997. Distribution and morphological aspects of three protected species in Portugal. *Lagasalia* 19(1-2): 793-804.
- MERINO, B. 1895. *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)*. Tipografía Galaica., Tuy.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp. Tipografía Galaica, Tuy.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la Flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. Tipografía Galaica, Tuy.
- MERINO, B. 1897. Plantas que componen el "Herbario del Miño" remitido á la Exposición regional de Lugo. *En: L. Fernández Navarro* (ed.), Catálogo por orden alfabético de las publicaciones que en 1º de enero de 1897 constituyen la biblioteca de la Sociedad Española de Historia Natural (pp. 1-75). *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 42.
- MERINO, B. 1897. *Sumario de las plantas espontáneas de la cuenca del Miño*. Tipografía Galaica., Tuy.
- MERINO, B. 1897. *Viajes de Herborización por Galicia (fac-simil). Con estudio preliminar por F. Diaz-Fierros Viqueira & X. A. Fraga Vázquez*. Seminario de Estudos Galegos. Ed. Castro, Sada.
- MERINO, B. 1898. *Contribución a la flora de Galicia. Suplemento I*. 52 pp. Tipografía Regional, Tuy.
- MERINO, B. 1898. Descripción de un helecho nuevo. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 8: 108-109. Madrid.
- MERINO, B. 1898. Especies nuevas de plantas. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. I* 8: 179-180. Madrid.
- MERINO, B. 1898. Monografía de las especies del género *Romulea* que vegetan cerca de la desembocadura del Miño. *Memoria presentada al Congreso de Naturalistas españoles*. Zaragoza.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia. II. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. II* 9: 5-30.

- MERINO, B. 1901. Algunas especies raras, nuevas o críticas de Flora gallega. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1: 113-117.
- MERINO, B. 1901. Contribución a la Flora de Galicia. Supl. III. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II* 10: 167-199.
- MERINO, B. 1901. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 1: 95-98; 368-385.
- MERINO, B. 1902. Algunas especies raras y nuevas de la Flora española en general y particularmente de la Flora gallega. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 64-69.
- MERINO, B. 1902. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 11: 82-89, 367-373.
- MERINO, B. 1903. Especies gallegas del género *Armeria* Willd. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 3: 153-155.
- MERINO, B. 1904. Algunas especies vegetales de los Picos de Ancares y sus cercanías (Lugo). *Bol. Soc. Arag.* 3: 85-190.
- MERINO, B. 1904. Contribución a la Flora de Galicia. IV. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II* 4: 455-516.
- MERINO, B. 1904. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 4: 82-93.
- MERINO, B. 1905. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I.* 621 pp. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1905. Nota sobre el *Narcissus cyclamineus* Kunth. *Bol. Soc. Arag.* 4: 131-132.
- MERINO, B. 1905. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 5: 348-360, 473-483.
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo II.* 635 pp. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1908. Sobre la *Iris heterophylla* Mer. *Bol. Soc. Arag.* 7: 225.
- MERINO, B. 1908. Una nueva Iris de Galicia. *Bol. Soc. Arag.* 7: 130-133.
- MERINO, B. 1909. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III.* 693 pp. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1909. Sobre los helechos de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 188-191.
- MERINO, B. 1909. Una nueva localidad del '*Lycopodium inundatum*' L. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 437-438.
- MERINO, B. 1911. Adiciones y observaciones a la Flora de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 76-80.
- MERINO, B. 1912. Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Broteria, ser. Bot.* 10: 125-140, 173-191.
- MERINO, B. 1913. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 11: 33-50, 105-120.
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 12: 32-52, 96-114, 163-176.
- MERINO, B. 1915. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 13: 17-32.
- MERINO, B. 1916. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 14: 25-58; 158-171.
- MOLERO, J. & VICENS, J. 1996. Euphorbiarum Mediterraneorum Exsiccatarum Centuria. A Barcinonensi Herbario BCF Nuncupato Nuperrime Distributa. *Fontqueria* 44: 7-15.
- MOLERO, J.; ROVIRA, A.M. & VICENS, J. 1996. *Euphorbia* L. sect. *Cymatospermum* (Prokh.) Prokh. (Euphorbiaceae) en la Península Ibérica. Morfología de las semillas. Precisiones taxonómicas y corológicas sobre algunos táxones críticos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 207-229.
- MOLINA, A.; ACEDO, C. & LLAMAS, F. 2008. Taxonomy and new taxa of the *Carex divulsa* aggregate in Eurasia (section *Phaestoglochis*, Cyperaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 156: 385-409.
- MOLINA, F. 1965. Comportamiento racial de *Pinus pinaster* en el Noroeste de España. *Anales I.F.I.E.* 10: 221-233.
- MOLINA, J.A. 1996. Sobre la vegetación de los humedales de la Península Ibérica (1. Phragmiti-Magnocaricetea). *Lazaroa* 16: 27-88.
- MOLINA, J.A. & CASADO, R. 1998. Datos sobre la vegetación anfibia vivaz de la Península Ibérica. *Doc. Phytosoc., N.S.* 18: 151-156.
- MOLINA, J.A. & PERTIÑEZ, C. 1997. Aspectos fitogeográficos del género *Glyceria* R. Br. (*Poaceae*). *Stud. Bot.* 16: 59-81.
- MOLINA ABRIL, J.A.; MARTÍNEZ LABORDE, J.B. & PIZARRO, J.M. 1997. Sobre la morfología y distribución de *Rorippa microphylla* (Cruciferae) y táxones afines en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 225-234.
- MONASTERIO HUELIN, E. 1990. Notas sobre *Rubus* ibéricos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 521-523.
- MONASTERIO HUELIN, E. 1991. Avance del estudio del género *Rubus* L. (Rosaceae) en la península ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 274-281.
- MONASTERIO HUELIN, E. 1992. Fragmenta chorologica occidentalia, 4289-4293. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 108.
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1993. Acerca de los *Rubus* (Rosaceae) españoles nombrados por Pau. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 41-48.
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1996. Typification of three names of species of *Rubus* L. (Rosaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 198-200.
- MONASTERIO-HUELIN, E. 1997. Fragmenta Chorologica Occidentalia, 5919-5926. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 151-152.
- MONASTERIO-HUELIN, E. & MACIÁ, E. 1992. *Revisión taxonómica del género Rubus L. (Rosaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Tesis doctoral, 162.* Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Departamento de Biología Vegetal II (Botánica), Madrid.
- MONTSERRAT-RECODER, P. 1964. El género *Luzula* en España. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 21(2): 407-541.
- MONTSERRAT-RECODER, P. 1974. Pteridófitos del Herbario JACA. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(1): 55-70.
- MONTSERRAT RECODER, P. 1986. La corología y especialización en algunas *Minuartia*. *Lazaroa* 9: 189-200.
- MORALES, R. 1994. Números cromosómicos para la flora española. 720-768. *Lagascalia* 17(2): 388-391.
- MORALES, R. 1997. Synopsis of the genus *Thymus* L. in the Mediterranean Area. *Lagascalia* 19(1-2): 249-262.
- MORALES, R. 2003. Catálogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid. *Bot. Complutensis* 27: 31-70.
- MORALES, R. & GAMARRA, R. 1988. Distribución de *Thymus* Sect. *Serpyllum* en la Península Ibérica. *Lagascalia* 15(extra): 457-463.
- MORALES, R. & LUQUE, M.N. 1997. El género *Calamintha* Mill. (Labiatae) en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 261-276.
- MORALES VALVERDE, R. 1986. Notas citotaxonómicas sobre algunos tomillos ibéricos y norteafricanos (*Thymus* L., Labiatae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 35-41.

- MORALES VALVERDE, R. 1986. Taxonomía de los géneros *Thymus* (excluida la sección *Serpillum*) y *Thimbra* en la Península Ibérica. *Ruizia* 3: 324 pp.
- MORENO SAIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1992. *Atlas corológico de las monocotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares*. pp. 4-333. ICONA, Madrid.
- MORENO, J.C. (COORD.) 2008. *Lista Roja 2008 de la flora vascular española*. 86 pp. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid.
- MORENO, M. 1985. Números cromosómicos para la flora española. 394-403. *Lagasalia* 13(2): 307-311.
- MORENO SÁIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1989. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Bot. Complutensis* 15: 175-202.
- MORENO SAIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1997. Nuevo ensayo fitogeográfico a partir de las monocotiledóneas endémicas ibero-baleáricas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 351-366.
- MORLA, C. 1982. Datos florísticos para la provincia de Orense. *Lazaroa* 4: 393-396.
- MORLA, C. 1983. *Estudio ecológico de la cubierta vegetal leñosa y análisis florístico en el macizo Manzaneda-Queija (Orense)*. Tesis Doctoral (inéd.). Universidad Politécnica de Madrid., Madrid.
- MORLA, C. 1985. Consideraciones acerca del paisaje vegetal y su evolución en la comarca de Trives (Orense, España). *Anales Geogr. Univ. Comp.* 5: 189-212. Madrid.
- MORLA, C. & DÍAZ PINEDA, R. 1985. The woody vegetation in the Mediterranean atlantic boundary in the north-west of the Iberian Peninsula. *Candollea* 40: 435-446.
- MORLA JUARISTI, C. 2004. El paisaje vegetal ibérico durante el cuaternario. En: A. Montero & E. Martín-Consuegra (eds.), *La flora a través del tiempo. Monografías del Jardín Botánico de Córdoba* 106 pp. Fundación Pública Municipal Jardín Botánico de Córdoba, Córdoba.
- MOURIÑO LOURIDO, J. 2000. *Guía das flores das Illas Cies*. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Vigo.
- MOSCHL, W. 1955. De Cerastiis Hispaniae herbarique v. cl. Merino. *Broteria Ci. Nat.* 24: 174-190.
- MOURIÑO, J. & OTERO, X.L. 2002. Caracterización de la vegetación de los acantilados del Parque Natural de las Islas cías y su relación con la colonia de gaviota patiamarilla (*Larus Cachinnans*). *Cuad. Soc. Esp. Cienc. For.* 14: 135-142.
- MUÑOZ-CENTENO, L.M.; DELGADO-SÁNCHEZ, L.; SANTOS-VICENTE, M. & MARTÍNEZ-ORTEGA, M.M. 2007. Taxonomy of *Veronica* L. subsect. *Veronica* (Plantaginaceae) in the western Mediterranean. *Bot. J. Linn. Soc.* 155: 65-81.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & NAVARRO, C. 1998. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol VI. Rosaceae*. 592 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & PEDROL, J. 1987. De quaestiunculis bibliographicis neglectis inornata miscellanea. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 599-602.
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.F. 1995. Morfología de las semillas de las especies del género *Trifolium* de la Península Ibérica. *Lazaroa* 15: 131-144.
- NAVA FERNÁNDEZ, H.S.; FERNÁNDEZ CASADO, M.Á. & MARTINO, J. 1995. Nuevos datos de la flora cantábrica. *Lazaroa* 15: 237-240.
- NAVA, H.S.; FERNÁNDEZ CASADO, M.Á. & SUÁREZ PÉREZ, F.J. 2000. *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman (Lilaeaceae), en Asturias. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 191.
- NAVARRO ANDRÉS, F.; SÁNCHEZ-ANTA, M.Á. & CARO DOMÍNGUEZ, F. 2007. Análisis comparado de caracteres taxonómicos diferenciales de *Quercus andegavensis* Hy y sus parentales. *Stud. bot.* 26: 13-24.
- NAVARRO, C. 1982. Datos sobre la vegetación de Vizcaya (País Vasco). *Lazaroa* 4: 119-127.
- NAVARRO, F. & DÍAZ, T.E. 1977. Algunas consideraciones acerca de la Provincia Corológica Orocantábrica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 219-253. Madrid.
- NAVARRO, L. 1999. Reproductive biology of *Anthyllis vulneraria* subsp. *vulgaris* (Fabaceae) in northwestern Iberian Peninsula. *Nordic J. Bot.* 19(3): 281-287.
- NAVARRO, L. & GUITIÁN, J. 2003. Seed germination and seedling survival on two endemic species of the northwest Iberian Peninsula. *Biol. Conservation* 109: 313-320.
- NAVAS, L. 1909. Crónica científica. Primer Congreso de Naturalistas Españoles. Zaragoza, 7-10 de Octubre de 1908. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 8(1): 27-32.
- NAVAZA BLANCO, G. 1998. *Contribución ó estudio da toponimia da Galicia meridional (fitotoponimia)*. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- NAVAZA BLANCO, G. 2006. *Fitotoponimia galega*. 696 pp. Biblioteca Filológica Galega. Instituto da Lingua Galega, A Coruña.
- NELSON, E.C. & FRAGA, M.I. 1983. Studies in *Erica mackiana* Bai. II: Distribution in northern Spain. *Glasra* 7: 25-33.
- NIETO FELINER, G. 1982. El género *Phalacrocarpum* Willk. (Compositae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 53-60.
- NIETO FELINER, G. 1983. Aportaciones a la flora orófila del suroeste de León. Notas corológicas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 397-403.
- NIETO FELINER, G. 1985. Estudio crítico de la flora orófila del Suroeste de León. *Ruizia* 2: 1-239.
- NIETO FELINER, G. 1987. El género *Armeria* (Plumbaginaceae) en la Península Ibérica: aclaraciones y novedades para una síntesis. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 319-348.
- NIETO FELINER, G. 1988. Flujo génico en *Armeria* (Plumbaginaceae) en la Península Ibérica: un esquema hipotético. *Lagasalia* 15(extra): 233-236.
- NIETO FELINER, G. 1994. Hybridization in the genus *Epilobium* (Onagraceae) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(2): 241-247.
- NIETO FELINER, G. 2000. Números cromosómicos de plantas occidentales, 849-854. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 165-166.
- NIETO FELINER, G. & CASTROVIEJO, S. 1983. *Agrostis exasperata* (Gramineae), nueva especie orófila del Noroeste español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(2): 381-388.
- NIETO FELINER, G. & CASTROVIEJO, S. 1984. *Agrostis teleni* Nieto Feliner & Castroviejo, nom. nov. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 125-126.
- NIETO FELINER, G.; JURY, S.L. & HERRERO, A. 2003. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e*

- Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae-Umbelliferae.* 498 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- NIETO ROMÁN, A. & MARTÍNEZ LEYENDA, P. 2003. *Guía da natureza: Campus de Marcosende.* 26 pp. Universidade de Vigo, Vigo.
- NIETO, G. 1929. Las malas hierbas de algunos cultivos de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15: 773-776.
- NIÑO RICOI, H. 2008. *Guía dos fentos de Galicia.* 179 pp. Baía Edicións, A Coruña.
- NIÑO RICOI, E. & LOSADA CORTIÑAS, E. & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vasculare Galega.* 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.
- NÚÑEZ-REGUEIRA, L.; PROUPÍN-CASTIÑEIRAS, J. & RODRÍGUEZ-AÑÓN, J.A. 2004. Energy evaluation of forest residues originated from shrub species in Galicia. *Bioresource Technology* 91(2): 215-221.
- NÚÑEZ-REGUEIRA, L.; RODRÍGUEZ AÑÓN, J.A. & PROUPÍN CASTIÑEIRAS, J. 1996. Calorific values and flammability of forest species in Galicia. Coastal and hillside zones. *Bioresource Technology* 57(3): 283-289.
- OLANO GURRIARÁN, O. 2004. *El Tejo y el teixadal de Casaio (Ourense).* 189 pp. Deputación Provincial de Ourense, Ourense.
- OLVEIRA RIVAS, J.M. 1999. *Estudio 'in situ' e 'ex situ' de diásporas para o Banco de Xermoplasma de Galicia : a flora psammófila do Parque Natural de Corrubedo.* Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia-Departamento de Bioloxía Vegetal, Santiago de Compostela.
- ORTEGA, A. & DEVESA, J.A. 2003. Nuevas combinaciones en el género *Galium* L. *Acta Bot. Malac.* 28: 206-209.
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1990. Contribución al estudio cariológico del género *Scrophularia* L. (Scrophulariaceae) en la península Ibérica e islas Baleares. *Lagasalia* 16(2): 171-198.
- ORTEGA OLIVENCIA, A. & DEVESA ALCARAZ, J.A. 1993. Revisión del género *Scrophularia* L. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Ruizia* 11: 160 pp.
- ORTIZ, S. 1986. Apuntes sobre la flora ourensana. *Stud. Bot.* 5: 191-194.
- ORTIZ, S. 1988. Las plantas gallegas del Herbario de Willkomm (COI). *Bol. Soc. Brot.* 61: 11-40.
- ORTIZ, S. 1990. Caracterización taxonómica de las poblaciones ibérico-occidentales de *Geranium pyrenaicum* Burm. fil. (Geraniaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 242-244.
- ORTIZ, S. 1990. Lectotypification of the names of certain endemic plants described by Lange from Galicia (Spain). *Bol. Soc. Brot.* 63: 207-211.
- ORTIZ, S. 2005. Unha nova localidade de *Gladiolus undulatus* L. (Iridaceae) en Europa. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 93-94.
- ORTIZ, S.; AMIGO, J. & IZCO, J. 1991. Las orlas forestales fruticasas orensano-sanabrienses: dos nuevas asociaciones del valle del Sil. *Lazaroa* 12(2): 303-315.
- ORTIZ, S.; BUJÁN, M. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1999. A revision of European taxa of *Hyacinthoides* section *Somera* (Hyacinthaceae) on the basis of multivariate analysis. *Plant Systematic Evolution* 217: 163-175.
- ORTIZ, S.; CREMADES, J.; SERRANO, M.; CARBAJAL, R. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2003. El efecto de la marea negra originada por el Prestige sobre la flora de las costas de Galicia. *Conservación Vegetal* 8: 12.
- ORTIZ, S.; EPEIDE, A. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1992. Phytosociological Nomenclature Section: Arniceum atlanticae Bellot 1968. *Lazaroa* 13: 174-175.
- ORTIZ, S.; IZCO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1997. Complejos de vegetación del Macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo (NO de la Península Ibérica). *Phytocoenologia*, 27(1): 25-52.
- ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 2000. As comunidades eurosiberianas da Clase *Phagnalo-Rumicetea indurati* en Galicia e Norte de Portugal (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10: 35-41.
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & IGLESIAS, I. 2001. A new species of *Cytisus* Desf. (Fabaceae) from islands off the west coast of Galicia (north-west Iberian Peninsula). *Bot. J. Linn. Soc.* 136(3): 339-344.
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1999. *Sedo pruinati-Thymetum caespitii*, unha nova asociación de pasteiros pioneiros vivaces, endémica do Macizo montañoso Xurés-Gerês. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 165-170.
- ORTIZ, S.; PULGAR, Í. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2001. *Polycarpo diphylli-Evacetum ramosissimae*, unha nova asociación anual das praias galaico-portuguesas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 177-181.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. Apuntes sobre la flora de Galicia, V. *Bol. Soc. Brot.* 60: 99-105.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. Apuntes sobre la flora gallega, VI. *Lazaroa* 10: 295-298.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1988. Apuntes sobre la flora ourensana-II. *Bol. Soc. Brot.* 61: 41-47.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1988. Las comunidades pratenses de *Oenanthe crocata* L. en Galicia. *Monografías Universidad de Laguna, ser. inf.* 22: 305-312.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1990. *Hyacinthoides italica* (L.) Rothm. en territorio español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 259-259.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1993. Synopsis of the rupicolous vegetation of Galicia (North-western Iberian Peninsula). *Folia Geobot. Phytotax.* 28: 15-49.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1994. *Dactylis glomerata* subsp. *izcoi*, a new subspecies from Galicia NW Iberian Peninsula. *Ann. Bot. Fennici* 30: 305-311.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1996. Taxonomic characterization of populations of *Hyacinthoides* sect. *Somera* in the westwern Iberian. *Pl. Syst. Evol.* 202: 111-119.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 2005. Caracterización taxonómica das poboacións galegas de *Alyssum loiseleurii* P. Fourn. (Brassicaceae). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 51-56.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & PULGAR, Í. 1998. Unha primeira aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 95-101.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & GUITIÁN, P. 1999. Taxonomic characterization of litoral sabuline populations of *Mibora minima* (Poaceae) in the northwestern Iberian Peninsula. *Nordic J. Bot.* 19(5): 581-586.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IGLESIAS, I. 1997. Situación actual del conocimiento y nivel de protección de la flora rara y amenazada de Galicia. *Conservación Vegetal* 2: 2-3.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IZCO, J. 1993. *Scilla merinoi* (Liliaceae), a new species from Galicia,

- northwestern Iberian Peninsula. *Nordic J. Bot.* 13(2): 159-163.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & LOUZÁN, R. 2000. *Euphorbia hirtae-Centaureetum corcubionensis*, unha nova asociación dos Montes do Pindo (Galicia, NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10: 43-47.
- ORTIZ, S.; SOÑORA, X. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1997. *Crepis novoana* (Asteraceae), a new species restricted to coastal cliffs in northern Galicia (northwest Iberian Peninsula). *Bot. J. Linn. Soc.* 123(2): 147-155.
- ORTÍZ-DORDA, J.; MARTÍNEZ-MORA, C.; CORREAL, E.; SIMÓN, B. & CENIS, J.L. 2005. Genetic Structure of *Atriplex halimus* Populations in the Mediterranean Basin. *Ann. Bot.* 95: 827-834.
- ORTIZ NÚÑEZ, S. 1982. Estudio fitosociológico de los jarales de *Cistus ladanifer* L. de las cuencas de los ríos Bibei y Casaio. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía, Santiago de Compostela.
- ORTIZ NÚÑEZ, S. 1987. *Series de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo. Tesis doctoral, 509*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- ORTÚÑEZ, E. & DE LA FUENTE, V. 2004. Chromosome counts in the genus *Festuca* section *Eskia* (Poaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 146: 331-337.
- OSCAR PRINA, A. 2009. Taxonomic review of the genus "*Crambe*" sect. "*Crambe*" (Brassicaceae, Brassiceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 66(1): 7-24.
- PAIVA, J. & NOGUEIRA, I. 1991. Notas acerca de *Malva* L. para Flora Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 295-298.
- PAIVA, J.; SALES, F.; HEDGE, I.C.; AEDO, C.; ALDASORO, J.J.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A. & VELAYOS, M. 2001. *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIV. Myoporaceae-Campanulaceae*. 251 pp. CSIC. Real Jardín Botánico, Madrid.
- PANGUA, E. & PRADA, C. 1988. Tipos esporales en *Aspleniaceas* ibéricas. *Lagascalia* 15(extra): 157-167.
- PANNANGPETCH, K. & BEAN, E.W. 1984. Effects of Temperature on Germination in Populations of *Dactylis glomerata* from NW Spain & Central Italy. *Ann. Bot.* 53: 633 - 639.
- PARDO, C. 1981. Estudio sistemático del género *Seseli* L. (Umbelliferae) en la Península Ibérica. *Lazaroa* 3: 163-188.
- PARDO, C.; CUBAS, P. & TAHIRI, H. 2004. Molecular phylogeny and systematics of *Genista* (Leguminosae) and related genera based on nucleotide sequences of nrDNA (ITS region) and cpDNA (trnL-trnF intergenic spacer). *Plant Syst. Evol.* 244: 93-119.
- PARDO DE SANTAYANA, M. & GÓMEZ PELLÓN, E. 2002. Etnobotánica: aprovechamiento tradicional de plantas y patrimonio cultural. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 171-182.
- PASCUAL, H. 1986. Altramuces de la península ibérica e islas Baleares. *Com. I.N.I.A. ser. Prod. Veg.* 67 pp. Madrid.
- PASCUAL TERRATS, H. & POZO REIMUNDEZ, H. 1988. Corología peninsular de las especies del género *Lupinus* L. *Fontqueria* 20: 1-6.
- PASTOR, J. & VALDÉS, B. 1983. *Revisión del género Allium (Liliaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares*. 179 pp. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- PATALLO, J. 1989. Una localidad leonesa, cierta, de *Prunus lusitanica* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 240.
- PAU, C. 1889. *Continuación á la lista de plantas valencianas*. 28-40. Impr. de Romani y Suay, Segorbe.
- PAU, C. 1897. Plantas españolas recogidas por el Sr. Kheil, de Praga. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 199-202.
- PAU, C. 1899. La flora de Galicia y el Rdo. P. Merino. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 28: 243-246.
- PAU, C. 1900. Plantas nuevas, críticas ó raras de la flora española. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 107-112., Madrid.
- PAU, C. 1902. Formas nuevas de plantas. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 1(2): 28-31.
- PAU, C. 1902. Formas nuevas de plantas. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 1(2): 48-51.
- PAU, C. 1903. Especie nueva del género *Hippocrepis*. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 2: 273-274.
- PAU, C. 1903. Respuesta á la pregunta del Boletín núm. 5 del Tomo II. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 2(8): 244.
- PAU, C. 1904. Das Pflanzreich Cistaceae von W. Grosser. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 3(9): 259-266.
- PAU, C. 1905. Plantas de la provincia de Huesca. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 4(9): 288-296.
- PAU, C. 1905. Plantes observées dans L'Ampourdan (surtout aux environs de Figueras) pendant l'année 1905 par le frère Sennen. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 4(10): 393-333.
- PAU, C. 1906. Plantas de la provincia de Huesca. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 6(8): 173-181.
- PAU, C. 1907. Formas nuevas de plantas. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 6(1): 23-30.
- PAU, C. 1908. Plantas de la provincia de Huesca. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 7(5-6): 106-119.
- PAU, C. 1910. Herborizaciones por la Sierra de Albarracín. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 9(2): 57-61.
- PAU, C. 1910. Nota bibliográfica sobre Cavanilles. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 9: 274-276.
- PAU, C. 1912. Plantas nuevas de la provincia de Madrid. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 11(2): 39-42.
- PAU, C. 1915. Notas sueltas sobre la flora matritense I. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 14: 204-211.
- PAU, C. 1916. Notas sueltas sobre la flora matritense. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales* 15: 158-172.
- PAU, C. 1918. Notas sueltas sobre la flora matritense V. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 17: 150-156.
- PAU, C. 1918. Notas sueltas sobre la flora matritense VI. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 17: 190-197.
- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 19(2): 49-65. Braga.

- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 19(3): 97-106. Braga.
- PAU, C. 1921. Notas sueltas sobre la flora matritense. *Bol. Soc. Iber. Cienc. Nat.* 20(III): 176-188.
- PAU, C. 1922. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 20(3): 120-129. Braga.
- PAU, C. 1924. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 21: 43-82. Braga.
- PAU, C. 1933. Plantas interesantes de la Península. *Broteria Ci. Nat.* 29: 45-50.
- PAUNERO, E. 1947. Las especies españolas del género *Agrostis*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 7: 561-644.
- PAUNERO, E. 1952. Las especies españolas del género *Alopecurus*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 301-345.
- PAUNERO, E. 1953. Las Agrostideas españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(1): 319-417.
- PAUNERO, E. 1954. Las especies españolas del género *Anthoxanthum* L. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(1): 401-442.
- PAUNERO, E. 1957. Las Aveneas españolas. II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 187-251.
- PAUNERO, E. 1958. Las Aveneas españolas. III. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 15: 377-415.
- PAUNERO, E. 1960. Aportación al conocimiento de las especies españolas del género *Puccinellia* Parl. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(2): 31-55.
- PAUNERO, E. 1960. Las Aveneas españolas. IV. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 17(1): 257-376.
- PAUNERO, E. 1963. Las Paniceas españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 51-90.
- PAUNERO, E. 1965. Notas sobre gramíneas. II. Consideraciones acerca del género *Vulpia* Gmel. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 81-155.
- PAUNERO, E. 1965. Notas sobre gramíneas. III. Consideraciones acerca de las especies españolas del género *Parapholis*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 187-219.
- PAUNERO RUIZ, E. 1948. Revisión de las especies españolas del género *Phalaris*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 8: 475-522.
- PAUNERO RUIZ, E. 1950. Las especies españolas del género *Trisetaria* Forsk. *Anales Jard. Bot. Madrid* 9: 503-582.
- PAZ CASAS, D. 1986. Amarelle. En: S. Cañada (ed.), *Gran Enciclopedia Gallega* 2: 35. Silverio Cañada, Gijón.
- PEDERSEN, H.A.E. 2006. Systematics and evolution of the *Dactylorhiza romana/sambucina* polyploid complex (Orchidaceae). *Bot. J. Linn. Soc.* 152: 405-434.
- PENAS MERINO, A. 1984. Nuevos taxones para la flora leonesa. *Lagascalia* 13(1): 3-16.
- PENAS MERINO, A. (DIR.) & AL. 1989. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 60 pp. Universidad de León. Facultad de Biología, León.
- PENAS MERINO, A.; GARCÍA GONZÁLEZ, M.E.; HERRERO CEMBRANOS, L.; GARZÓN DE PAZ, M. & JIMÉNEZ VICENTE, I. 1988. De plantis legionensibus. Notula IX. *Lazaroa* 10: 299-302.
- PENAS, A.; LLAMAS, F.; PÉREZ MORALES, C. & ACEDO, C. 1994. Aportaciones al conocimiento del género *Quercus* en la Cordillera Cantábrica. I. Tricomas foliares de las especies caducifolias. *Lagascalia* 17(2): 311-324.
- PENSADO, J.L. 1974. *Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII*. 267 pp. Editorial Galaxia, Vigo.
- PEÑA CORDERO, W. 2004. *Los suelos desarrollados sobre serpentinitas y su relación con la flora endémica*. Tesis doctoral. Santiago.
- PEPIJN VENHUIS, C.V. & ELLIS-ADAM, A. C. 2006. A new Tongue-orchid (Orchidaceae) in southwest Spain: *Serapias occidentalis*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 63(2): 131-143.
- PERDIGÓ ARISÓ, M.T. & LLAURADÓ MIRAVALL, M. 1984. Nuevas aportaciones al estudio biosistemático del género *Eryngium* L. *Lazaroa* 6: 189-198.
- PÉREZ BADIA, M.R.; MOLINA ABRIL, J.A. & SORIANO GUARINOS, P. 1995. *Eleocharis bonariensis* Nees en el suroccidente europeo: distribución y diferencias frente a *Eleocharis acicularis* (L.) Roemer & Schultes. *Lazaroa* 15: 145-150.
- PÉREZ-CARRO, F.J.; FERNÁNDEZ ARECES, P.; DÍAZ, T.E. & SALVO, A.E. 1985. Aportación al conocimiento del género *Cheilanthes* en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 10: 27-32.
- PÉREZ MORALES, C. & PENAS MERINO, A. 1990. Sobre algunos *Doronicum* ibéricos. *Lagascalia* 12(2): 151-160.
- PÉREZ-MORALES, C.; PENAS, Á.; LLAMAS, F. & ACEDO, C. 1994. *Doronicum pubescens* sp. nov. *Lazaroa* 14: 5-12.
- PÉREZ PINTOS, M.; SANJUÁN, A.; FERNÁNDEZ FERRO, P. & PÉREZ PINTOS, X. 1986. Dous Xardíns Urbanos. *Col. Pedagog. Inv. Medio* 4: 1-57. Vigo.
- PERILLE, M.; PIMENTEL, M.; ROMERO, D. & SAHUQUILLO, E. 2001. Novedades de interés para la flora de Galicia (N. O. Península Ibérica). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 11: 269-271.
- PERILLE SEOANE, M.; PIMENTEL PEREIRA, M.; ROMERO PEDREIRA, D. & SAHUQUILLO BALBUENA, E. 2001. *Staeheleina dubia* L. (Compositae), en el noroeste peninsular. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 159-160.
- PÍAS, B. & GUITIÁN, P. 2001. Flowering phenology and pollen-to-ovule ratio incoastal dune communities near Eurosiberian-Mediterranean border in the NW Iberian Peninsula. *Flora* 196: 475-482.
- PÍAS, B. & GUITIÁN, P. 2006. Breeding system and pollen limitation in the masting tree *Sorbus aucuparia* L. (Rosaceae) in the NW Iberian Peninsula. *Acta Oecológica* 29: 97-103.
- PÍAS, B. & GUITIÁN, P. 2007. Flowering phenology and female reproductive success in the mass-flowering tree *Sorbus aucuparia* L. (Rosaceae). *Ecoscience* 14(2): 205-213.
- PÍAS, B.; SALVANDE, M. & GUITIÁN, P. 2007. Variation in predispersal losses in reproductive potential in rowan (*Sorbus aucuparia* L. Rosaceae) in the NW Iberian Peninsula. *Pl. Ecol.* 188: 191-203.
- PIAS COUSO, B. 2005. *Biología predispersiva de Sorbus aucuparia L. (Rosaceae)*. Tesis doctoral. Santiago de Compostela.
- PICHI SERMOLLI, R.E.G. 1989. Speciazione e distribuzione geografica nelle Pteridophyta. *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 489-518.
- PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. 2007. Intraspecific variation and phylogeography of the high-polyploid Iberian endemic *Anthoxanthum amarum* Brot. (Poaceae; Pooideae) assessed by random amplified polymorphic DNA markers (RAPDs) and morphology. *Bot. J. Linn. Soc.* 155: 179-192.
- PIMENTEL, M. & SAHUQUILLO, E. 2008. Relationships between the close congeners *Anthoxanthum odoratum* and *A. alpinum* (Poaceae, Pooideae) assessed by morphological and molecular methods. *Bot. J. Linn. Soc.* 156: 237-252.

- PINO, R. & PINO, J.J. 2007. Recensión: Guía das orquídeas de Galicia (2006). Cortizo Amaro, C. & Sahuquillo Balbuena, E. *Bol. BIGA* pp 151-155.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA* 2: 40-120.
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; PINO PÉREZ, J.J.; VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2006. Apuntes sobre algunos táxones de la flora gallega. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 101-103.
- PINO PÉREZ, R.; FRAGA, X.A.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2008. El manuscrito Plantae per Galleciam observatae de J.M.C. Lange (1818-1898). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 19-85.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & SILVA-PANDO, F.J. 2009. El género *Evax* Gaertn. (Compositae) en Galicia (España). *Bot. Complutensis* 33: 61-67.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Bol. BIGA* 4: 23-36.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO, J.L. & PINO, R. 2007. Las *Trichera silvatica* Schrad. (Dipsacaceae) Merino en el herbario de Lourizán y el género *Knautia* en Galicia. *Bol. BIGA* 2: 5-34.
- PINTO DA SILVA, A.R. & SOBRINHO, L.G. 1950. Flora vascular da Serra do Geres. *Agron. Lusit.* 12(2): 233-380.
- PIÑEIRO PORTELA, R.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO, R. 2007. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental. *Bol. BIGA* 2: 133-148.
- PIZARRO, J. 1995. Contribución al estudio taxonómico de *Ranunculus* L. subgen. *Batrachium* (DC.) A. Gray (Ranunculaceae). *Lazaroa* 15: 21-113.
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. 1-452. Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero, Santiago de Compostela.
- PONTEVEDRA POMBAL, X. 2003. *Turberas de montaña de Galicia. Génesis, propiedades y su aplicación como registros ambientales geoquímicos*. Tesis doctoral. Santiago.
- PRADA, C. 1979. Estudio de la anatomía foliar de las especies españolas del género *Isoetes* L. *Lagasalia* 9(1): 107-113.
- PRADA, C. & ROLLERI, C.H. 2002. Caracteres diagnósticos foliares en táxones ibéricos de *Isoetes* L. (Isoetaceae, Pteridophyta). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 371-386.
- PRUNELL, A. & VALES, E. 1988. *Guía de los Árboles del parque de Santa Margarita*. Casa de las Ciencias. Ayuntamiento de La Coruña., La Coruña.
- PRUNELL, A.; VALES, E. & FERNÁNDEZ ABRALDES, F. 1987. *Árboles de los Jardines de Méndez Núñez*. Ayuntamiento de la Coruña., La Coruña.
- PUNTE, E.; DÍAZ, T.E. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1986. Notas pteridológicas. Nota 1. Aportaciones al atlas de la pteridoflora ibérica y balear (APIB). *Acta Bot. Malac.* 11: 289.
- PUNTE, E.; PENAS, A. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1987. Los brezales meso y altimontanos de los Subsectores Laciano y Ancarense. *Lazaroa* 7: 197-205.
- PUNTE GARCÍA, E.; PÉREZ MORALES, C. & LÓPEZ PACHECO, M.J. 1984. Nuevos datos para la flora leonesa. *Lazaroa* 6: 297-299.
- PUJADAS SALVÁ, A.J. 1999. Sobre la presencia de *Thapsia minor* Hoffmanns. & Link (Umbelliferae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 464-465.
- PUJADAS SALVÁ, A.J. 2001. El complejo de *Daucus carota* L. (Apiaceae): en la flora ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 368-374.
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & LORA GONZÁLEZ, A. 1997. Distribución de *Orobancha clausonis* Pomel (Orobanchaceae) en la Península ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 477-479.
- PUJADAS SALVÁ, A.J. & PLAZA ARREGUI, L. 2004. What is *Orobancha haenseleri* var. *deludens* Beck?. *Anales Jard. Bot. Madrid* 61(2): 129-134.
- PUJADAS-SALVÁ, A.J. & VELASCO, V. 2000. Comparative studies on *Orobancha cernua* L. and *O. cumana* Wallr. (Orobanchaceae) in the Iberian Peninsula. *Bot. J. Linn. Soc.* 134(4): 513-527.
- PULGAR, Í. 2006. Aportaciones a la flora del sur de Galicia (NO España). *Bot. Complutensis* 30: 113-116.
- PULGAR, Í. & FAGÚNDEZ, J. 2002. Notas sobre cuatro taxones gallegos. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 12: 227-228.
- PULGAR, Í.; IGLESIAS, R. & SOÑORA, X. 1998. Apuntamentos sobre a flora vascular galega, XVI. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 91-94.
- PULGAR, Í. & IZCO, J. 2005. *Egeria densa* Planchon (Hydrocharitaceae) en la provincia de Pontevedra (España). *Acta Bot. Malac.* 30: 173-175., Málaga.
- PULGAR, I. & IZCO, J. 2007. Characterization and classification of caespitose acidophilous pastures of South-west Europe (Festuceae indigestae class). *Plant Biosystems*, 141 (3): 363-383.
- PULGAR, Í.; MANSO, D. & VELLO, C. 2002. Flora vascular de la Baixa Limia (S.O. Ourense, España), II. Aportaciones. *Stud. Bot.* 21: 13-26.
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1996. Miuartio recurvae-Silenetum acutifoliae, un nuevo pastizal vivaz de las cumbres del macizo montañoso de Xurés-Gerês. *Lazaroa* 17: 129-135.
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2001. Flora vascular de la Baixa Limia (SO Ourense, Galicia), I. Antecedentes históricos. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 153-166.
- PULGAR, Í.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 2003. Los pastizales de *Armeria humilis* (Link) Schultes subsp. *odorata* (Samp.) P. Silva (Plumbaginaceae), endemismo del noroeste Ibérico. *Lazaroa* 24: 25-32.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 1999. *La Vegetación de la Baixa Limia y sierras del entorno*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2003. *Guía da Flora do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés*. 70 pp. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2005. *Guía da Flora do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés*. 90 pp. 2ª ed. corr. et aum. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Guía de la flora del Parque Natural Montes de Invernadeiro*. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

- PULGAR SAÑUDO, Í. 2004. *Guía da flora do Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán*. 48 pp. Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2007. *Guía da flora. Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán*. 60 pp. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Santiago de Compostela.
- PULGAR SAÑUDO, I.; AMIGO VÁZQUEZ, J. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. 2006. *Guía da flora Fragas do Eume. Parque Natural*. 108 pp. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- QUER, J. 1750. *Flora Española*. Joachin Ibarra, calle de las Urofas, Madrid.
- QUER, J. 1764. *Flora española o historia de las plantas que se crían en España. Tomo IV*. 472 pp. Joachin Ibarra, Madrid.
- QUINTANILLA, L.G. & AMIGO, J. 1999. Catálogos de las pteridofloras de los espacios naturales protegidos de Galicia. *Bot. Complutensis* 23: 99-110.
- QUINTANILLA, L.G. & AMIGO, J. 1999. Distribución del género *Cystopteris* Bernh. (Athryiaceae, Pteridophyta) en Galicia (NO de la Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 117-124.
- QUINTANILLA, L.G. & AMIGO, J. 2001. *Culcita macrocarpa* C. Presl (Dicksoniaceae, Pteridophyta) en la cuenca del Xubia (NO de la Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 267-268.
- QUINTANILLA, L.G.; AMIGO, J.; PANGUA, E. & PAJARÓN, S. 2002. Análisis biogeográfico de la Pteridoflora de la Sierra de la Capelada (La Coruña, España). *Lazaroa* 23: 17-24.
- QUINTANILLA, L.G.; AMIGO, J.; PANGUA, E. & PAJARÓN, S. 2002. Effect of Storage Method on Spore Viability in Five Globally Threatened Fern Species. *Ann. Bot.* 90: 461-467.
- QUINTANILLA, L.G.; PANGUA, E.; AMIGO J. & PAJARÓN S. 2005. Comparative study of the sympatric ferns *Culcita macrocarpa* and *Woodwardia radicans*: sexual phenotype. *Flora*, 200: 189-194.
- QUINTANILLA, L.G.; VIANE, R.L.L. & VAN DEN HEEDE, C.J. 2006. *Dryopteris x gomerica* ('Dryopteridaceae'), un retrocruzamiento relativamente frecuente en el noroeste de España. *Lazaroa* 27: 133-135.
- QUIROGA Y LOSADA, D. 1952. Los robledales y pinares de las rías bajas de Galicia. *Montes* 43: 5-10.
- RAMIL, P. 1993. Análisis polínico de los niveles wurmienses de la Cueva de la Valiña (Castroverde, Lugo, Galicia). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 6: 75-81.
- RAMIL, P. 1993. Paleobotánica de yacimientos arqueológicos holocenos de Galicia. *Munibe* 45: 165-174.
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1991. Estudio palinológico de A Veiga de Samarugo (Lugo, Galicia, NO España). *Rev. Biol. Univ. Oviedo* 9: 85-94.
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Análisis polínico de los niveles tardiglaciares y holoceno del yacimiento de Prado do Inferno (Lugo). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 9: 137-152.
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Estudio palinológico de la turbera de Pena Veira (Lugo). *Anales Jard. Bot. Madrid* 51: 111-122.
- RAMIL, P. & AIRA, M. 1993. Estudio palinológico de la turbera do Río das Furnas (Lugo). *An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.* 6: 83-92.
- RAMIL REGO, P. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 79.
- RAMIL REGO, P. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 2904. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 79.
- RAMIL REGO, P. & AIRA FERNÁNDEZ, M.J. 1993. Estudio palinológico de la turbera de Sever (Lugo). *Acta Bot. Malac.* 18: 125-133.
- RAMIL REGO, P. & AIRA RODRÍGUEZ, M.J. 1994. Estudio palinológico de la turbera de Schwejk (Lugo). *Stud. Bot.* 12: 259-269.
- RAMIL REGO, P.; AIRA RODRÍGUEZ, M.J. & SAA OTERO, P. 1992. Clave polínica de las Ericaceae gallegas. *Lazaroa* 13: 33-40.
- RAMIL-REGO, P.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; MUÑOZ SOBRINO, C. & GÓMEZ-ORELLANA, L. 2000. Some considerations about the postglacial history and recent distribution of *Fagus sylvatica* in the NW Iberian Peninsula. *Folia Geobot.* 35: 241-271.
- RAYNAL, J. 1968. Binomes meconnus de Gaterau (1789). *Taxon* 17: 514-517.
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1984. *Equisetum hyemale* L. y otras aportaciones sobre flora vascular gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40 (2): 379-384.
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1989. Datos cariológicos del género *Saxifraga* en el NO ibérico. *Bol. Soc. Brot.* 62: 195-203.
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1990. *Saxifraga granulata* en el NW iberico. *Bol. Soc. Brot.* 63: 275-293.
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1992. Datos sobre las semillas del género *Saxifraga* en el NW iberico. *Bol. Soc. Brot.* 65: 23-34.
- REDONDO, N. & HORJALES, M. 1993. Datos palinológicos del género *Saxifraga* L. en el NW ibérico. *Lagascalia* 15(extra): 643-649.
- REDONDO, N.; BLANCO, A. & HORJALES, M. 1998. Estudio del género *Polypodium* L. del noroeste Ibérico: Cantidades de DNA nuclear. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9.
- REDONDO, N.; HORJALES, M. & BLANCO, A. 1998. Cantidades de DNA nuclear y esporas en Aspleniaceae: *Asplenium* L., *Phyllitis* Hill y *Ceterach* Willd. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9.
- REDONDO, N.; HORJALES, M. & BLANCO, A. 1999. Polipodios híbridos (Polypodiaceae) en el noroeste ibérico. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 158-159.
- REDONDO, N.; HORJALES, M.; ESTEBAN, P. & PÉREZ PREGO, J.M. 2000. Novedades en *Dryopteris* Adanson (Dryopteridaceae) de Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58 (1): 182.
- REICHSTEIN, T.; VIANE, R.; RASBACH, H. & SCHNELLER, J. 1994. *Asplenium adiantum-nigrum* subsp. *yuanum* (Ching) Viane, Rasbach, Reichstein & Schneller stat nov., and the status of *A. woronowii* Christ (Aspleniaceae, Pteridophyta). Studies in *Asplenium* for Flora iranica 6. *Candollea* 49: 281-328.
- REINOSO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1987. Hallazgo de *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank subsp. *selago* en Galicia. *Acta Bot. Malac.* 12(2): 254.
- RENOBALES SCHEIFLER, G. 2002. Notas acerca del tratamiento de las Gentianeae para Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 461-470.
- RETUERTO FRANCO, J.C.R. 1988. *Fitoclimas de Galicia. Estudio numerico de los efectos del clima sobre la distribución y abundancia de las plantas*. Tesis doctoral.

- Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- RETUERTO, R.; REIGOSA, M.J. & CARBALLEIRA, A. 1985. Caracterización climática de las plantas en Galicia. Selección de plantas indicadoras. Importancia ecológica de las variables climáticas. *Stvdia Oecologica* 4: 27-43.
- RETUERTO, R.; REIGOSA, M.J. & CARBALLEIRA, A. 1987. Gradientes climáticos en Galicia. Umbrales fitoecológicos y sectorización geográfica. *Bioclimatología* 9: 47-64.
- REY, P.J.; HERRERA, C.M.; GUTIÁN, J.; CERDA, X.; SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; MEDRANO, M. & GARRIDO, J.L. 2005. The geographic mosaic in predispersal interactions and selection on *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae). *J. Evol. Biol.* 19(1): 21-34.
- REYES, O. & CASAL, M. 2000. Papel del fotoperíodo, vernalización y tratamientos de incendio sobre la respuesta germinativa de *Betula pendula* Roth. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10.
- RICHEMS, R.H. & JEFFERS, J.N.R. 1985. Numerical taxonomy and ethnobotany of the elms of northern Spain. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 325-341.
- RICO, E. 1979. Aportaciones a la flora salamantina. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 245-255.
- RICO, E. 1987. Notas sobre *Cerastium* L. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2):567-568.
- RICO, E. & GIRÁLDEZ, X. 1989. Aportaciones al conocimiento de los pteridófitos del Occidente hispano. *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(2): 583-591.
- RICO HERNÁNDEZ, E. 1984. Aportaciones y comentarios sobre la flora del centro-oeste español. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 407-423.
- RIGUEIRO, A. 1977. Trabajo botánico sobre las Islas Cíes. *Monog. ICONA* 11: 1-91.
- RIGUEIRO, A. 1980. Catálogo das prantas leñosas do monte galego. En: Olga Gallego & al. (eds.), *El Monte en Galicia*: 139-173. Ministerio de Cultura, Madrid.
- RIGUEIRO, A. 1984. Evolución de la flora en pastizales repoblados con *Castanea x sativa*. En: G. Toval & G. Puerto (coords.), *Congreso Internacional sobre el Castaño*. Lourizán, Pontevedra.
- RIGUEIRO, A. 1991. Vegetación de la hoja 1-2: Santiago de Compostela. En: J. Ruiz de la Torre (ed.), *Mapa Forestal de España*: 41-55. ICONA, Madrid.
- RIGUEIRO, A. 1991. Vegetación de la hoja 2-1: La Coruña. En: J. Ruiz de la Torre (ed.), *Mapa Forestal de España*: 39-62. ICONA, Madrid.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. (COORD.) 1994. *Estudio ecológico del bosque mixto de la Marronda (Cádabo-Lugo)*. Bases para su conservación y restauración. Estudio Técnico. Inédito. Escuela Politécnica Superior de Lugo, Lugo.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2002. *Bosques e Paisaxe en Galicia*. Real Academia Galega de Ciencias, Santiago de Compostela.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2003. *Bosques e masas arboradas*. En: Casares Long (coord.), *Reflexións sobre o medio ambiente en Galicia*: 323-357. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & LUIS CRESPI, A. 1993. Primeras aportaciones para la revisión del herbario de Victor López Seoane. *Mol* 1: 5-8.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & SILVA-PANDO, F.J. 1984. Aportaciones a la flora de Galicia, I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 385-395.
- RIGUEIRO, A.; SILVA-PANDO, F.J. & VILLARINO URTIAGA, J.J. 1983. Estudio fitosociológico del límite suroccidental del área de '*Betula celtiberica*' Rothm. et Vasc. en Galicia. *Bol. Est. Central Ecol.* 12(23): 3-24.
- RIVAS GODAY, S. 1956. Los grados de vegetación de la Península Ibérica (con sus especies indicadoras). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 269-331.
- RIVAS GODAY, S. 1958. Nuevos órdenes y alianzas de *Helianthemetea annua* Br.-Bl. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 15: 539-651.
- RIVAS GODAY, S. 1974. Edafismos ibéricos de rocas ultrabásicas y dolomíticas: interpretación biogeoquímica y sus posibles correlaciones cariológicas. *Las Ciencias* 39(1): 1-7.
- RIVAS GODAY, S.; BORJA CARBONELL, J.; MONASTERIO FERNÁNDEZ, A.; FERNÁNDEZ-GALIANO, E.; RIGUAL MALLÓN, A. & RIVAS MARTÍNEZ, S. 1957. Aportaciones a la Fitosociología Hispánica (Proyectos de comunidades hispánicas). Nota II (Comunidades gypsófitas fruticasas, del centro y sudeste de España). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14: 433-500.
- RIVAS GODAY, S. & ESTEVEZ CHUECA, F. 1972. Flora serpentinícola española. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 38: 409-462., Madrid.
- RIVAS GODAY, S. & FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1959. *Glauca marítima* L., en las praderas salinas de la alta Meseta Ibérica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 505-509.
- RIVAS GODAY, S. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1979. Nuevos edafismos hispánicos de sustratos ultrabásicos y dolomíticos. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 49: 95-112., Madrid.
- RIVAS GODAY, S. & MANSANET, J. 1979. Acerca del comportamiento edáfico de la *Erica mediterranea* (hibernica) en España. *An. R. Acad. Nac. Farm.* 38: 95-106., Madrid.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1963. Contribución al estudio fitosociológico de los hayedos españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 20: 97-128.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1965. Esquema de la vegetación potencial y su correspondencia con los suelos en la España peninsular. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 22: 341-405.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1969. Vegetatio Hispaniae. Notula I. *Publ. Inst. Biol. Aplicada* 46: 5-34.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1972. Vegetatio Hispanicae. Notula III. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 70: 153-162.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1975. Observaciones sobre la sintaxonomía de los bosques acidófilos europeos. Datos sobre la Quercetalia robori-petraea en la Península Ibérica. Les forets acidiphiles. *Coll. Phytosoc.* 3: 255-260.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1978. De Plantis Hispaniae Notulae Systematicae, Chorologicae et Ecologicae, III. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles*, 34 (2): 539-552.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1979. Brezales y Jarales de Europa Occidental (Revisión fitosociológica de las clases *Calluno-Ulicetea* y *Cisto-Lavanduletea*). *Lazaroa* 1: 5-128.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1980. De nomenclatura notulae, I. *Lazaroa* 2: 327-328.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1981. Les étages bioclimatiques de la vegetation de la Péninsule Ibérique. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(2): 251-268.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1983. Pisos bioclimáticos de España. *Lazaroa* 5: 33-43.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1983. Series de vegetación de la Región Eurosiberiana de la Península Ibérica. *Lazaroa* 4: 155-166.

- RIVAS MARTÍNEZ, S. (ed.) 1984. De Plantis Carpetanis Notulae Systematicae, I. *Lazaroa* 6: 181-188.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. 1985. Comentarios sobre Flora Iberica, I. *Lazaroa* 8: 423-425.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1986. De plantis carpetanis notulae systematicae, III. *Lazaroa* 9: 167-179.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; BÁSCONES, J.C.; DÍAZ T.E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. & LOIDI, J. 1991. Sintaxonomía de los hayedos del suroccidente de Europa. *Itinera Geobot.* 5: 457-480.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; ARNAIZ, C.; BARRENO, E. & CRESPO, A. 1977. Apuntes sobre las provincias corológicas de la Península Ibérica e Islas Canarias. *Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis* 1: 1-48.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; COSTA, M.; CASTROVIEJO, S. & VALDÉS, E. 1980. Vegetación de Doñana (Huelva, España). *Lazaroa* 2: 5-189.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E. & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F. 1990. De flora iberica notulae sparsae I. *Itinera Geobot.* 3: 137-138.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDI ARREGUI, J.; LOUSÁ, M. & PENAS MERINO, A. 2002. Vascular plant communities of Spain and Portugal. Part. II. *Itinera Geobot.* 15(2): 433-922.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ, T.E.; FERNÁNDEZ PRIETO, J.A.; LOIDI, J. & PENAS, A. 1984. *La vegetación de la alta montaña cantábrica. Los Picos de Europa*. Eds. Leonesas., León.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. & HERRERA, M. 1996. Datos sobre *Salicornia* L.(Chenopodiaceae) en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 149-154.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. & SÁENZ DE RIVAS, C. 1978. Sobre *Leontodon bourgaeanus* Willk. (Asteraceae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 155-157.
- RIVAS MATEO, M. 1896. Notas para la flora española. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 25: 7-9.
- RIVAS MATEO, M. 1899. Datos para la flora gallega. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 28(99): 95-103., Madrid.
- RODRIGO, A. 1811. *Noticias sobre el árbol de azúcar descubierto en 1807 recorriendo los montes de Navia en la provincia de Orense*. 16 pp. Alban y Delcare, Madrid.
- RODRÍGUEZ BOUZO, J. 1929. Datos botánico-agrícolas de las Sierras del Invernadero y de Queija (Orense). *Mem R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 15(2): 20-32.
- RODRÍGUEZ DACAL, C. 1990. *Flora leñosa ornamental pacega de Galicia occidental. Tesis doctoral*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ DACAL, C. & IZCO, J. 2003. *Arboles monumentales en el patrimonio cultural de Galicia*. 1: 1-229; 2: 1-820. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1982. Síntesis biogeográfica de la comarca orensana. *Bol. Auriense* 12: 113-128.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1983. Comentarios a la flora de Galicia, I. *Bol. Auriense* 13: 15-22.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1985. *Los macizos montañosos orensanos*. 80 pp. Sociedad Galega de Historia Natural (Sección de Orense), Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. Comentarios a la flora de Galicia, II. *Bol. Auriense* 16: 13-30.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1986. Comentarios a la flora de Galicia, III. *Bol. Auriense* 16: 31-38.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1988. Comentarios a la flora de Galicia, IV. *Bol. Auriense* 18-19: 371-377.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. *Estudio Botánico del Parque de San Lázaro*. Museo Arqueológico Provincial-Caixa Rural de Ourense, Ourense.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1990. Comentarios a la flora de Galicia, V. *Bol. Auriense* 20-21: 41-46.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1992. Fichas para el estudio del patrimonio natural de la provincia de Orense: 1. Canibelos. *Bol. Auriense* 22: 215-227.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1993. Comentarios a la flora de Galicia, VI. *Bol. Auriense* 23: 249-254.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1994. Comentarios a la flora de Galicia, VII. *Bol. Auriense* 24: 343-346.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1997. Comentarios a la flora de Galicia, VIII. *Bol. Auriense* 26: 253-256.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A. & RODRÍGUEZ ROMERO, R.A. 2008. *Flora ornamental auriense*. I. 420 pp. Duen de Bux, S.L., Ourense.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F.; VALDÉS BERMEJO, E.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA PANDO, F.J. 1989. Catálogo de la flora vascular gallega I. Pterydophyta, Gymnospermae y Monocotiledoneas. En: F.J.Silva-Pando (ed.), *Sobre flora y vegetación de Galicia*: 71-89. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. & RODRÍGUEZ ROMERO, X. 1999. Comentarios a la Flora de Galicia, IX. *Bol. Auriense* 29: 177-181.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. 2004. *Aplicación de criterios botánicos para a proposta de modelos de xestión sustentable das masas arborizadas autóctonas do subsector galaico-asturiano septentrional. Tesis doctoral*. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago De Compostela.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. 2005. Avaliación da diversidade silvica do subsector galaico-septentrional: tipos de bosques, valor para a conservación e principais ameazas. *Recursos Rurais* 2: 23-44.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.; AMIGO J.; & ROMERO-FRANCO, R. 2001. Aportaciones sobre la interpretación, ecología y distribución de los bosques supratemplados naviano-ancarenses. *Lazaroa*, 21: 51-71.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A. & AMIGO, J. 2009. Caracterización florística de los hayedos calcícolas del Distrito Altonarceense (Cordillera Cantábrica occidental). In LLAMAS F. & ACEDO C. (coord.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*, 541-560. Publ. Universidad de León.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A. & AMIGO, J. 2009. Datos florísticos y ecológicos sobre los espinales y aulagares del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. In LLAMAS F. & ACEDO C. (coord.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 579-594.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A.; AMIGO, J. & IZCO, J. 2009. Pastizales calcífilos de lastón (*Brometalia erecti*) en el occidente de la Cordillera Cantábrica. In LLAMAS F. & ACEDO C. coord.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 595-616.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A. & BARRIEGO, P. 2009. Afinidades florísticas de los abedulares de las Sierras Segundera y Cabrera (Sanabria, NW Ibérico). In LLAMAS F. & ACEDO C. coord.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 561-578.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; FONTAO, M.; NEGRAL, M. & MERINO, A. 2001. Estado nutricional de los hayedos de la Sierra del Caurel (Lugo-León) y su relación con las

- propiedades de los suelos. *Invest. Agr.: Sist. Recur. For.* Vol. 10(2): 253-269.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & GUITIÁN RIVERA, J. 1993. El piso subalpino en la Serra dos Ancares: condicionantes geomorfológicos y climáticos de la distribución de las comunidades vegetales. En: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.), *La evolución del paisaje en las Montañas del entorno de los Caminos Jacobeos*: 165-181.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & GUITIÁN RIVERA, J. 1993. *Las plantas mediterráneas en la Serra de Ancares y su entorno: cartografía e interpretación*. En: Pérez Alberti, A., Guitián Rivera J. & Ramil Rego, P. (eds.), *La evolución del paisaje en las Montañas del entorno de los Caminos Jacobeos*: 153-164.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.; GUITIÁN RIVERA, J. & RAMIL REGO, P. 1996. Datos sobre la distribución y ecología del haya (*Fagus sylvatica* L.) en su límite de distribución. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* Vol. Extra: 262-264.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; IZCO, J. & RAMIL-REGO, P. 2001. Phytosociological characterization of *Sphagnum pylaesii* Brid. Communities in Northwest Spain. *Acta Bot. Gallica*, 148(3): 201-213.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. J. & RAMIL REGO, P. 2007. Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica. *Recursos Rurais* 3: 31-53.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A.; RAMIL-REGO, P.; REAL, C.; DÍAZ-VARELA, R.; FERREIRO DA COSTA, J. & CILLERO, C. 2009. Caracterización vegetacional de los complejos de turberas activas del SW europeo. In LLAMAS F. & ACEDO C. coord.), *Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI*: 633-653.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.; REAL, C.; AMIGO J. & ROMERO-FRANCO, R. 2003. The Galician-Asturian beechwoods (*Saxifraga spathularidis-Fagetum sylvaticae*): description, ecology and differentiation from other Cantabrian woodland types. *Acta Bot. Gallica*, 150 (3): 285-320.
- RODRÍGUEZ-GUITIÁN, M.A.; REAL, C.; BLANCO-LÓPEZ, J.M. & FERREIRO DA COSTA, J. 2005. Caracterización fitosociológica de la orla forestal de los hayedos silicícolas naviano-ancarenses (*Sorbo aucupariae-Salicetum capreae* ass. nova). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 141(2) : 69-74.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ROMERO, M.I. & ORTIZ, S. 1997. Communities of the class *Littorelletea uniflorae* in the northwest iberian Peninsula. *Acta Bot. Gallica*, 144(1): 155-169.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A.; ROMERO FRANCO, R. & RAMIL REGO, P. 2007. Caracterización ecológica y florística de las comunidades lauroides del occidente de la Cornisa Cantábrica (Noroeste ibérico). *Lazaroa* 28: 35-65.
- RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. & SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 8(1): 71.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1982. *Brañas en Galicia Meridional. Ecología, Flora y Vegetación. Tesina licenciatura (inéd.)*. Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. *Estudio fitosociológico de las brañas de la provincia de A Coruña. Tesis Doctoral (inéd.)*. Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1989. Notas pteridológicas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 14: 261-262.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & GUITIÁN, P. 1989. *Gentiana verna* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 559-560.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1986. Sobre la presencia de *Rhynchospora fusca* (L.) Aiton fil in Aiton en la Península ibérica. *Candollea* 41: 449-451.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1987. *Centaurea diluta* y *Soleirolia soleirolii*, dos adventicias herborizadas en Santiago de Compostela. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(1): 175-175.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1987. Notas pteridológicas de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 12: 256-257.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1989. Los codesales (comunidades de *Adenocarpus complicatus* subsp. *lainzii*) del Occidente gallego. *Stud. Bot.* 8: 61-65.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1990. Apuntes sobre la flora gallega, 9. *Bol. Soc. Brot.* 55: 1-9.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1990. *Leucanthemum gallaecicum*, sp. nov. (Asteraceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 498-500.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1991. Los pastizales pioneros vivaces de los suelos serpentínicos del NO ibérico. *Lazaroa* 12: 333-344.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1991. *Luronium natans* (Alismataceae) in the Iberian Peninsula. *Willdenowia* 21: 77-80.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1993. A new species of *Santolina rosmarinifolia* from serpentine soils in Central Galicia. *Bot. J. Linn. Soc.* 111: 457-462.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1998. Unha nova combinación en *Santolina* L. (Compositae). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 299-300.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 1996. *Sedo anglici-Thymetum caespititii*, nuevo pastizal pionero vivaz de los suelos esqueléticos del Suroeste de Galicia. *Acta Bot. Malac.* 21: 291-297.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; ORTIZ, S. & PULGAR, Í. 1998. Os pasteiros vivaces das dunas da costa de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 103-110.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; ORTIZ NÚÑEZ, S. & SOÑORA GÓMEZ, F.X. 1994. Un nuevo hallazgo de *Schkuria pinnata* Roth en la Península Ibérica. *Lazaroa* 14: 185-186.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J.; REINOSO FRANCO, J. & GÓMEZ VALVERDE, M. 2001. *Pleuridio acuminati-Ophioglossetum lusitanici* una nueva asociación del afloramiento de rocas ultrabásicas del centro de Galicia *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 167-175.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; SOÑORA, F.X. (†) & ORTIZ, S. 1996. Estudio fitosociológico das queiroiras de *Erica erigena* R. Ross da Serra da Capelada (Galicia, NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 7: 97-101.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J.; SOÑORA, X. & ORTIZ, S. 1996. *Loto glareosi-Rumicetum gallaecici* una nueva asociación de los acantilados de Cabo Ortegal y A Capelada (Galicia, NO de la Península Ibérica). *Bot. Complutensis*, 21: 113-120.
- RODRÍGUEZ-RAJO, F.J.; MÉNDEZ, J. & JATO, V. Factors affecting pollination ecology of *Quercus* anemophilous species in north-west Spain. *Bot. J. Linn. Soc.* 149: 283-297.
- RODRÍGUEZ ROMERO, R.A.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A.; RODRÍGUEZ ROMERO, X.; DOCE FERNÁNDEZ, M. &

- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2008. Comentarios a la flora de Galicia, XII. *Bol. Auriense* 36: 337-344.
- RODRÍGUEZ ROMERO, X.; RODRÍGUEZ ROMERO, A.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2001. Comentarios a la flora de Galicia, X. *Bol. Auriense* 31: 317-324.
- RODRÍGUEZ SERRANO, V.M. 2008. *Crassula lycopodioides* Lam., primera cita en Galicia. *Bouteloua* 3: 47-55.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1992. Apuntes sobre la flora gallega, XII. *Bol. Soc. Brot.* 65: 195-203.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1995. Autecology and distribution of *Isoetes longissimum* in Europe. *Nordic J. Bot.* 15(6): 563-566.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO J. 1995. Las comunidades arvenses del Area de Monforte de Lemos (Lugo, NO Península Ibérica): posición taxonómica y corológica. *Doc. Phytosoc.* 15: 103-115.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO J. 1995. Acerca de la vegetación arvense en Galicia: las comunidades mesegueras. *Stud. Bot.* 14: 5-11.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; AMIGO, J. & BUJÁN, M. 1990. Fragmenta chorologica occidentalia, 2808-2812. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 71.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; AMIGO, J. & RAMIL, P. 2004. *Isoetes fluitans* sp. nov.: the identity of spanish plants of '*I. longissimum*'. *Bot. J. Linn. Soc.* 146: 231-236.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; AMIGO, J. & RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A. 2007. El género *Isoetes* L. en Galicia: clave para la identificación de especies según la ornamentación y tamaño de las macrósporas. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 47-52.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; AMIGO, J.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A.; DÍAZ VARELA, R. & FERREIRO DA COSTA, J. 2007. Conservación de la pteridoflora amenazada en el NW Ibérico (Galicia): las especies incluidas en al Directiva Hábitas. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 141-2: 227-231.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; BUJÁN, M. & AMIGO, J. 1989. Nuevos datos sobre Flora Gallega. *Anuario Soc. Brot.* 55: 11-18.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RAMIL, P.; AMIGO, J.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A. & RUBINOS, M. 2004. Notas sobre la flora de humedales del noroeste ibérico. *Bot. Complutensis* 28: 61-66.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RAMIL, P. & RUBINOS, M. 2004. Conservation status of *Eryngium viviparum* Gay. *Acta Bot. Gallica* 151(1): 55-64.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & REAL, C. 2005. A morphometric study of three closely related taxa in the European *Isoetes velata* complex. *Bot. J. Linn. Soc.* 148: 459-464.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A. & RUBINOS, M. 2004. Adiciones al catálogo pteridológico gallego. *Bot. Complutensis* 28: 51-55.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A.; REAL, C. & AMIGO, J. 2008. Una nueva planta parásita del género *Lathraea* L. (Scrophulariaceae) para el catálogo gallego. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 151-153.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RUBINOS, M. & RAMIL, P. 2004. *Luronium natans* (L.) Rafin., a rare species in the Iberian Peninsula. *Belg. J. Bot.* 137(1): 85-90.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 1988. Aportación al estudio de la flora de malas hierbas en cultivos de maíz en Galicia. *Memoria de Licenciatura*. Universidade de Santiago- Facultade de Bioloxía-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 1993. *La Vegetación del valle del río Cabe (Terra de Lemos, Lugo)*. Tesis doctoral. Universidade de Santiago-Departamento de Bioloxía Vexetal, Santiago de Compostela.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2005. Flora endémica amenazada del litoral de Galicia: una visión actual. *Recursos Rurais* 2: 1-10.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Bot. Complutensis* 31: 113-125.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. La Flora vascular amenazada en Galicia. Catalogación y protección de las especies. *Naturalia Cantabrica* 3: 15-24.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1, Lugo.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, F.J. 1995. *Flora y vegetación de Terra de Lemos (Lugo)*. Resumen de la Tesis inédita de Romero: 140 pp. Presentado al premio de Historia local de Monforte Chicho Balado, Santiago.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO, J. 1994. Los pastos de *Poa bulbosa* en Tierra de Lemos: revisión de la clase *Poetea bulbosae*. *Lazaroa* 14: 111-123.
- ROMERO BUJÁN, M.I. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. Datos sobre una comunidad de *Potametea* Tüxen & Preising 1942, del NO ibérico: *Potametum perfoliato-crispi* Bellot 1951. *Lazaroa* 16: 185-189.
- ROMERO BUJÁN, M.I.; RUBINOS ROMÁN, M. & RAMIL REGO, P. 2002. *Hydrocharis morsus-ranae* L. (Hydrocharitaceae) en Galicia. *Actas Congreso botánico de Valencia*.
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA, G. & MORALES TORRES, C. 1987. *Linkagrostis*, un género nuevo de la familia Poaceae. *Candollea* 42: 379-388.
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA LÓPEZ, G. & MORALES TORRES, C. 1986. El complejo de *Agrostis canina* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(1): 47-55.
- ROMERO GARCÍA, A.T.; BLANCA LÓPEZ, G. & MORALES TORRES, C. 1988. Revisión del género *Agrostis* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. *Ruizia* 7: 160 pp.
- ROMERO MARTÍN, T. & RICO HERNÁNDEZ, E. 1986. Algunas plantas de los arenales de la cuenca del Duero. *Lazaroa* 9: 159-165.
- ROMERO ZARCO, C. 1984. Revisión taxonómica del género *Avenula* (Dumort.) Dumort. (Gramineae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagascalía* 13(1): 39-146.
- ROMERO ZARCO, C. 1985. Estudio taxonómico del género *Pseudarrhenatherum* Rouy (Gramineae) en la Península Ibérica. *Lagascalía* 13(2): 255-273.
- ROMERO ZARCO, C. 1990. Las Avenas del grupo barbata en la Península Ibérica y Baleares. *Lagascalía* 16(2): 243-268.
- ROMERO ZARCO, C. 1996. Sinopsis del género *Avena* L. (Poaceae, Aveneae) en España Peninsular y Baleares. *Lagascalía* 18(2): 171-198.
- ROMO, A.M. 1983. El género *Spiraea* en la península ibérica. *Collect. Bot. (Barcelona)* 14: 537-541.
- ROMO, A.M. 1987. *Stellaria nemorum* L. en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 564-567.
- RÖSER, M. 1997. Patterns of diversification in Mediterranean oat grasses (Poaceae: Aveneae). *Lagascalía* 19(1-2): 101-120.

- ROSÚA, J.L. 1986. Contribución al estudio del género *Rosmarinus* L. en el Mediterráneo occidental. *Lagasalia* 14(2): 179-187.
- ROTHMALER, W. 1934. Plantae novae vel criticae Peninsula ibericae. *Cavanillesia* 7: 111-121.
- ROTHMALER, W. 1934. Species novae vel nomina nova florum hispanicae. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 34(2): 147-155.
- ROTHMALER, W. 1954. Vegetation studien in Nord-west Spanien. *Vegetatio* 5-6: 595-601.
- ROTHMALER, W. 1955. What ist *Antirrhinum huetii* Reuter?. *Feddes Repertorium* 56(1): 279-281.
- ROZEIRA, A. 1946. *Narcissus cyclamineus* DC. Nota sobre a sua area de dispersao em Portugal. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 6: 143-144. Madrid.
- RUBIO ARGÜELLES, M. & FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1961. Índices de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 18: 255-267.
- RUIZ DE AZUA, J. 1929. Helechos de Galicia. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 693-697.
- RUIZ DE AZUA, J. 1930. Helechos de Galicia (2ª serie). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 30: 129-134.
- RUIZ DE AZUA, J. 1931. Helechos de Galicia (3ª serie). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 31: 629-632.
- RUIZ DE LA TORRE, J. 2006. *Flora mayor*. 1756 pp. Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- SAA OTERO, P.; SUÁREZ-CERVERA, M. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1996. *Atlas de polen de Galicia I*. 358 pp. Deputación Provincial de Ourense, Ourense.
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1969. Estudios sobre *Quercus ilex* L. y *Quercus rotundifolia* Lamk. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 25: 243-262.
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1974. Datos sobre el género *Pseudorlaya* (Murb.) Murb. (Umbelliferae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(2): 191-204.
- SÁENZ DE RIVAS, C. 1975. Sobre *Quercus pyrenaica* Willd. (Fagaceae). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2 cont.): 779-792.
- SÁENZ DE RIVAS, C. & RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1979. Revisión del género *Cheilanthes* (Sinopteridaceae) en España. *Lagasalia* 8(2): 215-241.
- SÁENZ LAÍN, C. 1980. Research on *Daucus* L. (Umbelliferae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(2): 481-533.
- SÁENZ LAÍN, C. & GUTIÉRREZ BUSTILLO, M. 1991. Bibliografía palinológica española (1932-1988). *Lazaroa* 12: 69-119.
- SAHUQUILLO, E.; CAJADE, D. & FRAGA, M.I. 2001. Taxonomic revision of *Hedera* L. species from the NW Iberian peninsula. *Bol. Soc. Brot., ser. 2*, 70: 89-100.
- SAHUQUILLO, E.; FRAGA, M.I. & MARTÍNEZ CORTIZAS, A. 1997. Comparative study of classical and numerical taxonomic methods for infraspecific taxa of *Triticum aestivum* L. traditionally cultivated in Galicia (NW Spain). *Lagasalia* 19(1-2): 919-926.
- SAHUQUILLO BALBUENA, E. 1992. *Taxonomía e identificación de los trigos cultivados en Galicia*. Tesis doctoral. Santiago.
- SÁINZ OLLERO, H. & HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. 1981. Síntesis corológica de las dicotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Monografías I.N.I.A.* 31: 1-111.
- SALAS, M.C. & VIÉITEZ, E. 1975. Inhibidores de germinación en Ericáceas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 619-631.
- SALES, F. & HEDGE, I.C. 2001. Nomenclature and typification of western european *Jasione* (Campanulaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(1): 163-172.
- SALVO, A.E. & ESCAMEZ, A. (EDS.) 1987. *Exsiccata Pteridophyta Iberica*. 70 pp. Universidad de León. Facultad de Biología, León.
- SAMARTÍN BIENZOBÁS, L.A. & LAGO CANZOBRE, E. 1998. *Guía da flora do litoral galego*. 367 pp. Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- SÁNCHEZ, J.M.; IZCO, J. & MEDRANO, M. 1996. Relationships between vegetation zonation and altitude in a salt-marsh system in northwest Spain. *J. Veg. Sci.* 7: 695-702.
- SÁNCHEZ CUNQUEIRO, C. & SÁENZ LAÍN, C. 1982. Análisis polínico de mieles de Pontevedra (España). *Lazaroa* 4: 255-268.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A.; ELÍAS RIVAS, M.J. & MARTÍN MARCOS, M.A. 1999. *Ranunculus bupleuroides* subsp. *cherubicus*, subsp. nov. (Ranunculaceae), nuevo endemismo Bejarano-Gredense. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 402-404.
- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1991. *Valoración florística y fitosociológica de la marisma de Betanzos (A Coruña)*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Biología, Santiago de Compostela.
- SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.M. 1995. *Caracterización florística y fitosociológica de las rías de Ortigueira y Ladrado (noroeste de la Península Ibérica) en relación con factores ambientales*. Tesis Doctoral (inéd.). Departamento de Biología Vegetal, Santiago de Compostela.
- SÁNCHEZ-LAFUENTE, A.M.; GUITIÁN, J.; MEDRANO, M.; HERRERA, C.M.; REY, P.J. & CERDA, X. 2005. Plant Traits, Environmental Factors, and Pollinator Visitation in Winter-flowering *Helleborus foetidus* (Ranunculaceae). *Ann. Bot.* 96: 845-852.
- SANTIAGO BELTRÁN, J.R. 2001. *Prunus lusitanica* L. en la Península Ibérica. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- SANTOS, L.; ROMANI, J.R.V. & JALUT, G. 2000. History of vegetation during the Holocene in the Courel and Queixa Sierras, Galicia, northwest Iberian Peninsula. *J. Quaternary Sci.* 15: 621-632.
- SANZ ELORZA, M.; DANA SÁNCHEZ, E.D. & SOBRINO VESPERINAS, E. (EDS.) 2004. *Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España*. 384 pp. Dirección General para la Biodiversidad, Madrid.
- SAÑUDO, A. 1983. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: Números de cromosomas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 361-367.
- SAÑUDO, A. 1985. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: números de cromosomas (continuación). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 117-123.
- SARMIENTO, M. 1746. *Cathálogo de voces vulgares y en especial de voces Gallegas de diferentes vegetales*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1746. *Extracto del Systema de Tournefort, con muchos nombres Gallegos, en correspondencia de los latinos*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1754. *Pensamientos, Crítico-Botánicos, para emprender y conseguir en pocos años una Historia general completa de todos los Vegetales que nacen en España*. Manuscrito inédito.

- SARMIENTO, M. 1756. *Sobre los Vegetales Kali, Sosa y Barrilla, y si nacen en Galicia*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1759. *Árbol Betula, llamado en Gallego Bidueyra, y en Castellano Abedul*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1759. *De la planta Carqueyxa*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1761. *Discurso sobre el nombre, género, Análisis y Virtudes de la planta comunísima en el Reyno de Galicia que se llama Carqueyxa*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1762. *Papel curioso sobre la Planta que en Galicia es muy común, y se llama Seyxêbra y en Linneo Teuchrium*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1762. *Sobre la Planta Manzanilla*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1766. *De el Mixto Vegetable Carlo Santo*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1766. *De la Gramma Olorosa, en Gallego, Lesta*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1768. *Bangué, ó Vegetable exótico, y oriental*. Manuscrito inédito.
- SARMIENTO, M. 1787. *Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carquesa, conocida en Galicia por el nombre de carqueixa*. Imprenta Hilario Santos, Madrid.
- SEGURA ZUBIZARRETA, A.; MATEO SANZ, G. & BENITO ALONSO, J.L. 1996. De Flora soriana, VI. *Fontqueria* 44: 69-79.
- SELJAS, E. 1952. Contribución al catálogo de la Flora de Lugo. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 31-61.
- SILVA PANDO, F.J. 1983. Acerca de ciertas plantas raras o interesantes de Galicia. *Actas II jornadas Medio natural. Ponteved* 39-42.
- SILVA PANDO, F.J. 1984. *Plantas endémicas y subendémicas de Galicia*.
- SILVA PANDO, F.J. (Coord.) 1984. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsicata-fascículo primero n° 1-50*. 10 pp. Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- SILVA-PANDO, F.J. 1984. Plantas medicinales de Galicia. *Cuad. Area Cienc. Agrarias-Sem. Est. Gal.* 5: 353-363.
- SILVA-PANDO, F.J. 1986. El arboreto de Lourizán como introducción al estudio de las Ciencias Naturales. *En-sino* 14-17: 107-109.
- SILVA-PANDO, F.J. 1986. Plantas melíferas de Galicia. Los brezos. *Albariza* 3: 13-15.
- SILVA PANDO, F.J. 1987. *Centaurea ultreiae* Silva-Pando, sp. nov. (Compositae) del NO de España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 44(2): 421-427.
- SILVA PANDO, F.J. 1989. Aproximación al esquema fitosociológico de Galicia. *Sobre Flora y Vegetación de Galicia. II Reunión del Grupo Botánico Gallego* 133-149.
- SILVA PANDO, F.J. 1989. *Las excursiones del G.B.G. durante 1988*. En: *Silva-Pando, F.J. (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia*. 9-12. Consellería de Agricultura. Imp. Velograf, Santiago de Compostela.
- SILVA PANDO, F.J. 1990. *Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. Bases para la planificación y ordenación forestal. Tesis doctoral*. Universidad Complutense, Madrid.
- SILVA PANDO, F.J. 1990. *La flora y vegetación de la Sierra de Ancares: base para la planificación y ordenación forestal. Tesis doctoral*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- SILVA PANDO, F.J. 1992. Aportaciones a la flora de la Sierra de Ancares (Lugo-Leon, España). *Actes Simposi Int. Bot. Pius ont i Quer* 2: 395-398.
- SILVA-PANDO, F.J. 1991. Vegetación vascular de la hoja 2-2: Lugo. En: J. Ruiz de la Torre (ed.). Mapa Forestal de España: 39-82. ICONA., Madrid.
- SILVA-PANDO, F.J. 1991. Vegetación vascular de la hoja 2-3: Ourense. En: J. Ruiz de la Torre (ed.). Mapa Forestal de España: 59-102. ICONA., Madrid.
- SILVA-PANDO, F.J. 1992. Vegetación vascular de la hoja 1-3: Pontevedra. En: J. Ruiz de la Torre (ed.). Mapa Forestal de España: 51-85. ICONA., Madrid.
- SILVA-PANDO, F.J. 1992. Vegetación vascular de la hoja 1-4: La Guardia. En: J. Ruiz de la Torre (ed.). Mapa Forestal de España: 39-55. ICONA., Madrid.
- SILVA-PANDO, F.J. 1992. *Vegetación vascular de la hoja 2-4: Verín*. En: *J. Ruiz de la Torre (ed.) Mapa Forestal de España: 39-66*. ICONA, Madrid.
- SILVA PANDO, F.J. 1994. Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria* 40: 233-388.
- SILVA-PANDO, F.J. 2008. Las plantas endémicas y subendémicas de Galicia. *Bol. BIGA* 3: 9-150.
- SILVA-PANDO, F.J. 2009. Los abedulares y acebedas de la Sierra de Ancares (Lugo-León, España). En: S.E.C.F.-Junta de Castilla y León (eds.), *5º Congreso Forestal Español. Saber que hacer* 5CFE01-046: 2-12. S.E.C.F. Pontevedra.
- SILVA PANDO, F.J. & FERNÁNDEZ CARVAJAL, M.C. 1987. *Juncus capillaceus* Lam., nuevo para la Flora Europea. *Anales Jard. Bot. Madrid* 43(2): 464-465.
- SILVA-PANDO, F.J. & FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. 2006. La flora gallega al detalle. *Quercus* 244: 20-21
- SILVA PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1989. Bibliografía de Flora Vascular de Galicia. En: Silva-Pando, F.J. (ed.) *Sobre Flora y Vegetación de Galicia* 13-33.
- SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS-BERMEJO, E. 1987. *La vegetación de las Gándaras de Budiño*. 48 pp. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- SILVA PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2000. Aportacións á flora de Galicia, VI. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 10: 21-33.
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J.J. 2009. Sobre algunas plantas recolectadas por J.M.C. Lange en Galicia y zonas limítrofes. *Nova Acta Ci. Compostelana (Biooxía)* 17: 87-96.
- SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & CAMAÑO PORTELA, J.L. 2008. Flora y vegetación protegida de Galicia. *Bol. BIGA* 4: 37-45.
- SILVA PANDO, F.J. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 1992. *Guía das árbores e bosques de Galicia*. Galaxia, Vigo.
- SILVA PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS BERMEJO, E. 1987. Aportaciones a la flora de Galicia, II. *Bol. Soc. Brot.* 60: 29-68.
- SILVEIRA, C.; SAHUQUILLO, E. & FRAGA, M.I. 2001. Estudio comparativo entre individuos de *Chenopodium album* L. resistentes y sensibles a simazina, detectados en cultivos de Galicia (NO España). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 183-189.
- SILVESTRE, S. 1973. Estudio taxonómico de los géneros *Conopodium* Koch y *Bunium* L. en la Península Ibérica. II parte. Sistemática. *Lagascalía* 3(1): 3-48.
- SOBREIRA, J. 1794. Ensayo para la Historia General Botánica de Galicia. *79 folios*.

- SOBRINO VESPERINAS, E. & SANZ ELORZA, M. 1999. Sobre la naturalización de *Tradescantia* y *Zebrina* (commelinaceae) en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 426-427.
- SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (SECCIÓN DE ORENSE) 1982. Problemática ecológica y medioambiental de la provincia de Orense. *Bol. Auriense* 12: 141-169.
- SOLER, A. 1983. Revisión de las especies de *Fumaria* de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagasalia* 11(2): 141-228.
- SOÑORA, F.X. 1991. Flora vascular de Valdoviño. *Ciencias y Humanidades* 22: 93-115.
- SOÑORA, F.X. 1992. Notas pteridológicas de Galicia, IV. *Acta Bot. Malac.* 17(2): 282-283. Málaga.
- SOÑORA, F.X. 1993. *Stegnogramma pozoi* (Lag.) Iwatsuki en Galicia. *Acta Bot. Malac.* 18: 289.
- SOÑORA, F.X. 1994. Nueva localidad de *Centaurea borjae* Valdes-Bermejo & Rivas Goday. *Lazaroa* 14: 183-184.
- SOÑORA, F.X. & ORTIZ, S. 1988. Notas Pteridológicas de Galicia, II. *Acta Bot. Malac.* 13: 374-375. Málaga.
- SOÑORA, F.X. & ORTIZ, S. 1989. Notas pteridológicas de Galicia III. *Acta Bot. Malac.* 14: 258-259. Málaga.
- SOÑORA, F.X.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1992. *Hymenophyllum wilsonii* Hooker (Hymenophyllaceae) in the iberian peninsula. *Rhodora* 94 (879): 316-318.
- SOÑORA, X.; PULGAR, Í. & IGLESIAS, R. 1996. Apuntamentos sobre a flora vascular galega XV. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 6: 3-9.
- SOÑORA, X.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1993. Apuntamentos sobre a flora vascular galega, XIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 4: 25-29.
- SOÑORA, X.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1994. Apuntamentos sobre a Flora Galega XIV. *Boletín de la Sociedad Broteriana* 66: 203-210.
- SOÑORA GÓMEZ, F.X. 1995. *Estudio das matagueiras da área coruñesa do subsector Galaico-asturiano septentrional*. Memoria de Licenciatura. Universidade de Santiago-Facultade de Bioloxía, Santiago de Compostela.
- SOUTO FIGUEROA, M.G. & DE SÁ OTERO, M.P. 2005. *Flora da Illa de Ons*. 180 pp. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- STIEPERARE, H.; RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & IZCO, J. 1988. Distribution and ecology of *Sphagnum pylaisii* Brid. in Northern Spain. *J. Bryol.* 15: 199-208.
- SUÁREZ-CERVERA, M. & SEOANE-CAMBA, J.A. 1985. Taxonomía numérica de algunas especies de *Lavandula* L., basada en caracteres morfológicos, cariológicos y palinológicos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 395-409.
- SUÁREZ-CERVERA, M. & SEOANE-CAMBA, J.A. 1986. Sobre la distribución corológica del género *Lavandula* L. en la Península Ibérica. *Lazaroa* 9: 201-220.
- SUSANNA DE LA SERNA, A. 1988. *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel en España: palinodia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 345.
- TABOADA LEAL, N. 1840. *Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su Ría y alrededores*. Edición facsímil, 1998: Departamento de Patrimonio histórico do Concello de Vigo, Vigo.
- TAHIRI, H. & PARDO, C. 2001. Karyological and taxonomic notes on *Cytisus* Desf. Sect. *Spartopsis* Dumort. and Sect. *Alburnoides* DC. (Genisteae, Leguminosae) from the Iberian Peninsula and Morocco. *Bot. J. Linn. Soc.* 135(1): 43-50.
- TALAVERA, S. 1979. Revisión de la Sect. *Erectorefractae Chowdhuri* del género *Silene* L. *Lagasalia* 8(2): 135-164.
- TALAVERA, S. 1989. Nombres y combinaciones nuevas en el género *Silene* (L.) (Caryophyllaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 361-362.
- TALAVERA, S. & MUÑOZ GARMENDIA, F. 1988. Sinopsis del género *Silene* L. (Caryophyllaceae) en la Península Ibérica y Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 407-460.
- TALAVERA, S. & SALGUEIRO, F.J. 1999. Sobre el tratamiento de la tribu Cytiseae Bercht. & J. Presl (Papilioideae, Leguminosae) en Flora iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 200-218.
- TALAVERA, S. & VALDÉS, B. 1976. Revisión del género *Cirsium* (Compositae) en la Península Ibérica. *Lagasalia* 5(2): 127-223.
- TALAVERA, S. & VELAYOS, M. 1992. Sinopsis del género *Arabis* L. (Brassicaceae) en la Península Ibérica e islas Baleares. *Anales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 146-150.
- TALBOTT ROCHÉ, C. & GAMARRA GAMARRA, R. 2003. Cartografía Corológica Ibérica. Aportaciones 123 y 124. *Bot. Complutensis* 27: 165-200.
- TERRACCIANO, A. 1905. Revisione monografica delle *Gagea* della Flora Spagnola. *Bol. Soc Aragonesa Cienc. Nat.* 4(6-7-8): 188-253.
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales* t. 18, n.º 8: [574]-591. Imprenta de la Viuda de Aguado é hijo, Madrid.
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales* t. 18, ; n.º 9: [597]-659. Imprenta de la Viuda de Aguado é hijo, Madrid.
- TEXIDOR Y COS, J. 1871. *Flora farmacéutica de España y Portugal, precedida de varios capítulos preliminares y determinación de materiales farmacéuticos exóticos*. [1]-24, [1]-1248 pp. Imprenta de José, e M. Ducazcal, Plaza de Prim, núm. 6, Madrid.
- T'HART, H. 1974. *Sedum tenuifolium* (Sibth. & Sm.) Strobl subsp. *ibericum* nov. subsp. *Acta Neer.* 23(4): 549-554.
- TORRAS TRONCOSO, M.L.; DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. & VÁZQUEZ VARELA, J.M. 1985. Sobre el comienzo de la agricultura en Galicia. *Gallaecia* 6: 51-59.
- TORRAS TRONCOSO, M.L.; SAA OTERO, P. & DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F. 1983. Aportación al estudio palinológico del género *Pinus* en Galicia. *Actas del IV Simposio de Palinología-APLE-Barcelona 7-9 Oct.* 1982: 175-184.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGES, N.A.; VALENTINE, D.H. (EDS.) 1968. *Flora Europaea, II. Rosaceae to Umbelliferae*. 486 pp. Cambridge, University Press, Cambridge.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGES, N.A.; VALENTINE, D.H. (EDS.) 1980. *Flora Europaea, V. Alismataceae*. 476 pp. Cambridge, University Press, Cambridge.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGES, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (EDS.) 1964. *Flora Europaea, I. Lycopodiaceae to Plantanaceae*. 496 pp. Cambridge, University Press, Cambridge.

- TUXEN, R. & OBERDORFER, E. 1958. Die Pflanzenwelt spaniens, II. Eurosibirische Phanerogamen-Gesellschaften spaniens. Veröff. *Geobot. Inst. Rübél* 32: 1-328.
- UBERA, J.L. & VALDÉS, B. 1983. Revisión del género *Nepeta* (Labiatae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagasalia* 12(1): 3-80.
- VALDÉS, B. 1973. Números cromosómicos de algunas plantas españolas. I. *Lagasalia* 3(2): 211-217.
- VALDÉS, B. 1973. Revisión de las especies anuales del género *Anthoxanthum* (Gramineae). *Lagasalia* 3(1): 99-141.
- VALDÉS, B. 1981. Notas sobre boraginaceas españolas, 1. *Lithodora prostrata* (Lois.) Griseb y *L. diffusa* (Lag.) I.M. J. *Bol. Soc. Brot.* 53(2): 1331-1340.
- VALDÉS BERMEJO, E. 1980. *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel) Hooker fil. en Pontevedra (España). *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 316-316.
- VALDÉS-BERMEJO, E. 1981. Números cromosómicos de plantas occidentales, 55-63. *Anales Jard. Bot. Madrid* 37(1): 193-198.
- VALDÉS BERMEJO, E. & AGUDO MATA, M.P. 1983. Estudios cariológicos en especies ibéricas del género *Centaurea*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 119-142.
- VALDÉS BERMEJO, E. & ANTÚNEZ, C. 1981. Estudios cariológicos en especies españolas del género *Santolina* (L.) (Compositae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 127-144.
- VALDÉS BERMEJO, E. & CASTROVIEJO, S. 1977. Notas cariosistémicas sobre flora española, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 325-334. Madrid.
- VALDÉS BERMEJO, E.; CASTROVIEJO, S. & CASASECA, B. 1978. Una nueva especie del género *Genista*: *Genista sanabrensis*. *Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca* 7: 5-10.
- VALDÉS BERMEJO, E. & GÓMEZ GARCÍA, J. 1976. Notas cariosistémicas sobre flora española. *Acta Bot. Malac.* 2: 39-50.
- VALDÉS-BERMEJO, E. & LÓPEZ, G. 1977. Aportaciones a la flora española. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 157-173.
- VALDÉS BERMEJO, E. & RIVAS GODAY, S. 1979. Estudios en el género *Centaurea* L. (Compositae). *C. borjæ* sp. nova (Sect. Borjæ Sect. nov.). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35: 159-164. Madrid.
- VALDÉS-BERMEJO, E.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; CASALDERREY, M.C.; PRUNELL TUDURI, A.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; LÓPEZ MOSQUERA, M.E.; PÉREZ FROIZ, M.; GONZÁLEZ CRESPO, S.; LAGO CANZOBRE, E.; SILVA-PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1988. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo tercero n° 151-250*. 21 pp. Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 1986. *Vegetación del istmo de la Lanzada*. 42 pp. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 1987. Adiciones a la pteridoflora gallega. *Acta Bot. Malac.* 12: 255., Málaga.
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 2004. *Vegetación del istmo de A Lanzada*. 2ª ed. 70 pp. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1995. Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 5: 135-152.
- VALLADARES, F.; HERNÁNDEZ, L.G.; DOBARRO, I.; GARCÍA-PÉREZ, C.; SANZ, R. & PUGNAIRE, F.I. 2003. The Ratio of Leaf to Total Photosynthetic Area Influences Shade Survival & Plastic Response to Light of Greenstemmed Leguminous Shrub Seedlings. *Ann. Bot.* 91: 577-584.
- VALLE GUTIÉRREZ, C.J. & NAVARRO ANDRÉS, F. 1983. Sobre la vegetación y flora turfófila de la Sierra de la Culebra. *Lazaroa* 5: 165-171.
- VAN SOEST, J.L. 1955. Sur quelque Taraxaca de Galice. *Broteria Ci. Nat.* 23(50) 11-111 139-142 438.
- VARGAS GÓMEZ, P. 2002. *Estudios Biosistemáticos en el género Saxifraga: serie Ceratophyllae (S.L.)*. Tesis doctoral, 217. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Biología Vegetal I, Madrid.
- VARGAS, P. 1990. Notas sobre algunas especies del género *Saxifraga* de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(1): 279-284.
- VARGAS, P. 1996. Aportaciones al conocimiento del género *Saxifraga* L. (Saxifragaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 54(1): 193-197.
- VARGAS, P. & LUCEÑO, M. 1988. Consideraciones taxonómicas acerca de *Saxifraga losae* Sennen y sus relaciones con *S. pentadactylis* Lapeyr. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 121-133.
- VAYREDA Y VILA, E. 1900. Notas geográfico-botánicas. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 29: 364-384.
- VÁZQUEZ, F.M. 2000. The genus *Scolymus* Tourn. ex L. (Asteraceae): taxonomy and distribution. *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 83-100.
- VÁZQUEZ, F.M. & GUERRA, M.J. 2007. Aportaciones Corológicas a la Flora en Extremadura: *Gentiana lutea* var. *aurantiaca* (M. Laínz) Renob. *Folia Botanica Extremadurensis* 1: 58-59. Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. Grupo Habitat., Badajoz.
- VÁZQUEZ, V.M.; FOLCH I GUILLÉN, R. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1988. Nuevas localidades cantábricas de *Primula integrifolia* y *Odontites asturicus*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 352-353.
- VELASCO STEIGRAD, M. 1992. *Estudio taxonómico de las especies de Geranium L. (Geraniaceae) presentes en la Península Ibérica y Baleares*. Tesis doctoral, 499. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid.
- VELAYOS, M. (COORD.) 1999. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria III (201-300) 1998. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 27-31.
- VERA, M.L. 1995. Efecto de la altitud en la fenología de la floración en especies arbustivas del norte de España. *Lagasalia* 18(1): 3-14.
- VICIOSO, C. 1946. Notas sobre la Flora Española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6(2): 5-92.
- VICIOSO, C. 1948. *Estudios sobre el género "Rosa" en España*. 111 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1950. *Revisión del género "Quercus" en España*. 194 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1951. *Salicaceas de España*. 131 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.

- VICIOSO, C. 1952. Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 10(2): 347-398.
- VICIOSO, C. 1953. *Genisteas Españolas. I. Genista-Genistella*. 153 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1954. Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 11(2): 289-383.
- VICIOSO, C. 1955. *Genisteas Españolas. I. Erinacea*, Spartium, Retama, Chamaecytisus, Cytisus, Sarothamnus, Calicotome, Adenocarpus. 258 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1959. *Estudio monográfico sobre el género "Carex" en España*. 205 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1962. *Revisión del género "Ulex" en España*. 60 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VICIOSO, C. 1964. *Estudios sobre el género "Rosa" en España*. 2ª ed. 134 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.
- VIÉITEZ CORTIZO, E. & REY SALGADO, J.M. (eds.). 2004. *A Natureza ameazada*. 836 pp. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.
- VIÉITEZ, E. 1946. Polen y clima en Santiago de Compostela. *Anales Jard. Bot. Madrid* 6: 159-171.
- VIÉITEZ, E. 1950. Notas para la flora gallega. *Anales Edaf. Fisiol. veg.* 4: 431-438.
- VIÉITEZ, E. & FÁBREGAS, R. 1977. *Estudio sobre la producción de pastos en la provincia de Pontevedra*. Diputación Provincial de Pontevedra., Pontevedra.
- VILLANUEVA, E. & RAMOS, A. 1985. Contribución al estudio polínico de *Polygala* L. (Polygalaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 377-388.
- VILLAR, L. (COORD.) 1998. Exsiccata de Flora Iberomacaronésica Selecta Centuria I (1996). *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 3: 30-34.
- VILLARINO URTIAGA, J.J. 1983. *El abedul en Galicia. Tesis Doctoral (inéd.)*. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- VITERK, E. & DOBES, CH. 2000. *Phormium tenax* (Phormiaceae), locally naturalised on the Cantabrian coast (Spain). *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(2): 363.
- VOGT, R. 1991. Die Gattung *Leucanthemum* Mill (Compositae-Anthemideae) auf der iberischen Halbinsel. *Ruizia* 10: 264 pp.
- VOGT, R. & CASTROVIEJO, S. 1989. *Leucanthemum merinoi* (Compositae-Anthemideae), especie nueva del Noroeste de la península Iberica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 564-568.
- WEBER, H.E. 1989. Contribución al conocimiento del género *Rubus* (Rosaceae) en la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 47(2): 327-338.
- WILLKOMM, H.M. 1880. *Illustrationes florum Hispaniae insularumque Balearum. Tomo I (1880-1885)*. Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart.
- WILLKOMM, H.M. 1886. *Illustrationes florum Hispaniae insularumque Balearum. Tomo II (1886-1892)*. Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart.
- WILLKOMM, H.M. 1893. *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. [1]-370 p. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgartiae.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1870. *Prodromus Florae Hispanicae II*. Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1880. *Prodromus Florae Hispanicae III*. Stuttgart.
- ZAS, R. & ALONSO, M. 2002. Understory vegetation as indicators of soil characteristics in northwest Spain. *Forest. Ecol. Manag.* 171: 101-111.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a J. Amigo la información suministrada para completar este elenco bibliográfico.

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, E. 2002. *Nuevo "Cathálogo de las obras del P. Fray Martín Sarmiento, recoxidas en 17 crecidos tomos en folio"*. Museo de Pontevedra.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1974. Bibliografía botánica española 1972-1973 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 4(2): 239-258.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1977. Bibliografía botánica española 1974-1975 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 7(1): 83-119.
- GALIANO, E.F. & VALDÉS, B. 1979. Bibliografía botánica española 1976-1977 (Plantas vasculares). *Lagascalia* 9(1): 3-28.
- GALICIA HERBADA, D & MORENO SAIZ, J.C. 2000. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares, II: 1989-1998. *Anales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 341-356.
- MORENO SÁIZ, J.C. & SÁINZ OLLERO, H. 1989. Aproximación a la bibliografía florística básica de plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Bot. Complutensis* 15: 175-202.
- NIÑO RICOI, E & LOSADA CORTIÑAS, E & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vasculosa Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.
- PAJARÓN, S. (ed.). 1989. Bibliografía Botánica Ibérica, 1988. *Bot. Complutensis*, 15: 275-321.
- PAJARÓN, S. (ed.). 1998. Bibliografía Botánica Ibérica, 1996, 1997. *Bot. Complutensis*, 22: 207-208.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1, Lugo.
- SILVA PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1989. Bibliografía de Flora Vasculosa de Galicia. *En: Silva Pando et al. Sobre Flora y Vegetación de Galicia*, 13-33.